

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

«Wieso sagst du nichts?» – Schüchterne Kinder in der Schule

Einfluss eines täglich geführten Erfolgstagebuchs
und wöchentlicher Übungen auf die Reduzierung
der Schüchternheit von Schulkindern

eingereicht von: Sarah Gasser

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

Abgabedatum: 02. Mai 2023

Danksagung

Ein besonderer Dank möchte ich Prof. Dr. Markus Matthys für seine fachliche Betreuung und Unterstützung während des gesamten Arbeitsprozesses meiner Masterthesis entgegenbringen. Durch die immerzu raschen Rückmeldungen auf Fragen, Verbesserungsvorschläge und die aufmunternden Worte habe ich mich zu jeder Zeit sehr gut aufgehoben und unterstützt gefühlt.

Zudem möchte ich den mitwirkenden Lehrpersonen, den Schulkindern, deren Eltern und besonders den an der Produktanwendung teilnehmenden Mädchen ein grosses Dankeschön entgegenbringen. Durch die unkomplizierte und unterstützende Mitarbeit konnte diese Arbeit erst so vollbracht werden.

Ein grosser Dank geht an meine Familie, meinen Partner und engsten Freundinnen, welche mich vor allem emotional während dieser sehr intensiven Zeit unterstützt und motiviert haben.

Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Mutter, welche mich nebst der emotionalen Unterstützung, auch in den Korrekturprozessen begleitet und mitgewirkt hat. Ich bin dankbar für die letzten Monate, welche mir aufgezeigt haben, dass ich Herausforderungen meistern kann. Stolz und zufrieden darf ich nun auf meine Masterthesis blicken, welche durch all die Unterstützung endlich in meinen Händen liegt.

Abstract

Schüchterne Schulkinder haben oftmals Schwierigkeiten in sozialen Situationen mitzuwirken, Freundschaften zu schliessen und ihr eigentliches Potential zu zeigen. Lehrpersonen ist häufig nicht bewusst, dass Kinder möglicherweise unter ihrer Schüchternheit und den Auswirkungen leiden und wie eine konkrete Förderung stattfinden könnte. Um schüchterne Lernende zu unterstützen und zu fördern, wurde diese Entwicklungsarbeit konzipiert. Sie basiert auf der Erstellung und Durchführung von sechs Förderlektionen und der Anfertigung eines spezifischen Kindertagebuchs, wodurch eine Reduzierung des schüchternen Verhaltens fünf auserwählter, schüchterner Schulkinder bewirkt werden soll. Mittels einer quantitativen Fragebogenerhebungen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, mit Einbezug der Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie Beobachtungen im Unterricht wird der Frage nach der Wirkung der erstellten Übungseinheiten und des Führens eines Tagebuches auf die Reduzierung von Schüchternheit nachgegangen. Die Datenergebnisse zeigen eine Veränderung der schüchternen Verhaltensweisen auf.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Begründung der Themenwahl und Bezugsrahmen	7
1.2	Heilpädagogische Relevanz	8
1.3	Ziele und Gliederung der Arbeit.....	9
2	Forschungsabsicht	10
2.1	Forschungsfrage und Zielsystem	10
2.2	Methodisches Vorgehen	11
3	Theoretische Grundlagen	12
3.1	Begriffserklärungen und Definitionen	12
3.1.1	Soziale Angst.....	13
3.1.2	Schüchternheit.....	13
3.1.3	Soziale Angststörung und Sozialphobie	15
3.2	Erklärungsansätze zur Entstehung von Schüchternheit aus wissenschaftlicher Sicht	17
3.3	Anzeichen schüchterner Kinder.....	19
3.4	Auswirkungen auf die Entwicklung schüchterner Kinder	20
3.5	Positive Aspekte von Schüchternheit	20
3.6	Schüchternheit im Schulalltag	21
3.6.1	Bezug zu Lehrplan 21	22
3.6.2	Verbreitung schüchterner Kinder in der Schule	25
3.6.3	Einfluss und Folgen auf Schulleistungen und Beurteilungen	26
3.6.4	Einfluss und Folgen auf den Beziehungsaufbau mit Peers	28
3.6.5	Unterstützung und Förderung auf Ebene der Lehrpersonen.....	28
3.7	Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen	30
4	Produktentwicklung	31
4.1	Konzept und Aufbau der Produkte	31

4.2	Erfolgstagebuch	33
4.3	Übungseinheiten zur Reduzierung von Schüchternheit.....	34
4.4	Durchführung und Anwendung in der Praxis	38
5	Forschungsdesign.....	39
5.1	Forschungsstrategie	40
5.1.1	Kombiniertes quantitatives und qualitatives Verfahren.....	40
5.1.2	Stichprobe.....	41
5.1.3	Längsschnittstudie	41
5.1.4	Methodentriangulation	42
5.2	Erhebungsmethoden und -instrumente	42
5.2.1	Schriftliche Befragung	42
5.2.2	Forschertagebuch.....	44
5.3	Planung des forschungsmethodischen Ablaufs	45
5.3.1	Auswertung Fragebogen	45
5.3.2	Auswertung Forschertagebuch	47
5.4	Zusammenfassung	48
6	Forschungsmethoden	48
6.1	Forschungsinstruments Fragebogen für Schulkinder	49
6.2	Forschungsinstruments Fragebogen für Lehrpersonen.....	50
6.3	Pretest Fragebogen Schulkinder und Lehrpersonen	51
6.4	Forschungsinstruments Forschertagebuch	52
6.5	Randnotizen während Produktdurchführung in der Praxis	52
7	Datenerhebung	53
7.1	Fragebogen 1.....	53
7.2	Beschreibung der Erhebung durch Forschertagebuch	54
7.3	Fragebogen 2.....	54
8	Datenauswertung.....	55
8.1	Auswertung Fragebogenerhebungen 1 zur Probandenbestimmung.....	56

8.1.1	Schulkinder und Lehrperson, 4. Klasse	56
8.1.2	Schulkinder und Lehrperson, 5. Klasse	58
8.2	Datenauswertung und -vergleich Fragebogenerhebungen 1 und 2	61
8.2.1	Schulkinder und Lehrperson, 4. Klasse	61
8.2.2	Schulkinder und Lehrperson, 5. Klasse	62
8.3	Aussagen zu den beiden Klassen	65
8.3.1	4. Klasse	65
8.3.2	5. Klasse	66
8.4	Vergleich der ausgewählten Probandinnen mit der restlichen Klasse	67
8.4.1	4. Klasse	67
8.4.2	5. Klasse	68
8.5	Forschertagebuch und Randnotizen während Produkterprobung in der Praxis .	69
8.5.1	4. Klasse	69
8.5.2	5. Klasse	70
8.5.3	Randnotizen 4. und 5. Klasse	70
8.6	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	71
9	Zusammenfassung und Diskussion	72
9.1	Zusammenfassung	72
9.2	Beantwortung der Forschungsfrage	72
9.3	Aussagen zum definierten Zielsystem.....	74
9.4	Kritische Würdigung des Vorgehens	74
9.5	Schlussfolgerungen	77
10	Tabellenverzeichnis.....	79
11	Abbildungsverzeichnis.....	79
12	Diagrammverzeichnis.....	79
13	Literaturverzeichnis.....	81

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl und Bezugsrahmen

In jeder Schulklasse befinden sich Kinder, die durch ihre externalisierenden Verhaltensweisen die Aufmerksamkeit der Lehrpersonen und der Mitlernenden auf sich ziehen. Dadurch entstehen spannende und lustige, jedoch oftmals auch herausfordernde Momente und solche, die Lehrpersonen an ihre Grenzen bringen.

Doch was ist mit Lernenden, die sich genau gegensätzlich verhalten? Mit denjenigen, die still auf ihrem Stuhl sitzen, sich leise und unauffällig verhalten und kein Wort sagen (können)?

Diese Schüler¹ fallen häufig nicht auf und werden als pflegeleicht wahrgenommen. Das Verhalten setzt Lehrpersonen nicht unter Handlungsdruck, da der Unterricht durch ihr unauffälliges Benehmen ohne Probleme weitergeführt werden kann (Petermann, 2022). Doch so unproblematisch wie es auf den ersten Blick scheint, ist es nicht. Unauffällig ist das Verhalten nur, wenn nicht hingeschaut wird. Stöckli (2022) bezeichnet diese stillen Kinder als die Vergessenen.

Der heutige Unterricht hat sich stark verändert. Die Kinder sollen sich rege am Unterricht beteiligen, mitdenken, ihre Meinung äussern und vertreten. Durch die mündliche Mitarbeit können die Schulkinder zeigen, dass sie an den Unterrichtsinhalten interessiert sind und beispielsweise Erklärungen und Themen der letzten Unterrichtseinheiten verstanden haben (Müller, 2022). Auch in Gruppenarbeiten wird von den Lernenden verlangt, dass sie kooperativ arbeiten und ihre Ideen und Meinungen einerseits einbringen und andererseits vertreten können. Kompetenzen, die für schüchterne Kinder und Jugendliche nahezu unmöglich zu erreichen sind.

Schüchterne Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich wenig bis gar nicht am Unterricht beteiligen (ebd.). Der Blick ist häufig gesenkt, Augenkontakt wird vermieden, die Körperhaltung wirkt zurückgezogen, Interaktionen sollen lieber möglichst rasch beendet werden (Stöckli, 1999). Körperliche Symptome wie beispielsweise ein schnell schlagendes Herz, feuchte Hände und eine schwitzige Stirn kommen hinzu. Gezieltes Nachfragen bei der Lehrperson bei allfälligen Fragen gestaltet sich oftmals als unüberwindbares Hindernis. Forschungen konnten ausserdem aufzeigen, dass schüchterne Lernende häufiger von ihren Peers abgelehnt werden und weniger Beachtung erfahren (Stöckli, 2004). Darüber hinaus wirkt sich die Schüchternheit auf die

¹ Damit der Lesefluss erhalten bleibt, wird auf das Gendern verzichtet bzw. das generische Maskulinum verwendet. Die Formulierungen umfassen, wenn es nicht anders vermerkt ist, alle Geschlechter.

schulischen Leistungen und Beurteilungen aus. Schüchternheit präsentiert sich vor allem als Problem eines gestörten Selbstwertgefühls und eines angeschlagenen Selbstkonzeptes (Stöckli, 1999). Die Angst vor negativer Bewertung durch andere ist gross und das eigene Potential kann nicht gezeigt und ausgeschöpft werden (Müller, 2022).

Die Thematik Schüchternheit konnte in den letzten Jahren eine Zunahme an Publikationen zu den Ursachen, Nebenwirkungen und Unterstützungsmöglichkeiten verzeichnen (ebd., zitiert nach Doey, Coplan & Kingsbury, 2014). Dies zeigt, dass die Problematik in der Gesellschaft an Aufmerksamkeit gewonnen hat und nicht mehr übersehen wird.

Die Autorin selber hat vermehrt Erfahrungen mit stark schüchternen Kindern gesammelt. In den Jahren als Klassenlehrperson gab es in jeder Klasse zwei bis drei stark schüchterne Kinder, die in ihrem Verhalten sehr gehemmt und ängstlich erschienen. Aus eigenen Erlebnissen und Erfahrungen aus der Kindheit war der Autorin die mögliche Problematik und der Leidensdruck eines schüchternen Kindes bewusst – ebenso die Hilflosigkeit, wenn keine Lehrperson genau hinsieht. Vor diesem Hintergrund entstand das Anliegen dieser Arbeit, sich mit dem Thema Schüchternheit auseinanderzusetzen, um es so noch stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken sowie Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu entwickeln.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Das Phänomen Schüchternheit ist weitläufig bekannt und verbreitet. Nicht nur Kinder sind betroffen, auch Erwachsene können von unzähligen Momenten und Erlebnissen mit Schüchternheit berichten. Meist handelt es sich um Erwachsene, die bereits als Kinder schüchtern waren.

Schüchternheit, auch als soziale Ängstlichkeit bezeichnet, wird als zentraler Risikofaktor der kindlichen Entwicklung bei der Entstehung von internalisierenden Störungen wie Angst und Depression genannt (Amft, Uehli Stauffer & Burkhardt, 2022). Dies ist nur einer der Gründe, weshalb bereits in der frühen Schulzeit angesetzt werden muss.

Ängste haben grosse Auswirkungen auf das Lernen, sie beeinträchtigen das Wohlbefinden, schränken die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten ein und haben teilweise einen Einfluss auf die Integration in die Schulklasse (Florin, 2022). Dies muss Lehrpersonen und schulischem Fachpersonal nähergebracht werden. Nebst einem grundlegenden Wissen und Verständnis zu (sozialen) Ängsten und Angststörungen braucht es Umsetzungsideen zur Förderung und Unterstützung bei schüchternem, ängstlichem Verhalten sowie zur Förderung von Selbstvertrauen und Mut (ebd.), damit

wenig hilfreiche Fragen wie beispielsweise «Wieso sagst du nichts?» nicht mehr gestellt werden.

Schüchterne teilen ihr Schicksal mit einer beachtlichen Anzahl Mitmenschen (Stöckli, 1999). In jeder Schulklasse sind schüchterne Kinder zu finden. Das Hinschauen, Unterstützen und Fördern dieser Kinder sind von zentraler Wichtigkeit. Diese Unterstützung und Förderung kann teilweise durch Lehrpersonen, aber auch heilpädagogische Fachpersonen erfolgen. Das vertiefte Wissen zu externalisierenden und internalisierenden Verhaltensweisen von Kindern verschafft Heilpädagogen eine zentrale Rolle. Lehrpersonen sind angehalten, den schüchternen Kindern ein wohlwollendes und angenehmes Schulumfeld zu ermöglichen. Weitere Unterstützung kann durch Heilpädagogen in Form von gezielten Präventionen, Interventionen und Beratungen erfolgen. Gerade die Arbeit in Kleingruppen mit den schüchternen und sozial ängstlichen Lernenden ermöglicht einen vertrauensvollen Austausch über Ängste, aber ebenso über Stärken und das Erkennen des eigenen Potenzials. Gezielte Übungen können die Kinder in der Reduzierung ihrer Schüchternheit und im Aufbau von Selbstvertrauen und Mut fördern (Florin, 2022). Damit auch die Schüchternen lernen, an sich selber und ihre Fähigkeiten zu glauben und verstehen, dass ihr eigenes positives Selbstbild wichtiger ist als die möglicherweise negative Bewertung durch andere.

1.3 Ziele und Gliederung der Arbeit

Das Ziel der Autorin, die selbst als schulische Heilpädagogin tätig ist, besteht darin, das Phänomen Schüchternheit zu thematisieren. Das Wissen über soziale Ängste und Schüchternheit ist nötig, um betroffene Kinder und Jugendliche adäquat unterstützen, begleiten und fördern zu können. Diese Förderung und Begleitung kann von Lehrpersonen im Klassenunterricht erfolgen, aber auch durch gezielte Übungslektionen mit den betroffenen Lernenden. Die im Rahmen dieser Arbeit angefertigten Übungslektionen und ein geführtes Tagebuch haben das Ziel, sozial ängstliche Kinder bei der Bewältigung und Reduzierung ihrer Schüchternheit zu unterstützen.

Zu Beginn erfolgt die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Schüchternheit. Im dritten Kapitel werden die Ausprägungen sozialer Angst, Erklärungsansätze und Auswirkungen beschrieben, aber auch positive Aspekte erläutert. Anschliessend folgt ab Kapitel 3.6 die Verbindung von Schüchternheit und Schule. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Schüchternheit im Schulalltag. Eine Verknüpfung mit dem Lehrplan 21 wird im Kapitel 3.6.1 hergestellt. Im weiteren Verlauf (Kapitel 3.6.2 – 3.6.5) werden die Verbreitung schüchterner Kinder, der Einfluss auf Beziehungen zu Peer-Groups und die Schulleistungen sowie Unterstützungsmöglichkeiten durch Lehrpersonen aufgeführt.

Dies geschieht stets unter dem Blickwinkel der zentralen Forschungsfrage, die die gesamte Arbeit durchgehend begleitet. Die Forschungsfrage bezieht sich auf den möglichen Einfluss von gezielten Übungen und das Führen eines spezifischen Tagebuches über mehrere Wochen zur Reduzierung des schüchternen Verhaltens. Die Erstellung der Übungen und weiterer Forschungsinstrumente basiert auf einem zuvor definierten Zielsystem, welches im Kapitel 2.1 aufgeführt ist. Das Zielsystem wird am Ende der Arbeit im Kapitel 9.3 erneut thematisiert und ausgewertet.

Im vierten, fünften und sechsten Kapitel werden die Produktentwicklung, das Forschungsdesign und die genutzten Forschungsmethoden beschrieben. Im Anschluss im siebten und achten Kapitel erfolgt die Erläuterung der Datenerhebung und anschliessend die Darstellung der Datenauswertung.

Den Abschluss dieser Arbeit bilden die Zusammenfassung und Diskussion, welche im neunten Kapitel zu finden sind. Die Forschungsfrage wird beantwortet und das Erreichen der definierten Ziele beschrieben.

2 Forschungsabsicht

Mithilfe sechs erstellter Übungslektionen und dem täglichen Führen eines Erfolgstagebuches über sechs Wochen soll eine Reduzierung des schüchternen Verhaltens zuvor ausgewählter schüchterner Kinder bewirkt werden. Mittels einer eigenen Untersuchung wird eruiert, ob dieses Ziel mit den beschriebenen Interventionen erreicht werden konnte.

2.1 Forschungsfrage und Zielsystem

Basierend auf der Forschungsabsicht wird folgende Forschungsfrage formuliert:

Wie wirkt sich das Führen eines Erfolgstagebuchs in Verbindung mit gezielten Übungen auf die Schüchternheit von Schulkindern im Zyklus 2 aus?

Das Zielsystem beinhaltet die definierten Ziele und die Indikatoren zur Zielüberprüfung. Die Ziele beziehen sich auf zwei Ebenen: Lernende und schulische Heilpädagogin (SHP). Es wurden Ziele definiert, die sich auf das Erfolgstagebuch, die Übungslektionen und den erstellten Fragebogen zur Datenerhebung beziehen:

Tabelle 1: Definiertes Zielsystem

Ebene	Ziel	Indikator
Lernende	Das Erfolgstagebuch wird täglich innerhalb des angegebenen Zeitraums ausgefüllt.	Die Kinder erhalten täglich ihre Belohnungssterne.
	Die sechs Übungen zur Reduzierung von Schüchternheit sprechen die Kinder an und ermöglichen die Teilnahme aller Lernenden der Kleingruppe.	Die Kinder zeigen Freude an der Umsetzung der Übungen in der Praxis. Die Übungen sind spielerisch und kindgerecht gestaltet.
	Die Übungsanleitungen sind klar und verständlich formuliert.	Die Kinder brauchen keine zusätzlichen Verständniserklärungen zum Ausführen der Übungen.
SHP	Die Fragebogen zur Selbst- und Fremdbeurteilung sind klar und strukturiert aufgebaut.	Die Fragebogen enthalten alle nötigen Informationen und es werden keine Verständniserückfragen zu den Items gestellt.
	Das Erfolgstagebuch ist abwechslungsreich, kreativ und übersichtlich gestaltet.	Es werden verschiedene Formen des Ausfüllens gewählt (schreiben, zeichnen, Aktivitäten ausführen). Die Buchseiten sind immer nach dem gleichen Schema aufgebaut.
	Die Übungsreihe erfolgt nach einem klaren Aufbau.	Alle sechs Übungen sind gleich aufgebaut und enthalten dieselben Unterthemen: Ziele, Material, Anleitung, Wochenziel.
	Die Übungsanleitungen sind verständlich und umsetzbar formuliert.	Die Anleitungen sind präzise und in einer «Schritt-für-Schritt-Anleitung» formuliert.

2.2 Methodisches Vorgehen

Folgend wird in Kürze das methodische Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung und des Zielsystems erläutert.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden drei Produkte erstellt. Diese gliedern sich in zwei erarbeitete Fragebögen für die Schulkinder einer vierten und einer fünften Klasse sowie für deren Klassenlehrpersonen, ein schriftlich geleitetes Erfolgstagebuch und sechs verschiedene Übungseinheiten zur Reduzierung von Schüchternheit.

Der Fragebogen wurden von allen Kindern der beiden Klassen ausgefüllt und anschliessend ausgewertet. Auch die Lehrpersonen der Lernenden haben für jedes Kind der Klasse einen Fragebogen ausgefüllt. Schüler, bei denen die Selbst- und die Fremdbeurteilung bezüglich Schüchternheit in der Schule übereinstimmend ausfiel, wurden anschliessend für die Produktdurchführung in der Praxis ausgewählt. Zudem

wurde für fünf Wochen ein Forschungstagebuch geführt, um Beobachtungen zu möglichen Anzeichen zu reduziertem schüchternem Verhalten der teilnehmenden Kinder festzuhalten.

Vor Beginn der Produktdurchführung füllten alle Lernenden und deren Klassenlehrpersonen den ersten Fragebogen aus. Nach Abschluss der Produktdurchführungsphase haben die Kinder beider Klassen und deren Lehrpersonen erneut den Fragebogen in leicht abgeänderter Form ausgefüllt. Die anschliessende Auswertung zeigt Unterschiede auf, die ausgewertet und analysiert wurden. Zusätzlich wurden zur Analyse und Auswertung der Forschungsergebnisse sowie zur Beantwortung der Forschungsfrage und Erreichung der Ziele des Zielsystems die notierten und interpretierten Beobachtungen des Forschungstagebuchs einbezogen.

3 Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen, die eine Verständnisbasis zum Thema Schüchternheit bezüglich der anschliessenden Bearbeitung und Beantwortung der Forschungsfrage schaffen sollen, werden in zwei Themenkomplexe unterteilt: Schüchternheit im Allgemeinen und Schüchternheit im Schulalltag. Zu Beginn (Kapitel 3.1–3.2) werden Definitionen und Begriffserklärungen sowie Erklärungsansätze zur Entstehung von Schüchternheit erläutert. Anschliessend (Kapitel 3.3–3.4) liegt der Fokus auf den Anzeichen sowie den Auswirkungen auf die Entwicklung schüchterner Kinder. Auch positive Aspekte von schüchternem Verhalten erhalten ihre Berücksichtigung und werden beschrieben (Kapitel 3.5).

Im zweiten Teil der theoretischen Grundlagen (Kapitel 3.6) liegt der Fokus auf der Verbindung von Schüchternheit und Schule, worauf die Forschungsfrage aufbaut. Zum Schluss (Kapitel 3.7) werden die zentralen Erkenntnisse der beiden theoretischen Teilbereiche beschrieben und zusammengefasst. Die theoretischen Grundlagen sind für ein Verständnis der Thematik «Schüchternheit» und der zu beantwortenden Forschungsfrage unabdingbar. Die Theorie vermittelt das nötige Wissen, um den Prozess von der Formulierung der Forschungsfrage bis zu deren Beantwortung nachvollziehen und verstehen zu können.

3.1 Begriffserklärungen und Definitionen

Nachstehend werden für die Themenstellung bekannte Begriffe und Definitionen erläutert. Eine klare Abgrenzung und Differenzierung der verschiedenen Angst- und Schüchternheitsphänomene sind nicht möglich. Gemäss Melfsen und Walitza (2012)

existieren unter dem Oberbegriff der sozialen Angst parallel viele verschiedene Konzepte. Diese weisen jeweils andere Forschungstraditionen, Definitionen und Ausprägungsintensitäten auf, sind aber, wie bereits erwähnt, nicht klar voneinander abzugrenzen. Die Definitionen und Erklärungen der verschiedenen Konzepte ermöglichen jedoch trotzdem eine Verständnisgrundlage und eine, wenn auch nicht klar definierte, Abgrenzung der Erscheinung und Auswirkung(en) schüchternen und ängstlichen Verhaltens.

3.1.1 Soziale Angst

Soziale Angst dient als Oberbegriff für jegliche Formen von Angst und Unbehagen, die im Zusammenhang mit sozialen Situationen stehen. Nach Stöckli (2007, zitiert nach Buss, 1980, Städtler 2003, S. 1090) bestehen vier Arten sozialer Ängste: Verlegenheit, Schamgefühl, Schüchternheit und Publikumsangst. Diese Angstarten sind weit verbreitet und wohl den meisten Menschen bekannt. Die soziale Angst betrifft somit zahlreiche Menschen im Laufe ihres Lebens und ist laut Markway und Markway (2012) ein universelles Phänomen. So kann eine soziale Angst zu jeder Zeit des sozialen Kontakts temporär, andauernd oder nur in bestimmten herausfordernden Situationen auftreten. Eine anhaltende soziale Angst kann sich zu einer sozialen Angststörung bzw. einer sozialen Phobie entwickeln (Florin, 2022).

Zusammenfassend dient die Bezeichnung der sozialen Angst als Oberbegriff für verschiedene Konzepte. Nach Melfsen und Walitza (2013) zählen dazu soziale Entwicklungsängste, das Fremdeln, die Verhaltenshemmung, Schüchternheit, soziale Kompetenzdefizite und die Soziale Phobie. Letztgenannte ist als klinisches Störungsbild gekennzeichnet. Zwischen den Konzepten bestehen starke Überlappungen. Nachfolgend werden die Konzepte der Schüchternheit, der sozialen Angststörung und der Sozialphobie genauer definiert und beschrieben. Auf weitere erwähnte Begriffe und Erscheinungsformen sozialer Ängste wird nicht vertiefter eingegangen.

3.1.2 Schüchternheit

Laut Beblo (2106, zitiert nach Cheek & Melchior, 1990) beschreibt Schüchternheit ein Gefühl von Angst und Hemmung in sozialen Situationen. Die Schüchternheit stellt eine subklinische Form der sozialen Angst dar (Melfsen, Florin & Warnke, 2001). Ausserdem kann Schüchternheit ein Vorläufermerkmal der sozialer Angst sein, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Laufe der Kindheit eine soziale Angststörung zu entwickeln (Amft, Uehli Stauffer & Burkhardt, 2022). Schüchternheit wird als typische Reaktion in sozialen Situationen definiert, die durch

allgemeine Gefühle der Anspannung, spezifische physiologische Reaktionen, schmerzvolle Selbstwahrnehmung, die Sorge vor negativer Bewertung durch andere Personen, Unwohlsein, Hemmung und Zurückhaltung charakterisiert wird (Ahrens-Eipper, Leplow & Nelius, 2010). Schüchternheit bezieht sich immer auf soziale Situationen und kann nicht in einer Situation bestehen, in der eine Person alleine ist. Das Phänomen der Schüchternheit unterliegt keiner eindeutigen Definition:

Derzeit gibt es keine einheitliche Definition von Schüchternheit und es liegen – anders als zum Beispiel bei psychischen Störungen – auch keine festen Kriterien vor, nach denen wir entscheiden könnten, ob jemand schüchtern ist oder nicht. Das wäre auch gar nicht unbedingt sinnvoll, denn Schüchternheit ist als dimensionales Merkmal auf der Persönlichkeitsebene verankert. Es gibt also keine klare Grenze: [...]. (Amft, Uehli Stauffer & Burkhardt, 2022, zitiert nach Fehm, 2013, S. 1)

Uneinigkeit besteht vor allem darüber, welche typischen Reaktionen wesentlich zur Charakterisierung schüchter Menschen vorliegen (Melfsen, Florin & Warnke, 2001). Grundsätzlich beschreibt Schüchternheit einen Verhaltensstil, der durch eine übermässige Anspannung in sozialen Situationen gekennzeichnet ist, was zu ängstlichen und meist unangemessenen Verhaltensweisen führen kann (Melfsen & Walitza, 2013). So können sich diese Verhaltensweisen beispielsweise in Form von Schweigen oder gesenkten, ausweichenden Blicken zeigen.

Die Schüchternheit lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Ein vorübergehender Zustand der Schüchternheit, der durch eine bestimmte Situation ausgelöst werden kann, wird als «state shyness» bezeichnet (Beblo, 2016). Diese Art der Schüchternheit kennen und erleben viele Menschen, ohne dass sie sich selber als schüchtern bezeichnen würden. Beispielhaft können dazu folgende Situationen genannt werden: Sprechen vor grossem Publikum, Kontakt mit Autoritätspersonen oder das Ansprechen fremder Personen.

Bei der nicht an eine bestimmte Situation geknüpfte Veranlagung zur Schüchternheit wird der Begriff «trait shyness» benutzt (ebd.). Die Schüchternheit tritt in der zweiten Kategorie häufiger und intensiver auf. Sie ist in diesem Fall ein Persönlichkeitsmerkmal und kann meist nicht je nach Situation abgelegt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit liegt der Fokus auf Kindern und Jugendlichen mit der zweitgenannten Art von Schüchternheit. Asendorpf (1998) unterscheidet zwei Varianten der Schüchternheit: Bei der ersten Variante besteht die Gehemmtheit gegenüber unbekanntem Menschen, wodurch es schwierig bis unmöglich wird, beispielsweise nach der Uhrzeit zu fragen. Die zweite Variante der Schüchternheit betrifft die Angst vor Ablehnung oder Bewertung durch andere Menschen. Auch Kombinationen sind möglich und gerade bei Kindern vermehrt anzutreffen. Beblo (2016, zitiert nach Cheek & Melchior, 1990) beschreibt den

Unterschied zwischen schüchternen und nicht schüchternen Menschen im eigenen Denken und subjektiven Wahrnehmen: Schüchterne Menschen denken, dass sie schüchtern sind. Der Unterschied zeigt sich somit in der Selbstevaluation. So reagieren nach Stöckli (2007, zitiert nach Zimbardo, Pilkonis & Norwood, 1975) schüchterne Personen in Situationen, die auch bei anderen Menschen Schüchternheit auslösen, weitaus sensibler. Diese Erkenntnis könnte ein Weg sein, schüchterne Menschen zu unterstützen, indem sie ihr schüchternes Selbstbild reflektiert und anpassen lernen. Im Verlaufe der Arbeit wird grundsätzlich der Begriff der Schüchternheit, teilweise auch die Bezeichnung der «sozialen Ängstlichkeit» verwendet. Beide Begriffe sind eng miteinander verbunden und werden oftmals gleichgesetzt (Beblo, 2016). Auch Florin (2022) bestätigt, dass es sich bei sozial ängstlichen Kindern um schüchterne Kinder handelt. Der Begriff Schüchternheit wird mit Priorität verwendet. Der Begriff stellt keine Extremform dar und ist bei Schulkindern erfahrungsgemäss am häufigsten vorzufinden.

3.1.3 Soziale Angststörung und Sozialphobie

Von allen Konzepten ist die Sozialphobie am klarsten definiert. Die Sozialphobie beschreibt die stärkste Ausprägung der sozialen Angst (Melfsen & Walitza, 2013). Sie kann gemäss Florin (2022) so stark ausgeprägt sein, dass die Entwicklung blockiert ist und therapeutische Hilfe notwendig wird. Eine Sozialphobie kann bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen diagnostiziert werden. Zur Unterscheidung eines schüchternen Kindes von einem Kind, das bereits an einer sozialen Angststörung leidet, müssen die Kriterien, die im Klassifikationssystem ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert sind, herangezogen und bestätigt werden (Dilling & Freyberger, 2019). Ein weiteres Klassifikationssystem sozialer Phobien bzw. Ängsten stellt das DSM-5 (2015) dar, das weitestgehend dieselben Kriterien und Symptome beschreibt (Petermann, 2022). Die Diagnose wird von einer psychologischen Fachperson anhand folgender Kriterien gestellt:

- a) *Ausgeprägte und langanhaltende Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Diese Ängste treten in sozialen Situationen auf, wie Sprechen oder Essen in der Öffentlichkeit oder Teilnahme in kleinen Gruppen.*
 - b) *Die Angstreaktion geht mit körperlichen Symptomen einher (z. B. Schwitzen, Zittern).*
 - c) *Die gefürchtete Situation wird vermieden oder nur unter intensiver Angst ertragen.*
 - d) *Die Angstreaktion und damit verbundene Vermeidung verursacht erhebliches Leiden.*
- (Beblo, 2016, gekürzt nach Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2006).

Bei jüngeren Kindern, die ähnliche Symptome wie bei einer Sozialphobie zeigen, wird von

einer sozialen Angststörung gesprochen. Wenn bei älteren Kindern und Jugendlichen weitere Symptome wie beispielsweise eine ausgeprägte Bewertungsangst, ein geringes Selbstwertgefühl und die Furcht vor Kritik auftreten, ist von einer Sozialphobie die Rede. Die Kriterien sind dann im Erwachsenenbereich der ICD-10 beschrieben. Eine soziale Phobie kann sich aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht vor dem Bewusstwerden von Bewertungen entwickeln, weshalb bei kleineren Kindern im Falle starker sozialer Ängste von einer sozialen Angststörung gesprochen wird. Sorgen über negative Bewertungen durch andere entwickeln sich bei Kindern um das achte Lebensjahr (Melfsen & Walitza, 2013, zitiert nach Bennett & Gillingham, 1991, Crozier & Burnham, 1990). Vorübergehende soziale Ängste im Kindesalter sind Teil einer normalen Entwicklung. Die Kinder stehen zunehmend vor Herausforderungen und ungewohnten Situationen, in denen sie sich zurechtfinden müssen. Die Abgrenzung von altersgemässen und klinisch relevanten Ängsten ist bei Verdacht einer sozialen Angststörung vorzunehmen.

Das Durchschnittsalter zu Beginn einer Sozialphobie liegt zwischen 10 und 15.5 Jahren (Merod, 2014). Im erwähnten Durchschnittsalter sind sich Kinder und Jugendliche der Bewertung von aussen bewusst, sodass Ängste vor negativen Bewertungen oder Ausgrenzungen entstehen können.

Viele Merkmale und Auffälligkeiten zeigen sich auch bei Schüchternheit oder sozialer Ängstlichkeit. Die folgende Grafik zeigt unterschiedliche Differenzierungsgrade einer sozialen Angststörung auf:

Abbildung 1: Grafik zur Differenzierung von sozialen Angststörungen (Markway & Markway, 2012)

Nach Markway und Markway (2012) handelt es sich bei Schüchternheit bereits um eine leichte bis mittlere Form der sozialen Angststörung. Je nach Ausprägung können verschiedene Unterstützungsmassnahmen folgen. Kinder, die nicht unter ihrer Schüchternheit leiden, brauchen häufig keine Unterstützung.

Zusammenfassend ist bei Schüchternheit im Gegensatz zur sozialen Phobie keine klinisch bedeutsame Beeinträchtigung der betroffenen Person vorhanden. Das

Vermeidungsverhalten von sozialen Situationen ist nicht so stark ausgeprägt und der soziale Alltag wird nicht als stark belastend wahrgenommen (Weinbrenner, 2005). Die Ausführungen und Erläuterungen zur sozialen Angststörung dienen der allgemeinen Verständnisgrundlage. Im weiteren Verlauf liegt der Fokus auf der nicht klinisch relevanten Form der sozialen Ängstlichkeit bzw. auf dem Phänomen der Schüchternheit.

3.2 Erklärungsansätze zur Entstehung von Schüchternheit aus wissenschaftlicher Sicht

Zurzeit bestehen unterschiedliche Annahmen und Erklärungsansätze bezüglich der Ursachen und der Entwicklung von Schüchternheit. Trotz umfangreicher Recherchen konnten wenige Erklärungsansätze zur Entwicklung von Schüchternheit gefunden werden. Die Studienlage zur Entwicklung einer sozialen Angststörung bzw. einer Sozialphobie ist breiter gefasst und zeigt verschiedene Ansätze auf. Da die klinische Form der sozialen Angst nicht im Fokus steht, wird nicht vertiefter auf die dazu beschriebenen Erklärungsansätze zur Entstehung eingegangen.

Schüchternes Verhalten wird häufig als angeborenes Temperamentmerkmal beschrieben, das somit biologischen und genetischen Ursprungs ist (Amft, Uehli Stauffer & Burkhardt, 2022). Wissenschaftlich konnte bewiesen werden, dass genetische Faktoren eine zentrale Funktion übernehmen. Dieser Einfluss wird je nach Studie auf zwischen 24 % und 51 % geschätzt (ebd.). Es kann davon ausgegangen werden, dass der Charakterzug der Schüchternheit seinen Ursprung in der frühkindlichen Entwicklung hat, insbesondere in der Zeit, in der das Kind beginnt, sich in andere Menschen hineinzusetzen, um ihre Reaktionen und Verhaltensweisen nachzuahmen (Eisner, 2012). Das Verhalten der Eltern hat für Kinder eine Vorbildwirkung. So liegt es nahe, dass der Nachwuchs schüchterner und ängstlicher Eltern oder Bezugspersonen das Verhalten imitiert und verinnerlicht. Stöckli (2017) bestätigt diese Annahmen und hat bei Forschungstätigkeiten beobachtet, dass in den meisten Fällen schüchterner Kinder bereits die Eltern schüchtern waren. Auch weitere Studien haben bestätigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem ängstlichen Verhalten von Eltern und deren Kindern besteht (Fröhlich-Gildhoff, 2013). So haben Kinder sozial ängstlicher Eltern weniger Sozialkontakte. Das Rückzugsverhalten überträgt sich auf das Kind und kann zu einer negativen Bewertung von Sozialkontakten führen. Das Erlernen altersangemessener Verhaltensweisen im Umgang mit Mitmenschen kann durch die Vermeidungshaltung nicht adäquat erfolgen (Petermann, 2022). Soziale Kompetenzen wie beispielsweise das Kontaktaufnehmen mit fremden Personen, sich behaupten und abgrenzen können oder sich in anderen hineinzusetzen, müssen aktiv erlernt werden. Die unvoreilhaftige soziale Vorbildfunktion der Erziehungsberechtigten kann zu einer verzerrten Wahrnehmung führen. So könnten

zweideutige oder neutrale Situationen als bedrohlich eingestuft werden (Petermann & Petermann, 2015). Die Kinder werden durch die eigenen Ängste der Eltern wenig ermutigt, sich sozial herausfordernden Situationen zu stellen. Stattdessen werden angstauslösende Situationen vermieden und die zukünftigen Ängste verstärkt. Ängstliche Eltern verhalten sich oftmals überbehütend und trauen ihren Sprösslingen wenig zu. Im Umkehrschluss liegt die Vermutung nahe, dass Eltern aufgrund des zurückhaltenden, ängstlichen Verhaltens ihrer Kinder besonders vorsichtig agieren.

Laut Petermann (2022) besteht oft ein überbehütendes oder überkontrolliertes Erziehungsverhalten. Probleme und Herausforderungen werden von den Eltern gelöst und dies vermittelt den Kindern das Gefühl, einer Aufgabe oder Situation nicht gewachsen zu sein. Negative Erwartungen und ein negatives Selbstbild tragen zum ängstlichen Verhalten bei (Amft, Uehli Stauffer & Burkhardt, 2022). Das Bewusstsein über sich selber, über die eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften, Stärken und Schwächen werden von einem Kind vor allem durch Beziehungsbotschaften von Bezugspersonen erworben (Florin, 2022). Diese Botschaften werden bereits im vorsprachlichen Alter aufgenommen und können negativ oder positiv behaftet sein.

Ein negatives Selbstbild stabilisiert sich zunehmend. Schüchterne Knaben und Mädchen haben Angst, den Erwartungen anderer nicht zu genügen oder gerecht zu werden. Durch das Vermeidungsverhalten der Kinder mit Blick auf soziale Situationen kann diese Fähigkeit nicht erlernt werden. Die Kinder bleiben im Hintergrund und nehmen die Rolle des Beobachters ein. Hinter der Angst verbirgt sich nach Stöckli (2017) ein stark angeschlagenes Selbstvertrauen. Die Folge davon ist die Vermeidung von sozialen Kontakten. In der Schule muss das Verhalten in sozialen Situationen erst erlernt werden und kann Ängste hervorrufen.

Auch entwicklungspsychologische Annahmen zeigen auf, dass Schüchternheit zu einem erheblichen Teil von der Erziehung, der Entwicklung und dem sozialen Umfeld des Kindes abhängt (ebd.). Diese Annahmen werden von Butler (2022) bestätigt, der folgende fünf Einflussfaktoren nennt: (1) biologische Faktoren, (2) Umweltfaktoren, (3) schlechte und traumatische Erfahrungen, (4) Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Anforderungen und (5) Belastungen, die die Beziehung zu anderen beeinflussen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Faktoren (2) bis (5). Diese können gezielt beeinflusst, vermieden oder durch neue, positive Erfahrungen verändert werden.

Der aufgezeigte multidimensionale Erklärungsansatz zur Entwicklung von schüchternem Verhalten offenbart die Komplexität der Thematik. Die Schule erweist sich dabei als wichtiger Einflussbereich, denn die Kinder verbringen einen Grossteil ihres Alltags in diesem Lernumfeld. Zudem wird den sozialen Kompetenzen ein hoher Stellenwert

eingräumt, was sich durch den Lehrplan 21 bestätigen lässt. Genauere Erläuterungen sind im Kapitel 3.6.1 zu finden.

3.3 Anzeichen schüchterner Kinder

Schüchterne Kinder sind nicht immer auf den ersten Blick oder im ersten Kontakt erkennbar. Eine Studie von Spooner, Evans und Santos (2005) hat aufgedeckt, dass Kinder, die sich selber als schüchtern bezeichnen und fühlen, nur von ca. zwei Dritteln der Lehrpersonen und Eltern gleichermassen gesehen und eingeschätzt wurden. Die Selbst- und Fremdeinschätzung können sich somit stark unterscheiden. Doch gerade diese Kinder, die nicht von allen Personen und ihnen selbst als schüchtern bezeichnet wurden, zeigten tiefere Werte in der Selbsteinschätzung ihrer schulischen Leistungen und auch im allgemeinen Selbstwert (Amft, Uehli Stauffer & Burkhardt, 2022). Schüchternheit wird häufig versteckt, wobei die möglichen Folgen nicht leicht abgetan werden sollten. Gemäss Carducci (2000) leiden Menschen, die ihre Schüchternheit vertuschen können, nicht weniger. Viele Symptome und Anzeichen sozialer Ängstlichkeit findet im Innern bzw. dem individuellen Erleben statt. Gerade daher sind diese schwer aufzudecken und zu erkennen. Verschiedene Untersuchungen zeigen ähnliche externalisierende und internalisierende Verhaltensweisen schüchterner Kinder. Die Formulierungen unterscheiden sich, im Kern werden jedoch ähnliche Symptome genannt. Typische Verhaltensweisen sozial ängstlicher Kinder, die teilweise sichtbar, teilweise unsichtbar sind, äussern sich im leichten bis starken Erröten in sozialen Situationen, leichtem bis starkem Herzklopfen, einem flauen Gefühl im Magen, wenigem und leisem Sprechen, einer Senkung und teilweisen Vermeidung von Blicken bzw. Blickkontakt, häufigem Abseitsstehen, Gehemmtheit, Rückzugsverhalten, Unbeholfenheit und einem «allgemein gehemmte[n], angespannte[n] Auftreten mit der scheinbaren Tendenz, Interaktionen lieber rasch beenden zu wollen» (Stöckli, 1999, S. 21).

Auch die Anstrengungsbereitschaft im Sport, die von den Lehrpersonen von aussen wahrgenommen werden kann, kann ein Indiz für Schüchternheit sein. Eine tiefere Anstrengungsbereitschaft korrespondiert mit einer erhöhten wahrgenommenen Schüchternheit von Lernenden seitens der Lehrpersonen (Stöckli, 2007). Die tiefe Motivation entsteht womöglich durch die ständige Fremdbewertung anderer Personen. Schlechte Erfahrungen im Sportunterricht, die Angst, wegen motorischer Unfähigkeiten ausgelacht zu werden oder diese vor der Klasse präsentieren zu müssen, tragen wesentlich zu Unlust und dem Vermeidungsverhalten bei. Allgemeine Forschungen zur Korrelation von Schüchternheit und Sport sind lediglich in geringer Zahl ausfindig zu machen. Festgestellt werden konnte, dass sportlich motivierte Kinder von Lehrpersonen

als weniger schüchtern-ängstlich beurteilt werden als nicht motivierte Lernende (ebd.). Weitere Symptome von Schüchternheit sind eine hohe Selbstaufmerksamkeit, eine negative Selbstwahrnehmung/-einschätzung oder Minderwertigkeitsgefühle, die sich vor allem im subjektiven Empfinden zeigen.

3.4 Auswirkungen auf die Entwicklung schüchterner Kinder

Starke Schüchternheit kann das Leben und die Zufriedenheit stark einschränken.

Schüchterne Kinder erfahren gemäss Petermann (2022, zitiert nach Baardstu et al., 2020) Nachteile in ihrer Entwicklung. Diese beziehen sich besonders auf die sozial-emotionale Entwicklung.

Negative Auswirkungen äussern sich im Kontakt mit Gleichaltrigen und dem Peerstatus (Stöckli, 2004). Die Schüchternheit kann sich zudem auf die schulischen Leistungen auswirken. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Verknüpfung von schüchternem Verhalten und den schulischen Leistungen erfolgt im Kapitel 3.6.3.

Die Angst vor sozialen Situationen und Begegnungen, Gefühle der Einsamkeit und Niedergeschlagenheit bis hin zu einem Vermeidungsverhalten sozialer Situationen und damit auch der Schule wirken sich negativ auf den Kontakt und die Beziehungen zu Peergroups aus (Petermann, 2022).

Eine zentrale Rolle in Bezug auf die Entwicklung eines Kindes nimmt dessen Selbstbild und Selbstwertgefühl ein. Diese beiden Faktoren sind besonders bei schüchternen Kindern wenig ausgebildet. Das geringe Selbstbewusstsein der Kinder ist ein wesentlicher Faktor, weshalb den Kindern die Beteiligung am Unterricht oder an Gesprächen mit Mitschülern schwerfällt (ebd.).

Der Zusammenhang zwischen früh auftretender Schüchternheit und einer sozialen Angststörung wurde belegt. So geht eine früh auftretende Schüchternheit bei Kindern mit dem Risiko einher, im Kindesalter eine soziale Angststörung zu entwickeln (ebd.).

Unbehandelt kann sich diese stabilisieren und weitere Lebensbereiche stark beeinflussen. Auch die Entwicklung einer späteren komorbiden depressiven Störung im späten Kindes- und Jugendalter ist wahrscheinlich (Petermann, 2022, zitiert nach Büch et. al., 2015a, Petermann & Suhr-Dachs, 2013).

3.5 Positive Aspekte von Schüchternheit

An der Bezeichnung Schüchternheit haften oft negative, belächelnde oder bemitleidende Assoziationen. Schüchternheit ist aber nicht nur negativ zu betrachten, sondern kann durchaus positive und gewinnbringende Aspekte mit sich bringen. Schüchterne Menschen werden häufig als empathisch beschrieben. Sie können gut zuhören und nehmen häufig

die Rolle des Beobachters ein (Stöckli, 2017). Schüchternheit ist, solange sie bei der betreffenden Person kein Leiden verursacht, kein Problem. Viele schüchterne Kinder finden sich in den erwähnten Rollen zurecht und schätzen diese. Problematisch wird die Schüchternheit nur dann, wenn sich ein Kind in der Schüchternheit gefangen fühlt und Taten nicht ausführen kann, obwohl es gerne würde. Als Beispiel kann diesbezüglich das Ansprechen von Kindern, um Freundschaften zu schliessen oder Ideen und Gedanken auszutauschen, genannt werden. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist es gemäss Stöckli (2017) dann problematisch, wenn das Vermeidungsverhalten sozialer Situationen und Interaktionen ausgeprägter ist als das Annäherungsverhalten.

Ungeselligkeit wird häufig als Schüchternheit abgetan. Diese beiden Phänomene sind jedoch voneinander zu unterscheiden: Ungesellige Menschen wollen nicht an sozialen Situationen teilhaben, Schüchterne können und getrauen sich oftmals nicht (ebd.).

3.6 Schüchternheit im Schulalltag

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Schüchternheit im Schulalltag und somit auf der Schüchternheit im Kindesalter. Die Kapitel 3.1 – 3.5 sollen ein Verständnis für die Gesamtthematik schaffen, um nun vertiefter auf die Schüchternheit im schulischen Umfeld eingehen zu können. Diese Verknüpfung ist von zentraler Bedeutung, da viele herausfordernde soziale Situationen der Schulwelt angehören.

Aufgrund des zurückhaltenden und oft kooperativen Verhaltens sozial ängstlicher Schüler werden deren Ängste oftmals übersehen (Gasteiger-Klicpera, Reitegger & Krammer, 2022). Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen, Klassenassistenten, die Schulleitung sowie die Erziehungsberechtigten benötigen ein vertieftes Wissen, um den betroffenen Kindern die passende Unterstützung bieten zu können. Es ist wesentlich, die Kinder zu unterstützen und zu fördern, die an ihrer sozialen Ängstlichkeit leiden, und ihnen Hilfsmittel, Wege und Strategie zu vermitteln, um damit umzugehen und die Ängste zu reduzieren.

Der Bezug zum Lehrplan 21 macht deutlich, dass in der Schule ein starker Fokus auf überfachliche Kompetenzen gelegt wird. Gerade im Erlangen dieser Kompetenzen stehen sozial ängstlichen Kindern ihre Hemmungen und Ängste in sozialen Situationen im Weg. Die überfachlichen Kompetenzen werden im Kapitel 3.6.1 mit schüchternem Verhalten in Verbindung gebracht, ebenso werden damit verbundene Herausforderungen aufgezeigt. Im Unterkapitel 3.6.2 wird über die Verbreitung schüchterner Lernender aufgeklärt. Anschliessend werden die Einflüsse und Folgen von sozialer Ängstlichkeit der betroffenen Schulkinder auf die Schulleistungen, Beurteilungen und die Beziehungen zu ihren Mitlernenden thematisiert und aufgezeigt (Kapitel 3.6.3 – 3.6.4).

Danach folgen Handlungsanweisungen für Tätige im Schulbereich zum Umgang, der Förderung und Unterstützung ihrer schüchternen Lernenden (Kapitel 3.6.5). Im Kapitel 3.7 werden die wichtigsten Erkenntnisse der theoretischen Grundlagen zusammengefasst.

3.6.1 Bezug zu Lehrplan 21

In der Schule werden neben den fachlichen Kompetenzen auch die überfachlichen Kompetenzen gefördert und erweitert, die für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind (D-EDK, 2016). Diese unterteilen sich in drei Bereiche: personale, soziale und methodische Kompetenzen. Die überfachlichen Kompetenzbereiche lassen sich nicht trennscharf abgrenzen und überschneiden sich. Diese Überschneidung wird in der Abbildung 2 dargestellt:

Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen (vgl. D-EDK, 2016)

Alle überfachlichen Kompetenzen, aber besonders die personalen und sozialen Kompetenzen, können zu einem grossen Teil auch mit der Thematik und den problematischen Aspekten von Schüchternheit in Verbindung gebracht werden. Die Kinder treffen im Schulalltag auf zahlreiche Situationen, die für schüchterne Lernende eine grosse Herausforderung darstellen können. Die Verknüpfung von Schüchternheit und Schule ist klar gegeben. Es wird aufgezeigt, welche überfachlichen Kompetenzen die Kinder im Laufe der Schuljahre erlernen sollen. Die Institution Schule kann und muss somit einen erheblichen Teil zum Erlangen der Kompetenzen beitragen. Gerade schüchterne Knaben und Mädchen müssen aktiv gestärkt und im Erlangen von überfachlichen Kompetenzen in besonderer Weise gefördert werden.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über einige der geforderten personalen und sozialen Kompetenzen, die Schulkinder und Jugendliche im Verlaufe ihrer Schulzeit

aufbauen sollen. Aufgelistet werden jene, die im Zusammenhang mit schüchternem Verhalten und einer möglichen Problematik bzw. Herausforderung einhergehen:

Tabelle 2: Personale Kompetenzen und ausgewählte Lernziele aus dem Lehrplan 21 in Bezug zur Problematik schüchternen Verhaltens (D-EDK, 2016)

Personale Kompetenzen	Die Schüler...
Selbstreflexion Eigene Ressourcen kennen und nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. • können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. • können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). • können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.
Selbstständigkeit Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> • können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. • können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. • können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
Eigenständigkeit Eigene Ziele und Werte reflektieren und bewältigen	<ul style="list-style-type: none"> • können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z. B. zu Geschlechterrollen) bewusstwerden und diese mitteilen. • können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen. • können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen. • können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen. • können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Die hier aufgelisteten Ziele beschreiben zahlreiche Herausforderungen, besonders für schüchterne Kinder.

Die Selbsteinschätzung der schüchternen Lernenden liegt deutlich im Bereich der Unterschätzung (Stöckli, 1999). Durch das angeschlagene Selbstvertrauen neigen Schüchterne dazu, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen, wodurch negative Folgen für das Lernen, die Lernfreude und Erfolgszuversicht entstehen (Stöckli, 2022).

Ungewohnte Situationen können Stress und Unsicherheiten verursachen, da Aufgaben und Herausforderungen nicht eingeschätzt werden können. Auch holen sich schüchterne Kinder häufig keine Hilfe von aussen, da die Betroffenen sich nicht getrauen, bei den Lehrpersonen nachzufragen (Müller, 2022).

Die mündliche Mitarbeit und die Mitteilung eigener Einstellungen und Gedanken und besonders das Vertreten dieser stellen weitere Schwierigkeiten dar. Die Kinder würden sich dadurch in der sozialen Gruppe exponieren, was ihnen aufgrund ihres niedrigen Selbstwertgefühls und ihrer sozialen Ängstlichkeit unangenehm ist (ebd.). Die Kinder sind unsicher und wollen keine Kritik oder irritierte Blicke von aussen ernten, was im Falle der eigenen Meinungsäußerung allerdings vorkommen kann.

In der nachfolgenden Tabelle werden soziale Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 aufgeführt, die sich besonders mit der Thematik Schüchternheit verbinden lassen:

Tabelle 3: Soziale Kompetenzen und ausgewählte Lernziele aus dem Lehrplan 21 in Bezug zur Problematik schüchternen Verhaltens (D-EDK, 2016)

Soziale Kompetenzen	Die Schüler...
<p>Dialog- und Kooperationsfähigkeit Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. • können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten. • können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen. • können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. • können Gruppenarbeiten planen. • können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.
<p>Konfliktfähigkeit Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen. • können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden. • können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig, holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.

Die hier aufgelisteten Ziele bezüglich der sozialen Kompetenzen beschreiben weitere Herausforderungen für schüchterne Kinder.

Die aktive Beteiligung am Unterricht oder in einer Gruppenarbeit ist schwierig und wird

grösstenteils vermieden (Müller, 2022). Das Sprechen vor anderen Kindern oder Lehrpersonen aktiviert das Vermeidungsverhalten und kann meist nur unter grosser Nervosität und Anspannung ausgeführt werden. Konfliktsituationen werden als sehr belastend wahrgenommen und wenn möglich vermieden.

Das Beherrschen überfachlicher Kompetenzen ist in den regulären Schulfächern ebenfalls bedeutsam. Auch im fachlichen Unterricht, wie beispielsweise Mathematik, wird verlangt, dass die Kinder Lösungsstrategien erproben, erlernen und entwickeln. Weiter müssen diese dann den Lehrpersonen oder anderen Mitschülern mitgeteilt und allenfalls begründet werden. Die Kompetenz zum Erforschen und Argumentieren sowie die Kooperationsfähigkeit bzw. das Arbeiten in Gruppen sind im Mathematikunterricht heutzutage von wesentlicher Bedeutung. Diese geforderten Kompetenzen lassen sich auch auf andere Schulfächer übertragen. Die Beispiele zeigen auf, dass gerade die überfachlichen Kompetenzen in jeglichen Bereichen und Fächern im Schulalltag benötigt werden.

3.6.2 Verbreitung schüchterner Kinder in der Schule

Die Verbreitung schüchterner Kinder in der Schule wird in verschiedenen Studien unterschiedlich angegeben. Stöckli (2007) und Stöckli und Stebler (2011) beschreiben, dass ca. 16 % der Schulkinder eines Jahrgangs als überdurchschnittlich schüchtern wahrgenommen werden. 8 % der Kinder bleiben es über einen längeren Zeitraum (ebd.). Eine weitere Studie stellte fest, dass der prozentuale Anteil schüchterner Jugendlicher bei 40 % liegt (Markway & Markway, 2012).

Es existieren weitere Angaben, dass 24 % bis 45 % der Kinder durch Lehrpersonen und Eltern als schüchtern eingestuft werden (Weinbrenner, 2005, zitiert nach Caspi et. al., 1988, Petermann, 1997, Stöckli, 1999). Nach einer weiteren Untersuchung von Stöckli (2007) wird der Anteil an schüchternen Lernenden in einer Primarschule auf 18 % geschätzt. Diese Einschätzungen haben Lehrpersonen vorgenommen. Da die Anzeichen von Schüchternheit, wie bereits genannt, oft nicht zu beobachten und richtig einzustufen sind, ist es fragwürdig, ob dies eine verlässliche Angabe darstellen kann. Grundsätzlich ist die Einschätzung der Kinder eine wichtige Angabe, um die Verbreitung der Schüchternheit prozentual festlegen zu können. Verständlicherweise ist es aber gerade für jüngere Kinder nicht möglich, sich selber im erfragten Verhalten einschätzen zu können. Die Selbst- und Fremdbeurteilungen bezüglich Schüchternheit decken sich oftmals nicht. Durch eine Studie wurde aufgezeigt, dass Kinder, die sich selber als schüchtern bezeichneten, nur von ca. zwei Dritteln der Eltern und Lehrpersonen ebenfalls als schüchtern erkannt wurden (Spooner, Evans & Santos, 2005). Gerade diese Kinder,

die nicht als schüchtern bezeichnet wurden, schätzten ihre schulischen Kompetenzen und ihren Selbstwert als gering ein (ebd.).

Die Angaben zur Verbreitung von Schüchternheit sind je nach Studie und Forschung unterschiedlich. Oftmals sind verschiedene Ängste miteinander verstrickt. Dies sind mögliche Gründe dafür, weshalb es schwierig ist, die genaue Prozentzahl der schüchternen bzw. sozial ängstlichen Kinder festzulegen. Weitere Schwierigkeiten liegen vermutlich in der sich meist nicht deckenden Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie der Herausforderung, ein passendes, verständliches Forschungsinstrument zu entwickeln und anzuwenden. Konkludierend wird ersichtlich, dass in jeder Schulklasse bzw. in jedem Schulhaus schüchterne bzw. sozial ängstliche Kinder zu finden sind.

3.6.3 Einfluss und Folgen auf Schulleistungen und Beurteilungen

Kinder mit schüchternem Verhalten werden im Schulalltag oft übersehen, da ihr Verhalten kein sofortiges Handeln nötig macht, um den Unterricht fortführen zu können. Ängste in der Schule haben jedoch negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Aufnahme von Lerninhalten und somit auch auf die Leistungen der Kinder (Florin, 2022). Die Schule konfrontiert die sozial ängstlichen Kinder täglich mit ihren Ängsten und kann daher ein besonders belastendes Umfeld sein. Angst kann das Lernen und Denken auf positive und negative Weise beeinflussen. Haider (2008) bestätigt, dass ein mittleres, «dosiertes» Ausmass an Angst intellektuell und körperlich leistungssteigernd wirkt und die Aufmerksamkeit, Wachheit und Konzentration erhöht. Ein übermässiges Ausmass beeinträchtigt jedoch das Denken.

Durch diese Blockaden produzieren die Kinder schlechtere Leistungen. Gemäss Stöckli (2007) konnte in mehreren Studien ein Zusammenhang von Schüchternheit und leistungsschwächeren Schulleistungen bzw. Beurteilungen nachgewiesen werden. Dies wird auf das zurückhaltende Verhalten der Kinder zurückgeführt, die ihr Können und ihre Kompetenzen nicht zeigen und dadurch in ihren Fähigkeiten oft unterschätzt werden. Des Weiteren trauen sich die sozial ängstlichen Schüler nicht, nach Hilfestellungen zu fragen, wodurch die Lernentwicklung verhindert sein kann. Auch glauben die schüchternen Kinder weniger an sich und unterschätzen ihre eigenen schulischen Fähigkeiten. Diese Selbsteinschätzung der Kinder wird teilweise durch das Verhalten der Lehrpersonen bestätigt: Durch die schlechteren Leistungsbeurteilungen seitens der Lehrpersonen werden die betroffenen Lernenden in ihrem negativen Selbstbild bestätigt (Stöckli, 2004). Die Forschungslage ist diesbezüglich noch nicht eindeutig, da Forschungen auf diesem Gebiet sehr anspruchsvoll sind. Häufig beeinflussen andere Verhaltensfaktoren oder Teilaspekte von Schüchternheit die Studien (Stöckli, 2007).

Nebst den eigentlichen Schulleistungen werden die sozialen Kompetenzen schüchterner Kinder signifikant niedriger eingeschätzt als bei sozial aufgeschlossenen Kindern (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 1999). Dies hat eine grössere Bedeutung, da die Leistungsbeurteilung in schulischen Fächern von den Lehrenden nicht unabhängig von der Einschätzung der Sozialkompetenzen erfolgt (Stöckli, 2007).

In der Schweiz herrscht meist das Zwei- oder Dreijahressystem. So werden die Kinder für zwei oder drei Jahre von derselben Klassenlehrperson begleitet und unterrichtet. Der erste Eindruck eines Menschen bleibt häufig über eine längere Zeit bestehen. Das erste Bild, das die Lehrperson von einem Schüler gewinnt, kann somit über die gesamte erste Schulzeit Auswirkungen auf die Beziehung, die Bildung des schulischen Selbstkonzept eines Schülers und dessen Leistungsbeurteilung haben (Stöckli, 2016). Dieser Effekt kann positive, aber auch negative Auswirkungen mit sich bringen. In Hinblick auf sozial ängstliche Kinder kann dieser verfestigte erste Eindruck negative Folgen haben. So ist es denkbar, dass ein Kind beispielsweise im Unterricht versucht, vermehrt die Hand zu heben und sich am Unterricht zu beteiligen. Die Lehrperson hat jedoch bereits das Bild vom schüchternen, sich nicht meldenden Kind verinnerlicht. Die Anstrengung und der Mut hinter den Wortmeldungen werden möglicherweise nicht gesehen und nicht belohnt. Gerade die mündliche Beteiligung im Unterricht hat einen erheblichen Einfluss auf die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Kindes (Stöckli, 2016). Die Unterrichtsbeteiligung ist aus Angst vor öffentlichem Versagen ein Hauptproblem schüchterner Kinder in der Schule. Die Nichtbeteiligung kann zusätzlich zu schlechteren Noten und zu einem schlechten Selbstbild führen (ebd.). Lehrende erhalten durch die mündliche Mitarbeit der Kinder direkte Rückmeldungen zu ihrem Unterricht: Die Kinder zeigen durch die Beteiligung, dass sie den Unterrichtskontext bzw. die Inhalte verstanden haben. Weiter werden Interesse und Motivation signalisiert (Müller, 2022). Es handelt sich bei schüchternen Kindern jedoch nicht um Lernende, die grundsätzlich weniger Kompetenzen aufweisen. Sie können ihre Fähigkeiten allerdings gerade in sozialen Situationen oder beispielsweise bei einem Vortrag nicht in vollem Umfang zeigen. Selbst dann, wenn Schüchterne nicht schlechter abschneiden oder schlechter beurteilt werden als andere Lernende, müssen die sie aufgrund persönlicher Verunsicherungen mehr Energie aufbringen und erleben stärkere negative Emotionen, um zu ihren Leistungen zu gelangen (Stöckli, 2016).

Zusammenfassend ist sich die Forschung noch nicht einig, wie gross der Einfluss von Schüchternheit auf Schulleistungen und Beurteilungen ist. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Leistungen der schüchternen Kinder durch die Lehrpersonen und die Schüler selbst niedriger eingeschätzt werden (ebd.).

3.6.4 Einfluss und Folgen auf den Beziehungsaufbau mit Peers

Der Einfluss von Schüchternheit auf den Beziehungsaufbau mit Peers ist nicht eindeutig. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sozial ängstliche Kinder mehr Beziehungs- und Kontaktprobleme haben und sozial weniger akzeptiert werden als andere Kinder (Stöckli, 2004). Für einen Beziehungsaufbau mit Gleichaltrigen sind das Aufeinanderzugehen und Kontakteknüpfen unabdingbar. Gerade diese Art der Annäherung ist für schüchterne Kinder schwierig bis unmöglich. Auch werden sie seltener von Mitschülern angesprochen, da sie auf andere Kinder weniger offen wirken als nicht schüchterne Kinder (Müller, 2022). Schüchterne brauchen wesentlich mehr Zeit, um einen Freundeskreis aufzubauen (Asendorpf, 1998). Trotzdem ist es auch für sozial ängstliche Kinder möglich, sehr enge Freunde zu finden, an denen sie sich orientieren. Diese Freundschaften beschränken sich oftmals auf das Schulsetting (Müller, 2022). Die fehlenden Freundschaften im privaten Umfeld können Einsamkeitsgefühle auslösen, was durch wissenschaftliche Studien erwiesen wurde (ebd.).

In einer Studie von Stöckli (2004) wurden Lehrpersonen dazu aufgefordert, den Beliebtheitsgrad der Kinder einer Klasse zu beurteilen und anzugeben. Die Gruppe der schüchternen Kinder belegte den dritten Platz. Weniger beliebt wurde die Gruppe der Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen beurteilt. Die grösste Beliebtheit erhielten die nicht schüchternen Kinder, die sich durch ihr offenes Auftreten auszeichneten. Auf dem zweiten Platz fanden sich die «mässig schüchternen» Lernenden wieder (Müller, 2022). Die Beurteilung der Lehrpersonen deckte sich mit jener der Kinder selbst: Auch die Mitschüler bestätigten, dass die Beliebtheit von offenen, nicht schüchternen Kindern am grössten ist – unter anderem deshalb, weil diesen die Merkmale «organisiert immer tolle Sachen», «hat viele Freundschaften», «hat immer gute Ideen» oder «kann andere begeistern und mitreissen» zugeschrieben werden (ebd.).

3.6.5 Unterstützung und Förderung auf Ebene der Lehrpersonen

Handlungsansätze für die Unterstützung und Förderung sozial ängstlicher Kinder konzentrieren sich auf die individuellen Besonderheiten eines Kindes, die Teilnahme am Unterricht, die Integration in die Klasse und die Leistungsbeurteilung seitens der Lehrperson (Müller, 2022). Die Schule nimmt in der Unterstützung eines Kindes in vielen Bereichen eine entscheidende Rolle ein. Die Lernenden verbringen einen Grossteil ihres Alltags in der Schule, gemeinsam mit den Mitlernenden und den Lehrpersonen. Die Kinder bauen ihr soziales Netzwerk auf, knüpfen Freundschaften und erwerben nebst weiteren vor allem auch soziale Kompetenzen. Eine frühe Unterstützung bzw. frühzeitige Intervention hinsichtlich dieser und weiterer Kompetenzen sind gerade für schüchterne

Kinder von grosser Bedeutung. Forschungen haben gezeigt, dass sich die soziale Situation schüchterner Kinder im Verlaufe der Primarschule nicht mehr signifikant ändert. Nach Stöckli (2007) ist es erwiesen, dass Kindergartenkinder, die über einen längeren Zeitraum überdurchschnittlich und stabil schüchtern sind, spätestens in der Primarschule als eigentliche Risikogruppe betrachtet werden müssen. Das Risiko bezieht sich dabei auf spätere eigene und fremde Fehleinschätzung der Leistungen bzw. des fachlichen Könnens eines Kindes sowie eine nicht angemessene schulische Laufbahn.

Möglicherweise können durch das Vermeidungsverhalten die persönlichen und sozialen Potentiale nicht gezeigt und ausgeschöpft werden (Stöckli, 2016).

Nebst dem Aufbau einer vertrauensvollen und wohlwollenden Lehrer-Schüler-Beziehung gibt es weitere Unterstützungsangebote, die Lehrpersonen und schulische Fachpersonen vornehmen können:

Psychoedukation, kognitive Umstrukturierung, Training sozialer Kompetenzen, Reizkonfrontation, Entspannung, pädagogisches Handeln im individuellen Kontakt und im Unterricht sowie der regelmässige Austausch mit den Eltern des betroffenen Kindes (Castello, 2017). Die Unterstützung und Förderung sollten nicht darauf bauen, dass schüchterne Temperament eines Kindes zu verändern. Fokussiert wird der Umgang mit den (sozialen) Ängsten, die Erweiterung sozialer Erfahrungen und Kompetenzen sowie die Entfaltung des persönlichen Potenzials (Korem, 2019).

In den letzten Jahren sind einige Trainingsprogramme zur Reduzierung von Schüchternheit und sozialen Ängsten erprobt und entwickelt worden, wie beispielsweise das Trainingsprogramm «Mutig werden mit Til Tiger» von Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010). Zusätzlich zu einem Trainingsprogramm oder praktischen Übungen, die mit den betroffenen Kindern durchgeführt werden können, können Lehrpersonen auch im regulären Klassenunterricht gezielt Unterstützung bieten:

Rückmeldungen und Feedbacks erhalten in der Förderung von schüchternen Kindern eine zentrale Rolle. Unerlässlich ist dabei, dass kritische Rückmeldungen in einem Einzelgespräch stattfinden, damit sich das Kind nicht vor einer Gruppe von Kindern blossgestellt fühlt (Melfsen & Walitza, 2013). Die Kritik sollte überdies nicht verurteilen und verallgemeinert werden, sondern den Lernprozess positiv beeinflussen.

Wesentlich für die Förderung ist die Steigerung des Selbstbewusstseins, das gerade bei sozial ängstlichen Kindern gering ist. Kinder sollen verstehen, dass Fähigkeiten erlernt, verändert, verbessert und weiterentwickelt werden dürfen und nicht lediglich beherrscht oder nicht beherrscht werden.

Die Lehrperson nimmt in der Förderung der Interaktion mit der restlichen Klasse eine weitere tragende Rolle ein. Es sollen so oft wie möglich Situationen erschaffen werden, die es den schüchternen Kindern erleichtern, aus der Schüchternheit auszubrechen

(Carducci, 2000). Dies kann unter anderem durch von der Lehrperson eingeteilte Gruppen, wechselnde Gruppengrößen oder die Arbeit in Kleingruppen gefördert werden. Eine Erweiterung der sozialen Kompetenzen entsteht durch das Erleben und Üben von Interaktionen mit anderen Menschen. In spezifischen Rollenspielen können alternative Verhaltensweisen beispielsweise zu häufig gezeigten Rückzugsverhalten besprochen und geübt werden. Das Thema Schüchternheit kann zugleich selbst thematisiert werden. Spielerische Einheiten erlauben den Kindern auf verspielte Art, sich ihrer Angst in einem geschützten Rahmen zu stellen.

3.7 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen

Schüchternheit stellt ein verbreitetes Alltagsphänomen dar. Der Begriff der Schüchternheit kann nicht klar definiert werden und gliedert sich unter dem Oberbegriff der sozialen Angst ein. Nur die Sozialphobie stellt eine klinisch relevante Form von sozialer Angst dar. Schüchternheit zeigt sich in dem allgemeinen Auftreten, körperlichen Symptomen und einer eigenen subjektiven Wahrnehmung. Die Anzeichen können sich somit in körperlicher, sozialer oder kognitiver Art äussern. Das Selbstbewusstsein ist gering und die Angst vor negativer Bewertung und Ablehnung durch andere Personen gross. Die soziale Ängstlichkeit wird als Charaktereigenschaft beschrieben und kann stark durch die Eltern oder Erziehungsberechtigten gefördert werden. Auch schlechte und traumatische Erlebnisse aus der Kindheit, Umweltfaktoren, Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Anforderungen oder Belastungen können Faktoren zur Begünstigung von Schüchternheit sein. Starke Schüchternheit kann das Leben der Betroffenen bedeutend beeinflussen. Besonders in der sozial-emotionalen Entwicklung sind Defizite erkennbar. Der Beziehungsaufbau zu Peers ist erschwert. Des Weiteren wirkt sich eine starke Schüchternheit auf die schulischen Leistungen aus. Die Angaben zur Verbreitung schüchterner Kinder sind nicht eindeutig. Festzuhalten ist jedoch, dass sich in jeder Klasse schüchterne bis stark schüchterne Kinder befinden.

In der Schule werden fachliche und überfachliche Kompetenzen gefördert. Die geforderten überfachlichen Kompetenzen können schüchterne Kinder stark herausfordern. Teilweise ist es für die Lernenden unmöglich, die Kompetenzen im sozialen oder personalen Bereich zu erlangen. Die Schule hat die Aufgabe, die Kinder diesbezüglich zu fördern und zu unterstützen. Die Unterstützung von schüchternen Lernenden kann teilweise durch die Lehrperson selbst im Klassenunterricht stattfinden. Eine wohlwollende und vertrauensvolle Haltung trägt einen erheblichen Teil dazu bei. Weitere Förderung kann durch geeignete Interventionen wie beispielsweise das Sprechen über Ängste oder gezielte Übungen erfolgen. Die Arbeit in Kleingruppen kann gerade für

schüchterne Lernende geeigneter sein und von schulischen Heilpädagogen durchgeführt werden, die über erweitertes Fachwissen verfügen.

Ziel der Interventionen und Förderungen ist es nicht, den schüchternen Charakter eines Kindes zu verändern. Es soll den Kindern durch die Unterstützung und Förderung jedoch ermöglicht werden, Ängste zu reduzieren, das Selbstbewusstsein zu stärken und so das eigene Potenzial auszuschöpfen.

4 Produktentwicklung

4.1 Konzept und Aufbau der Produkte

Es wurden zwei verschiedene Produkte zur Durchführung in der Praxis mit Kleingruppen und anschließenden Auswertung erstellt:

- ein Erfolgstagebuch
- eine sechsteilige Übungsreihe

Die Produkte wurden hergestellt, um die Kinder zu ermutigen, ihre Stärken ausfindig zu machen, Strategien zur Angstbewältigung zu entwickeln und letztendlich eine Reduzierung der Schüchternheit bzw. des schüchternen Verhaltens zu bewirken.

Schuster (2020) beschreibt das Tagebuchschreiben als Methode zur Selbstveränderung. Er verweist auf das Führen eines Schüchternheitsveränderungstagebuches. So sollen Veränderungen sichtbar gemacht und dokumentiert werden. Dabei werden ein Veränderungswunsch und die getätigten Veränderungsschritte bezüglich schüchterner Verhaltensweisen schriftlich fixiert. Der Veränderungswunsch wird in Form eines Vorsatzes formuliert. Da der Fokus auf dem Entdecken und Fördern der eigenen Stärken liegt, erschien diese Version eines Tagebuchs für die Schulkinder als unpassend. Die Idee wurde in ein Erfolgstagebuch umgewandelt, um den Fokus auf die eigenen Fähigkeiten und positiven Momente und Erlebnisse zu legen. Das Erfolgstagebuch basiert auf dem Konzept von Dankbarkeitstagebüchern.

Im Erfolgstagebuch werden die täglichen, kleinen oder grossen Erfolge aufgeschrieben. Weitere Fragen zur Befindlichkeit oder Aktivitätsanleitungen sollen zur Selbstreflexion anregen. Die täglichen Einträge wurden für insgesamt 46 Tage bzw. 6.5 Wochen getätigt. Durch das bewusste Nachdenken und Notieren der eigenen Erfolge werden diese sichtbar. Die einzelnen Seiten wurden vorgestaltet. Auf jeder Seite ist die Frage nach den täglichen drei Erfolgsmomenten wiederzufinden. Weitere Fragen und Anregungen

variieren und sollen die Kinder anregen, über sich selber, über Erlebnisse, Erfahrungen und die eigenen Stärken nachzudenken. Zur Motivation und um verschiedene Sinne anzuregen, variiert die Form des Festhaltens. Die Kinder werden aufgefordert, zu schreiben, zu zeichnen oder eine Aktivität auszuführen. Zusätzlich werden wissenschaftliche Informationen zum Thema Affirmationen oder der Gehirnleistung kindgerecht vermittelt. Die Abbildung 3 zeigt eine Beispielseite aus dem Erfolgstagebuch:

Abbildung 3: Beispielseite aus dem erstellten Erfolgstagebuch

Trotz umfangreich getätigter Recherchen konnten keine forschungsbasierten Quellen zum Nutzen von Erfolgstagebüchern ermittelt werden. Aus Überzeugung, dass das Notieren und Festhalten täglicher Erfolge einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden, das Erkennen der eigenen Stärken haben und zur Minderung der sozialen Ängstlichkeit beitragen kann, wurde dieses Projekt trotzdem gestartet. Das Produkt basiert grundlegend auf der Idee von Dankbarkeitstagebüchern und dem «6-Minuten-Tagebuch für Kinder» des Autors Dominik Spent (2022). Das Konzept der Sechs-Minuten-Tagebücher beruht auf dem täglichen Führen eines vorgefertigten Tagebuchs mit einem Zeitaufwand von maximal sechs Minuten. Ziel ist das Erlangen von mehr Positivität und Selbstbewusstsein. Das «6-Minuten-Tagebuch für Kinder» wurde in Zusammenarbeit mit einem Expertenteam aus Lerntherapeuten, Psychologischen Fachpersonen und Erlebnispädagogen erstellt (Spent, 2022). Einzelne Fragestellungen und wissenschaftliche Texte daraus wurden für das Erfolgstagebuch umformuliert und angepasst übernommen. Die Geschichte zum Thema «Gleich sein» (Titel «Im Land der

Gleichen») stammt von Dominik Spenst (2022) und ist im Erfolgstagebuch wiederzufinden.

Das zweite Produkt besteht aus einer sechsteiligen Übungsreihe zum übergeordneten Ziel einer Reduzierung von Schüchternheit.

Die Übungen basieren auf Ideenvorschlägen für eine spezifische Förderung bei sozialer Ängstlichkeit von Florin (2022). Die Materialien dienen der Angstbewältigung und der Förderung von Mut und Selbstvertrauen. Sie wurden von verschiedenen Autoren zusammengestellt. Die vorgeschlagenen Materialien bestehen aus Bilderbüchern und Geschichten zum Vorlesen, Körperübungen, Spielen und Übungsblättern. Die aufgelisteten Bücher, Spiele und Körperübungen wurden studiert und einige zur Weiterarbeit ausgewählt. Anschliessend erfolgte die Konzipierung ganzheitlicher Übungslektionen mit Integration der gewählten Materialien. Die Übungen wurden dem Alter der ausgewählten Probandenkinder bzw. dem Zyklus 2 angepasst. Zur Erstellung der Übungsreihe wurden weitere Förderungsvorschläge zur Stärkung schüchterner Kinder inkludiert. Dazu gehört beispielsweise das Sprechen über angstausslösende Situationen und Erlebnisse sowie das Erkennen der eigenen Stärken und Fähigkeiten. Diese Fördermöglichkeiten wurden im Kapitel 3.6.5 erwähnt.

4.2 Erfolgstagebuch

Das Erfolgstagebuch wurde mit der App «Book Creator» erstellt. Die Farben, Schriftarten, Bilder und weiteren Gestaltungselemente wurden von der App zur Verfügung gestellt. Die Affirmationsbilder stammen von der Webseite «Eduki.com». Diese konnten kostenlos heruntergeladen und in Book Creator eingefügt werden.

Die Informationstexte stammen teilweise aus dem bereits erwähnten «6-Minuten-Tagebuch» von Spenst (2022). Diese wurden umformuliert, ergänzt oder gekürzt. Die Quellen werden erst auf der letzten Seite im Erfolgstagebuch aufgelistet, damit die kindgerechte und ansprechende Gestaltung der einzelnen Seiten erhalten bleibt. Für insgesamt 46 Tage wurde je eine Seite gestaltet. Oftmals sind Beispiele aufgeführt, damit die Kinder eine Anregung erhielten. Ziel der Gestaltung war es, das Buch möglichst kreativ, kindgerecht und einladend zu gestalten. Die Aufträge sind unterschiedlicher Art, um die Motivation für die Einträge möglichst aufrechtzuerhalten. Die Kinder sollten Gedanken und Einfälle aufschreiben oder zeichnen. Auch sind auszuführende Aktivitäten beschrieben.

Das mittels Book Creator erstellte Buch wurde nach Fertigstellung ausgedruckt und gebunden. Die Kinder erhielten das Erfolgstagebuch am ersten Tag der Produktanwendung in physischer Form.

Zusätzlich erhielten die Kinder eine Abklebe- bzw. Übersichtstafel. Diese wurde mithilfe der Figuren, Schriften und Symbole der Textverarbeitungssoftware Word erstellt und gestaltet.

Abbildung 4: Abklebetafel für die teilnehmenden Kindern

Die Abklebetafel diente dazu, den Kindern und den Eltern den Überblick über erledigte Einträge zu vereinfachen. Des Weiteren sollte sie als Motivationselement dienen. Für jeden Eintrag erhielten die Kinder einen Klebestern. Die Klebesterne wurden den Eltern übergeben. Nach jedem getätigten Eintrag durften die Kinder einen Stern bei ihren Eltern abholen und aufkleben.

Zudem wurden die Probandenkinder darüber aufgeklärt, dass am Ende der Übungen bzw. der Einträge im Erfolgstagebuch eine Belohnungslektion folgen würde.

4.3 Übungseinheiten zur Reduzierung von Schüchternheit

Die Übungseinheiten basieren auf den bereits erwähnten Fördermaterialien und -empfehlungen. Die Übungen wurden in einem Word-Dokument zusammengefasst und können ausgedruckt und gebunden werden.

Am Beginn des Dokuments finden sich ein Einleitungstext und ein Leitfaden. Diese enthalten alle wesentlichen Informationen zur übergeordneten Thematik «Schüchternheit» und zur Durchführung der Übungseinheiten bzw. -lektionen. Im Leitfaden wird der Einsatz des Erfolgstagebuchs kurz angesprochen. Das Belohnungssystem (Klebesterne, Abklebetafel) wird erklärt.

Die Übungsreihe besteht aus sechs verschiedenen Übungslektionen. Der Aufbau der Übungssequenzen erfolgt stets in der gleichen Reihenfolge: Ziele, Material, Anleitung und

Wochenziel.

Die Anwendung in der Praxis dauerte insgesamt sechs Wochen. Pro Woche wurde eine Übungslektion durchgeführt. Die Übungsreihe ist nicht abschliessend zu betrachten und könnte ergänzt und weitergeführt werden.

Die empfohlenen Materialien von Florin (2022) wurden mit literaturbasierten Empfehlungen für den Umgang mit (sozialen) Ängsten in der Schule kombiniert. Die Übungen bauen darauf auf und sollen eine kognitive Umstrukturierung, ein Training sozialer Kompetenzen und das Erlernen gezielter Entspannungsmethoden ermöglichen. Die spielerischen und abwechslungsreichen Einheiten sollen den Schulkindern in einem geschützten Rahmen gestatten, sich ihren Ängsten zu stellen und gleichzeitig ihr Potenzial und ihre Stärken zu benennen und zu erkennen. Ebenso soll gemäss Müller (2022, zitiert nach Castello, 2017) mit den Kindern über ihre Ängste gesprochen werden. Die Möglichkeit zum Austausch über Ängste ist wichtig, damit sich die Lernenden weniger alleine fühlen und erfahren, dass auch andere angstbehaftete Situationen erleben. Weiter wird erwähnt, dass Entspannungssequenzen im Unterricht den Abbau von sozialen Ängsten reduzieren können (ebd.) Der Informationstext, der Leitfaden sowie die sechs Übungseinheiten sind im Anhang (S. 96 - 119) zu finden. Folgend werden die einzelnen Übungslektionen zusammenfassend beschrieben:

- **Übung 1: Einführung Erfolgstagebuch**

Das im Kapitel 4.2 beschriebene Erfolgstagebuch wird vorgestellt und den teilnehmenden Kindern erklärt. Der Einführungstext zum Vorlesen wird bereitgestellt. Mögliche Fragen seitens der Kinder sind im Zeitmanagement einberechnet.

Die Kinder erhalten die Abklebetafel und die Klebesterne. Die Eltern sollten im Voraus bezüglich Belohnungssystem und ihrer Rolle informiert werden.

Zum Abschluss der Lektion dürfen sich die Lernenden mit dem Erfolgstagebuch vertraut machen und mit dem Ausfüllen des Steckbriefs auf den ersten Seiten beginnen.

Das Wochenziel wird am Ende der Übungslektion bekannt gegeben.

- **Übung 2: Mut und Angst**

Die Kinder sprechen über Angst- und Mut-Erlebnisse. Die Angsterlebnisse werden gesammelt, diskutiert und in einen «Angsteimer» geworfen. Anschliessend dürfen die Zettel zerrissen und weggeworfen werden. Der erste Teil der Einheit zum Thema «Ängste» und «Angsteimer» ist angelehnt an eine Übungssequenz aus dem Trainingsprogramm «Mutmacher gegen Hemmzweig» (Stöckli, 2016). Danach erfolgt das Sammeln von Mut-Momenten. Auch diese werden zusammengetragen, diskutiert und in

die Mut-Schüssel gelegt. Die Zettel in der Mut-Schale werden aufbewahrt. Zum Schluss der Lektion zeichnen und gestalten die schüchternen Kinder der Kleingruppe ihr persönliches Mut-Tier. Diese Zeichnung ist als Wochenziel bis zur nächsten Übungseinheit fertigzustellen. Die Zeichnung wird nach der Rückgabe von der Gruppenleitung laminiert und den Kindern zurückgegeben. Das Mut-Tier soll gut aufgehoben werden (Hosentasche oder Etui) und den Kindern in angstauslösenden Situationen symbolisch zur Seite stehen.

- **Übung 3: Nur Mut! Teil 1**

Der Fokus dieser Übungseinheit liegt auf den äusserlichen Erscheinungsbildern schüchterner Menschen. Weiter wird die Verbindung von Gehirn und Körper und deren Wechselwirkung thematisiert. Verschiedene Mut-Körperübungen werden vorgestellt und ausprobiert.

Die Übungen basieren auf der BODY 2 BRAIN CCM Methode von Dr. med. Claudia Croos-Müller. Die Körperübungen beeinflussen nachgewiesen die Informationsverarbeitung im Gehirn. Croos-Müller (2022) erklärt, dass das eigene Denken und Erleben immer von Gefühlen und Stimmungen beeinflusst werden. Oftmals stellt dies kein Problem dar, jedoch können die Gefühle auch angstbesetzt sein und entsprechend Ängste, Panik oder Herzklopfen auslösen. Durch gezielte Körperübungen können die Ängste reduziert und die Aufmerksamkeit auf den Körper gelegt werden. Die meisten vorgestellten Körper-Mut-Übungen sind zu jeder Zeit im Alltag anzuwenden. Sie sind einfach auszuführen und mit sehr wenig Zeitaufwand verbunden.

Die Kinder besichtigen sechs verschiedene Körperübungsbeschreibungen. Diese werden besprochen und dürfen anschliessend spielerisch ausprobiert werden. Als Wochenziel wählen die Gruppenteilnehmer eine Karte aus und sollen anschliessend versuchen, die jeweilige Übung zwei bis drei Mal täglich auszuführen.

- **Übung 4: Nur Mut! Teil 2**

Die Kinder tauschen sich über die Erfahrungen der letzten Woche aus und teilen mit, wie die Anwendung der Körperübungen funktioniert hat. Nach einer kurzen Repetition der theoretischen Inhalte des ersten Teils der Mut-Körper-Übungen erhalten sie die restlichen sechs Körperübungen. Auch diese werden kurz besprochen und gemeinsam spielerisch ausgeführt. Die restliche Zeit der Übungslektion dient dem vertieften Ausprobieren der Übungen. Als Wochenziel wählen die Kinder wiederum ein bis zwei Übungskarten aus und versuchen diese in den Schulalltag und speziell in herausfordernden, angstauslösenden Situationen zu integrieren.

- **Übung 5: Stärken-Schatzkiste**

Der Fokus dieser Übungssequenz liegt auf dem Entdecken der eigenen Stärken. Es wird mit der «Stärken-Schatzkiste für Kinder und Jugendliche» von Scholz (2018) gearbeitet. Der Autor beschreibt die Beschäftigung mit den Karten zur Verdeutlichung positiver Eigenschaften, Neigungen, Einstellungen und Verhaltensgewohnheiten. So können das Selbstwertgefühl, die Selbstakzeptanz und die Selbstverantwortung gestärkt und gefördert werden. Gerade dies stellt einen zentralen Punkt für die Entwicklung schüchterner Kinder dar. Die Karten sind mit verschiedenfarbigen Dreiecken markiert. Diese zeigen den vorgesehenen Altersbereich auf. Konzipiert sind die Karten für Kinder ab sieben, elf und 15 Jahren.

Die Arbeit mit den Karten wurde als Punkte-Sammel-Spiel aufbereitet. Die Karten liegen verdeckt auf dem Tisch. Der Reihe nach darf ein Kind eine Karte nehmen und den angefangenen Satz darauf beenden. Dafür gibt es je nach Karte zwischen einem bis drei Punkte. Die Unterteilung erfolgt in «einfache Karte, Joker-Karte und Super-Karte».

Abbildung 5: Karten der Stärken-Schatzkiste (Scholz, 2018)

Als Wochenziel erhalten die Kinder den Auftrag, selbstständig eine Blanko-Karte mit fünf Stärken aufzuschreiben und zu gestalten. Gerne darf auch bei Lehrpersonen, den Eltern, Geschwistern oder Freunden nach eigenen Stärken gefragt werden.

- **Übung 6: Entspannung mit Kapitän Nemo**

Der positive Effekt von Entspannungsmethoden bei Ängstlichkeit wurde bereits erwähnt. Kapitän-Nemo-Geschichten sind Entspannungsgeschichten für Kinder im Alter von fünf

bis zwölf Jahren. Diese wurden bereits vor 40 Jahren entwickelt und ursprünglich in Therapien für Verhaltensprobleme eingesetzt (Petermann, 2021).

Die Geschichten setzen an den Alltagserfahrungen der Kinder an und ermöglichen eine Fantasiereise. Die Fantasiebilder werden genau beschrieben, sodass sich das jeweilige Kind das Bild möglichst genau vorstellen kann. Das Ziel der Geschichten ist der Abbau von ängstlicher Erregung und motorischer Unruhe. Die positiven psychophysiologischen Auswirkungen von Entspannungstechniken auf den Körper, den Geist und die Seele sind nachweisbar (ebd.). Durch die tiefe Entspannung werden Körperaktivitäten reduziert, die Motorik und das Verhalten beruhigen sich, die Hirnaktivitäten werden verändert und emotionale Reaktionen wie beispielsweise Ängste können nach einer gelungenen Entspannung nicht mehr ohne Weiteres ausgelöst werden (Petermann, 2021, S. 17). Somit sind die Entspannungsgeschichten vor allem in Zeiten anschliessender herausfordernder oder angstausslösenden Situationen geeignet.

Die Wirkung hängt von der regelmässigen Anwendung ab. Es braucht Übung und Repetition, damit die Entspannungsreaktionen im Körper ausgelöst werden.

4.4 Durchführung und Anwendung in der Praxis

Die Durchführung der Übungssequenzen und das Führen des Erfolgstagebuches wurden mit den Lehrpersonen besprochen. Die Kinder erhielten aufgrund der täglichen Einträge weniger Hausaufgaben. Diese Absprache mit den Lehrpersonen war wichtig, damit die Lernenden aufgrund des Mehraufwandes die Motivation zum Führen des Erfolgstagebuches nicht verlieren.

Nach der Auswahl der Probanden wurden die betreffenden Kinder und die Eltern schriftlich über die Übungslektionen informiert. Der Elternbrief ist im Anhang (S. 60) ersichtlich. Die Übungen fanden mittwochs jeweils in zwei Kleingruppen für insgesamt sechs Wochen statt. Die einzelnen Übungen dauerten zwischen 30 und 45 Minuten. Die restlichen Kinder der Klasse blieben währenddessen im Klassenzimmer und arbeiteten an den regulären Aufträgen der Klassenlehrpersonen.

In der ersten Übungseinheit wurde das Erfolgstagebuch verteilt und das Vorgehen erklärt. Das Erfolgstagebuch durften die Kinder mit nach Hause nehmen. Die Einträge konnten zu einer beliebigen Uhrzeit, mussten jedoch täglich erledigt werden. Das Tagebuch wurde zur Einsicht nicht mehr zurück in die Schule gebracht, da es sich um ein privates Sammeln eigener Erfahrungen und Gedanken handelt. Auf einige Nachfragen bestätigten die Kinder, dass die Einträge erledigt wurden. Einzelne Kinder der Kleingruppen teilten mit, dass sie grosse Freude am Erfolgstagebuch haben. Die Randnotizen zu gesammelten Aussagen der Kinder finden sich im Anhang (S. 120 - 121).

Überdies wurden die Eltern informiert, dass die Einträge täglich gemacht werden sollten. Die Übungslektionen während der sechswöchigen Durchführungsphase wurden exakt nach Übungsanleitung durchgeführt.

Das Übungsdokument sowie das Dokument der Abklebetafel können dem Anhang (S. 95 - 119) entnommen werden. Zusätzlich wurde eine Übungsmappe in gebundener und physischer Form erstellt. Das Erfolgstagebuch wurde in Dokumentenform ebenfalls im Anhang (S. 61 - 94) hinterlegt. Zudem ist es der Arbeit in physischer Form als Buch beigelegt.

Die Durchführung der Übungslektionen durch externe Lehrpersonen oder heilpädagogische Fachpersonen ist möglich. Die angegebenen Verbrauchsmaterialien müssen von den Lehrpersonen oder schulischen Heilpädagogen selber organisiert werden. Bei Bedarf und Nachfrage kann das Erfolgstagebuch von der Autorin angepasst und zur Verfügung gestellt werden. Materialien wie beispielsweise die «Stärken-Schatzkiste» oder die «Kapitän-Nemo-Geschichten» müssen von Lehrkräften gekauft werden, falls sich diese nicht bereits im Schulhausbestand befinden. Möglich ist auch die Durchführung einzelner Lektionen, die von Zeit zu Zeit wiederholt werden. Dazu eignen sich beispielsweise die «Kapitän-Nemo-Geschichten» besonders, da diese ritualisiert stattfinden sollten, um einen Effekt zu erzielen (Petermann, 2021). Aufgrund des vorgegebenen Zeitraums zur Produkthanwendung war diese Ritualisierung in der ersten Praxiserprobung nicht möglich.

5 Forschungsdesign

Im fünften Kapitel werden die ausgewählte Forschungsstrategie, die Erhebungsmethoden und Instrumente beschrieben sowie ein Überblick über den forschungsmethodischen Ablauf gegeben. Die Beschreibungen geben eine Übersicht über die Gründe, aus denen die gewählten Methoden zur Beantwortung der Fragestellung genutzt wurden. Sie sind allgemeiner, beschreibender Natur.

Die Beschreibungen zu den genutzten Methoden und eigens erstellten Instrumenten zur Datenerhebung und Beantwortung der Forschungsfrage erfolgen im sechsten Kapitel. Dem Forschungsdesign kommt in der Sozialforschung ein hoher Stellenwert zu (Roos & Leutwyler, 2021). Die Planung des Forschungsdesigns beinhaltet die Entscheidung für eine oder mehrere Erhebungsmethoden, die Auswahl der zu befragenden Personengruppe und die Erhebungszeitpunkte.

Je nach gewähltem methodischem Design sind die resultierenden Ergebnisse mehr oder

weniger aussagekräftig. Das Forschungsdesign wurde dementsprechend gestaltet, um möglichst aussagekräftige Ergebnisse im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung zu gewährleisten.

5.1 Forschungsstrategie

Forschungen können quantitativer oder qualitativer Art sein. Auch ein kombiniertes Verfahren ist möglich. Die Unterscheidung und schlussendliche Auswahl ist notwendig, da qualitative und quantitative Untersuchungen unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen (Roos & Leutwyler, 2021). Zur Datenerhebung dieser Arbeit wurde die Kombination aus der qualitativen und quantitativen Forschung gewählt.

5.1.1 Kombiniertes quantitatives und qualitatives Verfahren

Nach Roos und Leutwyler (2021) werden quantitative Studien gewählt, um Erklärungen zu finden. Darüber hinaus ist diese Art von Studie dazu geeignet, eine Aussage über die Verbreitung eines Phänomens in der Gesamtheit zu treffen oder grundsätzliche Unterschiede darzustellen. Die Gesamtheit der Studie stellen zwei verschiedene Mittelstufenklassen dar. Es handelt sich dabei um eine vierte und fünfte Klasse des Zyklus 2.

Im Hinblick auf die Fragestellung ist diese Variante der Erhebungsmethode geeignet. Es soll ein Überblick gegeben werden, wie viele Kinder der beiden Mittelstufenklassen als schüchtern eingeschätzt werden bzw. sich selber schüchtern fühlen und so bezeichnen. Da diese Kinder nicht immer auf den ersten Blick erkannt werden, wird das Erhebungsverfahren mit und von allen Kindern der beiden Klassen durchgeführt. Auch die Lehrpersonen werden in die Datenerhebung einbezogen.

Um die sozial ängstlichen Kinder einer Klasse ausfindig zu machen, wird das quantitative Verfahren mittels Fragebogen gewählt. Durch diese Datenerhebungsform kann jedes Kind seine persönliche Einschätzung über das eigene Verhalten preisgeben, ohne dass sich jemand exponieren muss. Quantitative Studien brauchen tendenziell möglichst grosse Stichproben (Roos & Leutwyler, 2021). Mindestens 30 Personen sind für eine quantitative Studie nötig, die es zu befragen gilt. Mit zwei Klassen war die Stichprobe vergleichsweise klein, der Anspruch von mindestens 30 Personen wurde aber erfüllt. Die Fragebögen wurden von 36 Kindern ausgefüllt. Ebenso füllten die Lehrpersonen für jedes Schulkind der eigenen Klasse einen Fragebogen aus.

Für eine qualitative Forschung werden eher weniger, aber inhaltlich relevante, charakteristische Fälle untersucht (ebd.). Weiter arbeiten qualitative Verfahren der Datenauswertung mit nicht-standardisierten Daten und versuchen, diese auszulegen, zu

ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren (ebd.). Entsprechend wurden die Daten eines geführten Forschertagebuchs während der Produktanwendung in der Praxis qualitativ ausgewertet. Die auserwählten Probandenkinder wurden dazu mehrere Male im Klassenunterricht besucht, wobei Beobachtungen schriftlich festgehalten wurden.

5.1.2 Stichprobe

Als Stichprobenvariante wurde die Klumpenstichprobe gewählt. Dabei liegen bereits vorgruppierte Teilmengen vor, wie beispielsweise eine Schulklasse (Roos & Leutwyler, 2021). An der Befragung nahmen zwei Schulklassen teil, in denen die Autorin bereits als schulische Heilpädagogin arbeitet. Die anschliessende Produktanwendung und die Datenauswertung für die Beantwortung der Fragestellung fand ebenfalls in den genannten beiden Mittelstufenklassen statt. Die Produkterprobung in einer Klasse, in der die Autorin nicht als Heilpädagogin tätig ist, erschien nicht zielführend. Die Kinder arbeiten nach eigenen Erfahrungen motivierter und besser mit, wenn eine gute Beziehungsbasis gegeben ist. Gerade für Kinder, die schüchtern sind, ist dies eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gewinnbringende Förderung und Unterstützung.

5.1.3 Längsschnittstudie

Längsschnittstudien beziehen sich auf Untersuchungen von Daten, die mit demselben Erhebungsinstrument zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben wurden (Roos & Leutwyler, 2021). Es existieren zwei verschiedene Varianten, wobei die Variante der Panelstudie gewählt wurde. Hierbei werden dieselben Personen mehrmals mit demselben Erhebungsinstrument befragt. Diese Variante wurde gewählt, da auf diese Art und Weise eine Aussage darüber getroffen werden kann, ob sich eine Gruppe insgesamt verändert hat. Zudem kann festgestellt werden, ob und inwiefern sich einzelne Personen bzw. Lernende verändert haben (ebd.). Um eine tatsächliche Wirkung nachweisen zu können, braucht es nebst der Probandenkinder eine Kontrollgruppe, die keine Intervention erfahren hat. Die Kontrollgruppen waren durch die restlichen Kinder der beiden Klassen gegeben. Zur Untersuchung von Wirkungen eignen sich Längsschnittstudien (ebd.). Die Fragestellung bezieht sich auf eine Veränderung vor und nach Erprobung des erstellten Produktes zur Reduzierung von Schüchternheit. So wird der Ist-Zustand zu Beginn festgehalten. Nach der Beendigung der Produktanwendung wird anschliessend wiederum der aktuelle Zustand erfragt und festgehalten. Der Vergleich der erhobenen Daten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben und festgehalten wurden, zeigt, ob das Produkt einen positiven Effekt im Hinblick auf die Minderung von Schüchternheit

erzielen konnte. Nach Roos und Leutwyler (2021) ist es sinnvoll, verschiedene Datenerhebungsmethoden zu kombinieren.

5.1.4 Methodentriangulation

Die Nutzung unterschiedlicher Zugangsweisen und Perspektiven wird als Triangulation bezeichnet. Das Erfassen desselben Phänomens durch unterschiedliche Methoden beschreibt die Methodentriangulation (Roos & Leutwyler, 2021). Vorteil und Nutzen der differenzierten Erfassung liegen in der Behebung und Kompensation der Schwächen einer Methode durch eine andere Herangehensweise, die die Schwachstelle ausgleichen kann. Mithilfe der Triangulation wird versucht, «durch die Kombination von verschiedenen Erhebungstechniken, Auswahlverfahren, Versuchsanordnungen und Messtechniken die spezifischen Schwächen der einen Strategie durch den Einsatz einer anderen, die dort ihre besondere Stärke hat, zu kompensieren» (ebd., zitiert nach Denzin, 1970, S. 308, zitiert nach Schnell, Hill & Esser, 2005, S. 262).

Zusätzlich zu den Fragebogenerhebungen fanden Beobachtungen statt, die in einem Forschertagebuch festgehalten wurden. Kurze Gedächtnisprotokolle, nicht-teilnehmende Fremdbeobachtungen, Interpretationen, Gefühle, Reflexionen, Hypothesen, Erklärungen und Gedanken zum Forschungsgegenstand bzw. zum Verhalten der Kinder können so kontinuierlich festgehalten werden. Wichtig ist dabei anzugeben, um welche Art der Beschreibung es sich handelt. Eine Beobachtung und daraus resultierende Interpretation sollten klar gekennzeichnet werden. Durch diese Regelmässigkeit kann ein individuelles Forschungstagebuch eine Qualität erlangen, die über andere Forschungsmethoden hinausgeht (Altrichter, Posch & Spann, 2018).

Die Triangulation wird durch das Führen des Forschertagebuches und die Datenerhebung durch die Fragebögen, die von den Lehrpersonen über die einzelnen Kinder der Klasse und von den Lernenden selbst ausgefüllt werden, gewährleistet.

5.2 Erhebungsmethoden und -instrumente

Im fünften Kapitel werden die verwendeten Forschungsmethoden und -instrumente im Rahmen der erläuterten Forschungsstrategie detailliert erklärt und ihre Auswahl begründet.

5.2.1 Schriftliche Befragung

Die Datenerhebung erfolgt anhand zwei verschiedener Fragebögen, die von den beiden Klassenlehrpersonen für jedes Kind ihrer Klasse und den Lernenden selbst ausgefüllt werden. Dies dient einer standardisierten, grossflächigen Datenerhebung (Roos &

Leutwyler, 2021).

Die schriftliche Befragung stellt eine Art formalisierten Interviews dar (Altrichter, Posch & Spann, 2018). Fragebögen müssen so erstellt werden, dass sie einen klaren Aufbau zeigen und so einfach formuliert sind, dass die Befragten diesen ohne Rückfragen bearbeiten können. Die Erstellung eines Fragebogens setzt grosse Theorie- und Feldkenntnisse voraus (Roos & Leutwyler, 2021). Aus den theoretischen Begriffen und Konstruktionen gilt es, beobachtbare und einschätzbare Indikatoren herauszuarbeiten, zu denen einzelne Fragen, Aussagen oder Aufgaben formuliert werden können. Zur Erhöhung der Reliabilität der Messung bedarf es mehrerer Items für einen Fragebogen (ebd.). Für die Formulierung geeigneter Items und anschliessende Beantwortung müssen diese operationalisiert werden. Items können auf unterschiedliche Weise formal erstellt und mit verschiedenen Antwortformaten versehen werden. Die Items, die den Lehrpersonen und den beiden Klassen vorgelegt werden, bestehen aus Rating- bzw. Likert-Skalen. Roos und Leutwyler (2021) zufolge empfiehlt es sich, gegen Ende von Fragebögen eine Möglichkeit für Kommentare und Rückmeldungen zu gewähren. Die eigenen Gedanken und Aussagen der befragten Personen können weiter Aufschluss über ihre Ansichten und Ausdrucksweise geben und für die Datenerhebung sehr gewinnbringend sein. Zusätzlich sind gewisse Fragen bzw. Items negativ zu formulieren, da viele Menschen die Tendenz zeigen, Fragen mit «Ja» zu beantworten (ebd.). Der Einsatz sowohl negativ als auch positiv formulierter Items erzeugt eine grössere Reliabilität des zu messenden Konstrukts.

Die Befragungen sind sowohl online als auch auf Papier möglich. Die Vorteile einer Online-Befragung tangieren die Bereiche Schnelligkeit, Stichprobengrösse, Reduzierung der Kosten sowie den Aufwand zur Dateneingabe der Ergebnisse (Roos & Leutwyler, 2021, zitiert nach Kuckartz, Ebert, Rädiker & Stefer, 2009). Zudem können Fehler der Dateneingabe bereits bei der Befragung behoben werden, wie beispielsweise unlogische oder unmögliche Angaben sowie das Auslassen von Items.

Der Nachteil einer Online-Befragung ergibt sich durch die kürzere Aufmerksamkeit und Energie der befragten Personen. Auch gestaltet sich die Online-Durchführung in der Praxis in einer Schulklasse als erschwert, da die Anzahl benötigter Geräte in der Regel nicht zur Verfügung steht. Aus Zeitgründen soll die Umfrage in den einzelnen Klassen gleichzeitig mit allen Lernenden durchgeführt und nicht aufgeteilt werden. Zudem kann der Fragebogen ansprechender und möglicherweise kinderfreundlicher gestaltet werden. Erfahrungen aus der Praxis haben jedoch ebenso gezeigt, dass die Kinder oft motivierter sind, sobald die Nutzung von Computern gegeben ist (Roos & Leutwyler, 2021).

Aufgrund dieses Hintergrundwissens fiel die Entscheidung zugunsten einer Fragebogendatenerhebung in Papierform. So konnten die Kinder den Fragebogen

gleichzeitig ausfüllen. Zusätzlich wurden das Ausfüllen und die Gestaltung durch ein Blumenmotiv kinderfreundlicher gestaltet. Weitere Ausführungen dazu werden im Kapitel 6.1 gegeben.

Die Entscheidung gegen eine wissenschaftliche teilnehmende Beobachtungsstudie, die meist bei Verhaltensbeobachtungen gewählt wird, wurde aufgrund der gegebenen Möglichkeiten getroffen. Diese Methode wird häufig genutzt, da sie möglichst unverfälschte Ergebnisse bringen soll. Die Beobachtungen werden in Studien eingesetzt, in denen befürchtet wird, dass die befragten Personen die Untersuchungsergebnisse bewusst oder unbewusst verfälschen (ebd.). Beobachtungen geben Antworten auf das «Was» bzw. darauf, «wie» und «wie häufig» eine Verhaltensweise gezeigt wird. Warum etwas getan wird, bleibt aber offen. Zudem zeigen diverse Studien zur Wahrnehmung, dass auch eine Beobachtung so gut wie nie einer realitätsgetreuen Abbildung des oder der Beobachteten entspricht (ebd., zitiert nach Bortz & Döring, 2003, S. 263). Die Wahrnehmung jeder Person ist eingeschränkt und erfolgt jederzeit, auch unterbewusst, selektiv (ebd., zitiert nach Schnell, Hill & Esser, 2005). Eine Beobachtungsstudie muss regelmässig und standardisiert durchgeführt werden. Das entwickelte Produkt wurde in zwei Klassen getestet. Da die Autorin nicht jeden Tag in den Klassen tätig ist, konnte eine Beobachtung des Verhaltens der gewählten schüchternen Lernenden nicht täglich stattfinden. Die Klassenlehrpersonen sind heutzutage im Alltag stark gefordert. Die zusätzliche Belastung einer standardisierten Beobachtung der schüchternen Kinder konnte ihnen daher nicht aufgebürdet werden.

5.2.2 Forschertagebuch

Zur Realisierung der Triangulation erfolgte das Führen eines Forschertagebuchs. Tagebücher dienen in Feldforschungsprojekten als Forschungsinstrumente (Friebertshäuser, 2004). Das Forschertagebuch dient dazu, im Unterricht bewusst die Position zu wechseln, um vom aktiven Handelnden zum teilnehmenden Beobachter zu werden (ebd.).

Es wurde ein Raster erstellt, um Beobachtungen und Interpretationen der Geschehnisse und Verhaltensweisen der schüchternen Probandenkinder festzuhalten. Einige Anzeichen schüchterner Verhaltensweisen, die im Voraus ausgewählt wurden, standen im Fokus. Diese wurden in einem Raster aufgelistet. Dieses Vorgehen mittels Raster und Kategorienausswahl wurde gewählt, da ein Beobachter nicht alles registrieren kann, was passiert (Moser, 2014). Im Voraus musste somit festgelegt werden, was beobachtet werden soll. Die Beobachtungsnotizen entstanden auf diese Weise im Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung.

Alle Beobachtungen wurden direkt nach dem Ereignis notiert. So betont auch Moser (2014), dass die Ereignisse unmittelbar nach der Beobachtung aufgezeichnet werden sollen, damit wesentliche Momente der sozialen Situation nicht vergessen werden. Die Gestaltung kann selber gewählt werden. Wesentlich sind jedoch einige formale Angaben wie beispielsweise Tag, Datum, Ort, Zeit und die Angabe, auf welche Beobachtung sich die Notizen beziehen (Friebertshäuser, 2004). Weiter sind die Umstände und der Kontext der Beobachtung anzugeben. Detailliertere Ausführungen folgen im Kapitel 6.4.

5.3 Planung des forschungsmethodischen Ablaufs

Die Planung des forschungsmethodischen Ablaufs legen das Vorgehen und die Auswertung der Erhebungsinstrumente fest.

Die Erstellung der beiden Fragebögen sowie des Forschertagebuches werden im sechsten Kapitel detailliert beschrieben. Die Begründung zur Entscheidung einer Erhebungsmethode mittels Fragebogen und Forschertagebuch wurden bereits aufgezeigt. Nach Erhebung der Daten muss eine systematische Auswertung folgen. Unterschieden wird dabei zwischen der quantitativen und qualitativen Auswertung. Da beide Verfahren kombiniert werden, finden beide Datenauswertungsarten statt. Gemeinsamkeiten bestehen nach Moser (2014) darin, dass das Datenmaterial auf zentrale Gesichtspunkte bezogen wird, indem Häufigkeiten ausgezählt und Kennwerte oder typische Kategorien gebildet werden.

5.3.1 Auswertung Fragebogen

Der Fragebogen für die Schulkinder und deren Klassenlehrpersonen wurde eigenständig erstellt. Aus diesem Grunde konnte nicht auf bereits vorhandene Ergebnisauswertungen bzw. -listen zurückgegriffen werden. Die Auswertung wurde anhand Informationen vorhandener Literatur von Roos und Leutwyler (2021) und Moser (2014) und eigenen Überlegungen vorgenommen.

Zu Beginn wurden die Informationen aus den Fragebögen in numerische Codes übersetzt. So wurde jede mögliche Angabe im Fragebogen in eine Zahl übersetzt: *immer = 5, meistens = 4, manchmal = 3, selten = 2, nie = 1, ich weiss nicht = 0*

Die gebildeten Variablen können unterschiedliche Skalenniveaus beschreiben (Roos & Leutwyler, 2021). Die erhaltenen Angaben konnten einer Ordinalskala zugeordnet werden, da die Häufigkeit eines Verhaltens angegeben wurde.

Um die Daten auszuwerten, folgte die Erstellung einer Urliste. Alle Kinder (aus Gründen

der Anonymisierung Nummer und Anfangsbuchstabe) wurden in separate Zeilen und die Angaben zur Fragebogennummer (z. B. F1) in Spalten eingetragen. Zusätzlich wurden Angaben zum Alter und Geschlecht der Kinder erfasst. Danach erfolgte das Übertragen der Codes bzw. der numerischen Antwortangaben auf dem Fragebogen in die Urliste. Die aus dem Fragebogen gewonnenen Daten wurden manuell ausgezählt. Die Urliste wurde mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel erstellt. Die Urliste mit den Variablen und Codes ist in der folgenden Grafik (Abbildung 6) sichtbar:

Fragebogen Schüler:innen - 4. Klasse SCM - 2. Befragung Wo 04 2023						
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1	F2	F3	
1 B	Mädchen	10	5	5	5	3
2 J	Mädchen	10	5	4	5	5
3 S	Mädchen	10	3	4	1	1
4 C	Mädchen	10	4	5	5	5
5 D	Junge	10	5	5	1	1
6 C	Mädchen	10	5	3	5	5
7 Az	Mädchen	9	5	4	3	3
8 N	Mädchen	9	5	5	5	5
9 Z	Mädchen	10	5	4	5	5
10 L	Junge	10	3	5	3	3
11 T	Junge	10	3	5	1	1
12 S	Mädchen	9	4	4	2	2
13 Y	Junge	10	3	4	4	4
14 N	Mädchen	10	3	3	1	1
15 S	Junge	10	3	5	3	3
16 L	Junge	10	5	4	2	2
Abweichung vom mittleren Wert				0.96	0.70	1.61
Mittlerer Wert				4.13	4.31	3.06
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung						
				1	1	5

Abbildung 6: Beispielgrafik zur erstellten Urliste für den Fragebogen der Kinder

Im weiteren Verlauf der Auswertung wurde jeweils das stärkste Anzeichen zur Schüchternheit pro Fragebogenitem notiert. Dies erfolgte auch in der Angabe der verwendeten Codes.

Überdies wurde die Häufigkeitsverteilung berechnet, die aber schlussendlich für die Auswertung nicht gewinnbringend war bzw. wenig zur Forschungsabsicht beitrug. Des Weiteren wurden der mittlere Wert und die Abweichung vom mittleren Wert ausgerechnet. Codes, die nach Abzug der Abweichung vom mittleren Wert auf- oder abgerundet näher beim stärksten Schüchternheitsanzeichen einer Frage lagen, wurden blau markiert. Je stärker der Code Richtung stärkstes Anzeichen ging, desto dunkelblauer wurden die Angabe bzw. der Code markiert. Die blau markierten Codes wurden anschliessend für jedes Kind einzeln addiert und ergaben einen Gesamtwert. Die drei höchsten Gesamtwerte wurden orange markiert. Die Ergebnisse sind im Anhang (S. 24 – 31) in Tabellenform zu besichtigen. Im achten Kapitel erfolgt die genauere Beschreibung

zur Datenauswertung. Diese werden mittels Diagramme und Tabellen aufgezeigt. Diese Auswertungsform wurde beim Schüler- sowie Lehrpersonenfragebogen angewendet. Die Kinder, die bei der Selbst- und Fremdeinschätzung orange markiert waren, galten als übereinstimmend schüchternste Kinder der Klassen. Die Produktanwendung fand mit diesen Lernenden statt. Nach Beendigung der Produktanwendung in der Praxis fanden erneut Befragungen mittels Fragebogen statt. Die Daten wurden auf dieselbe Art und Weise wie bei der ersten Durchführung ausgewertet. Die neugewonnenen Daten haben aufgezeigt, ob sich die Probandenkinder nach den Übungen und dem Führen des Erfolgstagebuches bezüglich schüchternen Verhaltens anders einschätzen als zu Beginn der ersten Datenerhebung. Auch die restlichen Kinder und die Lehrpersonen füllten den Fragebogen zu einem zweiten Zeitpunkt aus. Dadurch können die Daten der Schulkinder mit den Daten der Probandenkinder verglichen und analysiert werden.

5.3.2 Auswertung Forschertagebuch

Die Auswertung des Forschertagebuchs erfolgt qualitativ. Der Fokus der Auswertung liegt auf den Verhaltensweisen bezüglich Schüchternheit der ausgewählten Schulkinder im Klassenverbund.

Texte in verschiedenen Erscheinungsformen wie beispielsweise eines Beobachtungsprotokolls oder Antworten auf offene Fragen in einem Fragebogen stellen gemäss Roos und Leutwyler (2021) eine zentrale Informationsquelle dar, die angemessen ausgewertet werden muss. Das Forschertagebuch wurde wie folgt ausgewertet:

(1) Daten lesen, d. h. sich die verfügbaren Informationen bewusst machen

(2) Daten reduzieren, d. h. relevante Informationen auswählen

Diese wurden im Dokument des Forschertagebuchs farblich markiert und beziehen sich auf die Forschungsfrage bezüglich der Anzeichen reduzierter Schüchternheit.

(3) Daten explizieren, d. h. sich die Bedeutung der vorliegenden Informationen bewusst machen

(4) Daten strukturieren und kodieren, d. h. Informationen ordnen und begrifflich fassen

Die Ordnung der Informationen wurde durch das erstellte Raster bereits im Voraus vorgenommen: Der Beobachtungsfokus wurde durch die Kategorien im Raster vorgegeben.

(5) Zusammenhänge aufbauen, d. h. Annahmen formulieren, die die einzelnen Begriffe in plausible und durch Daten belegbare Beziehungen bringen

(6) Die Interpretation und den Analyseprozess überprüfen

(Altrichter, Spann & Posch, 2018)

Die Kategorisierung der Daten erfolgte deduktiv. Die Kategorien wurden aufgrund theoretischer Vorüberlegungen entwickelt und eingeteilt. Sie wurden bereits im Voraus auf dem Beobachtungsraster des Forschertagebuchs festgehalten.

5.4 Zusammenfassung

Die Daten aus den beiden Fragebogendurchführungen wurden quantitativ ausgewertet. Die Auswertung des Forschertagebuchs erfolgte qualitativ. Veränderungen des Verhaltens der Probandenkinder im Klassenunterricht während der Produktdurchführungsphase wurden so situativ festgehalten. Die quantitative Auswertung mittels Fragebogen hat die schüchternen Kinder der beiden Klassen aufgedeckt. Dabei wurden die Selbst- und die Fremdbeurteilung durch zwei verschiedene Fragebogen einbezogen.

Die Durchführung des zweiten Fragebogens und der Vergleich der Ergebnisse offenbaren, ob sich die ausgewählten Kinder nach der Produktdurchführung bezüglich ihres schüchternen Verhaltens verändert einschätzen. Verglichen wurden die Daten mit den Selbst- und Fremdeinschätzungen der restlichen Kinder der Klasse.

6 Forschungsmethoden

Folgend werden die gewählten Forschungsmethoden und -instrumente zur Erhebung der Daten im Detail beschrieben.

Um die Forschungsfrage zu beantworten, war es zunächst nötig, die schüchternen Kinder der beiden Klassen ausfindig zu machen. Die Auswahl sollte nicht nur nach subjektivem Empfinden erfolgen, sondern forschungsbasiert gehandhabt werden. Zudem sollte eine Selbst- sowie eine Fremdeinschätzung stattfinden können. Wie bereits erwähnt, ist das Empfinden von Schüchternheit stark subjektiv geprägt und zeigt sich nicht immer übermäßig in äusseren Erscheinungen.

Die Einschätzungen der Lernenden und Lehrenden wurden zu zwei verschiedenen Zeitpunkten mittels eines strukturierten Fragebogens festgehalten. Zudem wurde über mehrere Wochen ein Forschertagebuch geführt, um beobachtbare Verhaltensweisen der ausgewählten Kinder zu dokumentieren. Nachfolgend werden die Erstellung der verwendeten Instrumente, die Herkunft und Auswahl der Items beschrieben. Weiter erfolgt

die Beschreibung der Erstdurchführung mittels eines Pretests und der anschliessend vorgenommenen Überarbeitungen und Anpassungen.

6.1 Forschungsinstruments Fragebogen für Schulkinder

Der Fragebogen zur Selbsteinschätzung des Verhaltens wurde für eine vierte und fünfte Klasse konzipiert. Auf der ersten Seite finden sich ein Informationstext sowie die Erfassung der Angaben bezüglich des Geschlechts, des Alters, der Klasse und der Klassenlehrperson. Weitere Angaben wurden aussen vorgelassen, da diese zur Beantwortung der Fragestellung und der Erfassung der Daten und deren Auswertung nicht relevant waren.

Insgesamt schätzten die Kinder ihr Verhalten in Bezug auf 17 Items ein. Die Items basieren auf den im Kapitel 3.3 beschriebenen externalisierenden und internalisierenden Verhaltensweisen schüchterner Kinder. Anhand der literaturbasierten Auffälligkeiten schüchterner Kinder wurden Aussagen formuliert. Die Aussagen 01, 02, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16 beziehen sich auf Verhaltensweisen, die äusserlich sichtbar sind. Die restlichen Aussagen 03, 04, 06, 07, 10, 13 und 17 betreffen internalisierende Verhaltensweisen. Die Übergänge von innerlichen und äusserlich erkennbaren Symptomen der Schüchternheit sind nicht immer trennscharf voneinander zu unterscheiden. Viele Symptome werden subjektiv wahrgenommen. Aufgrund dessen ist die Selbsteinschätzung der Kinder von grosser Bedeutung.

Bei der Formulierung der Items wurde ausserdem auf folgende Punkte geachtet: Fokus auf die Forschungsfrage, Prägnanz, Abgrenzung des Zeitraums und unterschiedliche Polung der Items (Roos & Leutwyler, 2021, zitiert nach Kuckartz, Ebert, Rädiker & Stefer, 2009, Faulbaum, Prüfer & Rexroth, 2009).

Die bestehenden Instrumente, die besichtigt wurden, fragten teilweise weitere Verhaltensweisen wie beispielsweise das Verhalten vor einer Prüfung (Prüfungsangst) oder Lernstrategien ab. Einige Fragebögen waren für ältere Kinder geeigneter, da die Items mit schwierigen Formulierungen einhergingen. Untersucht wurden die Fragebogen SPAIK (Melfsen, Florin & Warnke, 2001), SSL (Petermann & Petermann, 2014) und LSL (Petermann & Petermann, 2013). Aufgrund der beschriebenen Unstimmigkeiten waren diese zur Erfassung des schüchternen Verhaltens der Kinder der beiden Schulklassen und zur Beantwortung der Forschungsfrage nicht optimal geeignet. Auch Altrichter, Posch und Spann (2018) beteuern, dass ein massgeschneidertes Instrument für die konkrete Ausgangssituation und Fragestellung konstruiert werden soll, wenn kein wirklich passendes Instrument vorliegt. Die eigens erstellten oder angepassten Items konnten anhand einer fünf- beziehungsweise sechsstufigen Skala beantwortet werden. Die sechs

Antwortkategorien waren zu jeder Aussage vorgegeben und gliederten sich in die Antwortkategorien **immer**, **meistens**, **manchmal**, **selten**, **nie** und **ich weiss nicht**. Zur Angabe der Häufigkeit des auftretenden Verhaltens malten die Kinder die zutreffende Anzahl Blütenblätter aus (Abbildung 7):

Abbildung 7: Antwortmöglichkeiten Fragebogen Schulkinder

Auf Empfehlung von Roos und Leutwyler (2021) wurde gegen Ende des Fragebogens eine Möglichkeit für Kommentare und Rückmeldungen gegeben. Wenige Kinder haben diese Möglichkeit der Rückmeldung genutzt.

Die erste schriftliche Befragung der Kinder fand in der Woche 39 im Jahr 2022 statt. Die zweite Befragung füllten die Kinder 17 Wochen später in der Woche 04 im Jahr 2023 aus. Innerhalb dieser Zeit nahmen die ausgewählten Lernenden an den wöchentlichen Übungen teil. Zudem führten sie über mehrere Wochen hinweg täglich das Erfolgstagebuch. Der Fragebogen für die zweite Befragung wurde minimal angepasst. Der Einführungstext wurde geändert. Weiter beantworteten die Kinder, die an den Übungslektionen teilgenommen haben, drei Zusatzfragen am Ende des Fragebogens. Die Fragen waren offen gestellt und bezogen sich auf die verschiedenen Übungen und das Erfolgstagebuch. Der Fragebogen der ersten und der zweiten Durchführung kann dem Anhang (S. 10 – 12, S. 15 - 21) entnommen werden. Die Kinder der vierten und der fünften Klasse haben denselben Fragebogen erhalten. Der Informationstext auf der ersten Seite wurde jeweils angepasst.

6.2 Forschungsinstruments Fragebogen für Lehrpersonen

Die Lehrpersonen füllten für jedes Kind der jeweiligen Klasse einen Fragebogen aus. Die erste schriftliche Befragung fand in der Woche 39 im Jahr 2022 statt. Am Anfang des Fragebogens finden sich ein Informationstext sowie die nötigen Angaben zu den einzelnen Kindern (Klassenlehrperson, Klasse, Vorname, Alter, Geschlecht). Dies

erleichterte die Zuteilung der Kinder zur richtigen Klasse. Weiter konnten so Verwechslungen ausgeschlossen werden. Auf einen Begleitbrief, der das Anliegen erklärt, wurde verzichtet. Fragen der Lehrpersonen konnten im Voraus mündlich geklärt werden. Im Informationstext werden Angaben zur Abgrenzung des zu beurteilenden Zeitraums sowie die Antwortkategorien beschrieben. Diese unterteilten sich in die fünf Antwortkategorien **trifft nie zu**, **trifft selten zu**, **trifft manchmal zu**, **trifft meistens zu** und **trifft immer zu**. Alle Items basieren auf externalisierenden, beobachtbaren Verhaltensweisen. Insgesamt wurden 12 Items formuliert. Die Items 01, 03, 04, 05, 08, 11 und 12 leiten sich von den Items des Fragebogens der Lernenden ab. Die Items 02, 06, 07, 09 und 10 wurden anhand beobachtbarer Verhaltensweisen schüchterner Kinder formuliert. Auch diese basieren auf den in der Theorie beschriebenen Auffälligkeiten sozialer Ängstlichkeit. Die Möglichkeit für Kommentare oder Rückmeldungen wurde am Ende des Fragebogens gegeben.

Die zweite Durchführung der schriftlichen Befragung fand 17 Wochen später statt. Die Items wurden dazu nicht geändert. Der Informationstext wurde leicht angepasst. Die Anpassung erfolgte zur erneuten Bestimmung des Zeitraums, in welchem die Lehrenden das Verhalten ihrer Lernenden einschätzen sollten. Der Fragebogen der ersten und der zweiten Durchführung kann dem Anhang (S. 13 – 14, S. 22 - 23) entnommen werden.

6.3 Pretest Fragebogen Schulkinder und Lehrpersonen

Nach Fertigstellung der Fragebögen für die Lernenden und deren Lehrpersonen fand eine erste Erprobung statt. Diese dient der Gewährleistung, dass die Items klar und eindeutig sind und von der Zielgruppe verstanden werden (Roos & Leutwyler, 2021).

Schwachstellen, Unklarheiten und Fehler können auf diese Weise rechtzeitig behoben werden. Ein Pretest wird nach Roos und Leutwyler (2021) als Probedurchlauf mit einigen wenigen Probanden der Zielgruppe durchgeführt. Die Durchführung des Pretests fand in einer vierten Klasse statt. Die Entscheidung fiel gegen die Auswahl einiger Kinder der eigentlichen Testklassen. Die Schulkinder der beiden ausgewählten Klassen sollten alle gleichzeitig befragt werden und die Fragen nicht bereits im Voraus kennen. Es war gewünscht, dass die Beantwortung spontan und nach eigener Einschätzung zum Zeitpunkt der Befragung stattfindet. Moser (2014) bestätigt, dass für Pretests Personen, die den eigentlichen Befragten ähnlich sind, ausgewählt werden können.

Die Fragen wurden mit den gewählten Viertklässlern einzeln besprochen und geklärt. Es erfolgten einige Anpassungen, da bei einzelnen Items das Verständnis nicht gegeben war. Der Pretest für die Lernenden ist dem Anhang (S. 5 - 7) beigefügt.

Die Items zur Beantwortung für die Lehrpersonen wurden nicht verändert, da diese

verständlich waren. Die zehnstufige Skala wurde angepasst. Nach Rückmeldungen der Lehrperson war es sehr herausfordernd, die Kinder auf einer Skala von 0 bis 10 einzuschätzen. Die Antwortkategorien wurden auf fünf Kategorien heruntergestuft. Der Pretest für die Lehrpersonen ist im Anhang (S. 8 – 9) zu finden.

6.4 Forschungsinstruments Forschertagebuch

Die schriftlichen Befragungen wurden durch das Führen eines Forschertagebuchs ergänzt. Das Forschertagebuch wurde in einem Zeitraum von fünf Wochen geführt. Zu dieser Zeit fanden die Übungslektionen mit den ausgewählten Lernenden sowie das Führen des Erfolgstagebuches statt.

Die vierte und fünfte Klasse wurden innerhalb des angegebenen Zeitraums jeden Freitag für eine Lektion besucht. Die zur Testung des Produkts ausgewählten Kinder wurden beobachtet. Das beobachtete Verhalten wurde anschliessend schriftlich festgehalten. Dazu wurde ein Beobachtungsraster erstellt. Darauf befinden sich Informationen zur beobachteten Person, zu Klasse, Ort, Datum, Zeit und eine kurze Beschreibung der Situation. Diese Informationen sind nach Roos und Leutwyler (2021) in jedem Fall festzuhalten.

Das verwendete Beobachtungsraster wurde eigenständig erstellt, da trotz umfangreicher Recherche kein passendes, standardisiertes Beobachtungsraster ermittelt werden konnte. Das Kategorienraster stützt sich auf vier ausgewählte, von aussen beobachtbare Verhaltensweisen sozial ängstlicher Kinder: **Wortmeldungen im Unterricht, äusserliche Merkmale bei Schüchternheit, Umgang mit LP/Mitschüler, nach Hilfe fragen** und **Weiteres**.

Die vier gewählten Kategorien basieren auf den theoretischen Ausführungen zu auffälligem Verhalten bei Schüchternheit von Stöckli (1999). Die Beobachtungskategorien stützen sich ausserdem auf die Items der erstellten Fragebogen. Das Forschertagebuch findet sich im Anhang (S. 34 – 59) zur Ansicht.

Es wurden zwei Spalten unterteilt, um die reine Beobachtung von der Interpretationsebene zu separieren.

6.5 Randnotizen während Produktdurchführung in der Praxis

Eigens gesammelte Notizen und Reflexionen zu den Übungen, Aussagen und Rückmeldungen der Kinder oder Lehrpersonen während der Produktanwendungsphase wurden spontan festgehalten. Die Informationen und Notizen unterliegen keinen wissenschaftlichen Standards. Aufgrund der aufschlussreichen spontanen Äusserungen und Rückmeldungen werden jedoch trotzdem einzelne Aussagen und Notizen zur

Beantwortung der Forschungsfrage genutzt. Auch wird das Zielsystem teils mittels dieser Notizen analysiert. Die Randnotizen befinden sich im Anhang auf den Seiten 120 bis 121.

7 Datenerhebung

Im siebten Kapitel werden die Rahmbedingungen und Auswertungsschritte der praktischen Umsetzung der Erhebungsinstrumente Fragebogen und Forschertagebuch dokumentiert und dargelegt.

7.1 Fragebogen 1

Die Erziehungsberechtigten wurden im Voraus über die Fragebogenumfrage in den Klassen informiert. Es gab keine kritischen Rückmeldungen oder Fragen seitens der Eltern. Der Elternbrief kann im Anhang (S. 3 - 4) eingesehen werden.

Die erste Befragung mittels Fragebogen fand in der Kalenderwoche 39 im Jahr 2022 in einer vierten und einer fünften Regelklasse statt. Die Autorin ist in den beiden gewählten Klassen als Schulische Heilpädagogin tätig. Die Auswahl der Klassen wurde aus organisatorischen Gründen gewählt. Ein weiterer Faktor ist die zentrale Bedeutung einer wohlwollenden Beziehung zu den Schulkindern. Gerade schüchterne Lernende sind darauf angewiesen.

Insgesamt umfasste die Stichprobe 37 Schulkinder. Drei Lernende der vierten Klasse waren am Erhebungstag krankgeschrieben. Aufgrund des organisatorischen Aufwandes wurde der Fragebogen von diesen Kindern nicht ausgefüllt und ausgewertet. Die Lehrpersonen füllten für jedes Kind der Klasse einen Fragebogen aus. Die Fragebogen der krankgeschriebenen Kinder wurden nicht einbezogen, da für die Auswertung und Analyse die Selbst- und Fremdeinschätzung genutzt werden sollte.

Die erste Erhebung fand in Halbklassen mit je acht und zehn Lernenden statt. Das Vorgehen war in jeder Halbklassse identisch:

Die Kinder wurden von der Autorin über Sinn und Zweck der Fragebogenumfrage informiert. Sie erhielten die Möglichkeit, Unsicherheiten zu äussern oder Verständnisfragen zu stellen. Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass es keine richtigen und falschen Antworten gebe. Die Kinder sollten die Fragen so beantworten, wie sie ihr Verhalten selber einschätzen würden. Auch wurden die Kinder darüber informiert, dass die Antworten der Umfrage nicht den Lehrpersonen oder den Eltern zugänglich gemacht würden. Die Autorin war immer anwesend und las jede Frage einzeln vor. Einige Kinder sind mit einer LRS diagnostiziert und das Lesen und Verstehen der Fragen hätte sich als schwierig gestaltet. Da die Antworten negativ und positiv formuliert waren, wurde

den Kindern bei jeder Frage erklärt, was sie je nach eigener Einschätzung zum Verhalten anmalen sollten. So sollten Unsicherheiten bei der eigenen Einschätzung und der dazu passenden Antwortkategorie umgangen werden.

Einige wenige Kinder nutzen die Kommentarspalte. Verständnisfragen während der Durchführung wurden keine gestellt. Nach Beendigung der letzten Frage und Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen, wurden die Bögen eingesammelt. Diese wurden auf ihre Vollständigkeit überprüft und die Autorin bedankte sich bei den Kindern. Die Fragebogenerhebung nahm mit allen Erklärungen und dem anschließenden Ausfüllen pro Halbklassenseite eine Lektion Zeit in Anspruch.

7.2 Beschreibung der Erhebung durch Forschertagebuch

Nach Absprache mit den Lehrpersonen fanden die direkten Verhaltensbeobachtungen zur Erstellung des Forschertagebuchs in den beiden Klassen jeweils freitags statt. Insgesamt wurden die Kinder fünf Mal für eine Lektion pro Klasse besucht. Der geplante sechste Besuch in der letzten Übungsanwendungswoche fand nicht mehr statt, da an diesem Freitag kurz vor Weihnachten schulfrei war.

Die Autorin hielt sich im Hintergrund. Die Schulklassen wurden im Voraus über die Besuche informiert. Das Forschertagebuch wurde mittels eines Rasters erstellt. Die Erstellung des Rasters und die gewählten zu beobachtenden Verhaltensweisen wurden bereits im Unterkapitel 3.3 thematisiert. Der Fokus lag auf den fünf Probandenkinder und ihrem gezeigten (schüchternen) Verhalten im Klassenunterricht. Jedes Kind erhielt pro Beobachtungstag ein eigenes Raster. Die Beobachtungen wurden im Sinne der Triangulation ausgewertet und zur Datenauswertung und Beantwortung der Forschungsfrage genutzt.

7.3 Fragebogen 2

Die zweite Erhebung mittels Fragebogen erfolgte in der Kalenderwoche 04 im Jahr 2023. Die Durchführung fand in den Ganzklassen statt. Dies wurde so gehandhabt, da die Kinder die Art und Weise der Erhebung bereits kannten. Auch die Fragen wurden nicht verändert, sodass mit wenig Verständnisproblemen gerechnet werden konnte.

Die Lernenden wurden wiederum über die zweite Erhebung informiert. Auch wurde der Hinweis gegeben, dass es keine richtigen und falschen Antworten gebe und der Fragebogen von den Lehrpersonen und Eltern nicht begutachtet würde.

Die Autorin war bei der zweiten Erhebung ebenfalls zu jeder Zeit anwesend. Die Fragen und je nach Verhalten passenden Antworten wurden einzeln vorgelesen. Die Kinder hatten am Ende des Bogens die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Die fünf

Probandenkinder beantworteten am Ende des Bogens drei separate offene Fragen. Diese bezogen sich auf die Übungslektionen und das Ausfüllen des Erfolgstagebuches. Das Beantworten dieser Fragen gestaltete sich als schwierig. Auch mit Unterstützung und Hilfestellungen konnten die Kinder die Fragen nur unter Schwierigkeiten beantworten. Möglicherweise wäre es hilfreich gewesen, die Übungen stichwortartig aufzulisten, damit diese in Erinnerung gerufen werden konnten. Die dritte Frage zu Verhaltensveränderungen war scheinbar zu kompliziert und für Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren nicht geeignet.

8 Datenauswertung

Nachstehend werden die quantitativ und qualitativ erhobenen Daten ausgewertet und aufgezeigt.

Zunächst werden die Daten aus den ersten Fragebogenerhebungen dargelegt. Die Daten der Selbst- und Fremdeinschätzung der Kinder werden separat präsentiert. Diese werden zudem getrennt analysiert und beurteilt, da die Selbst- und Fremdeinschätzung stark voneinander abweichen kann.

Im Anschluss werden die Daten der ersten Fragebogenerhebungen mit den Datenwerten der zweiten Fragebogenerhebungen dargestellt und verglichen.

Zunächst stehen die Ergebnisse der ganzen Klassen im Vordergrund. Danach liegt der Fokus auf den Datenergebnissen der schüchternen Kinder. Diese werden mit den Daten der restlichen Schulkinder der Klasse verglichen. Die Auswertung der vierten und der fünften Klasse erfolgt getrennt, da so eine bessere Übersicht gewährleistet werden konnte. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wäre dies jedoch nicht nötig.

Fokussiert werden die Differenzen der Ergebnisse beider Fragebogenerhebungen. Im Hinblick auf die Forschungsfrage kann damit festgestellt werden, ob bei den Probandenkindern eine Reduzierung des schüchternen Verhaltens durch die Anwendung und Durchführung der Produkte erfolgt ist.

Im Anschluss werden die analysierten Informationen und Daten aus dem Forschertagebuch dargelegt und mit den Endergebnissen der beiden Fragebogenerhebungen verglichen. Die Randnotizen werden erneut aufgegriffen. Alle Auswertungsdaten sind im Anhang (S. 24 - 33) tabellarisch ersichtlich.

Die Kommentare der Kinder auf den Fragebogenumfragen wurden nicht bearbeitet und ausgewertet. Die Aussagen bezogen sich auf einzelne Schulfächer oder waren Ein-Wort-Ausdrücke (z. B. «cool») und sind daher für die Datenauswertung und Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant.

8.1 Auswertung Fragebogenerhebungen 1 zur Probandenbestimmung

Die Datenauswertung der ersten Fragebogenerhebungen wurde zur Bestimmung der schüchternen Kinder der Klassen vorgenommen. Weiter konnten so die Probandenkinder zur Übungsdurchführung in der Praxis ausgewählt werden. Zur Datenauswertung wurden die vierte und fünfte Klasse separat behandelt.

8.1.1 Schulkinder und Lehrperson, 4. Klasse

Die Auswertung der Fragebögen zur Selbstbeurteilung des schüchternen Verhaltens erfolgte wie im Kapitel 5.3.1 beschrieben. Die folgende Diagrammgrafik zeigt die Ergebnisse der Datenauswertung der ersten Fragebogenerhebungen der Kinder auf. Die Grafik (Diagramm 1) soll das Verständnis bezüglich der erhobenen Daten erleichtern und bildlich darstellen.

Diagramm 1: Auswertungsergebnisse des Fragebogens 1 Schulkinder, 4. Klasse

Die Zahlen bzw. Nummern 1 bis 16 und die Buchstaben auf der horizontalen Ebene stehen für die einzelnen Kinder der Klasse. Die Zahlen und die Buchstabenabkürzungen dienen dem Zweck der Anonymisierung. Die blauen Balken zeigen die Einschätzungsergebnisse der Kinder der ersten Fragebogenumfrage an. Die Kinder mit den drei höchsten Werten wurden zu Beginn der ersten Fragebogenauswertung als mögliche Probandenkinder zur Übungsdurchführung markiert. Die nachstehende Tabelle (Tabelle 4) offenbart, welche Kinder nur anhand der Selbsteinschätzung hervorgehoben wurden. Neben der Nummer werden die Namen abgekürzt und es wird das Geschlecht

hinzugefügt, um den anschliessenden Lesefluss und das Verständnis zu erleichtern. Auch sollen die Kinder nicht nur als Zahlen gesehen werden.

Tabelle 4: Auflistung Kinder nach Datenauswertung Fragebogen 1 Selbsteinschätzung, 4. Klasse

Nummer	Abkürzung Name	Geschlecht	Wert aus Datenerhebung 1
3	Sea	weiblich	9
6	Cél	weiblich	14
10	Lea	männlich	11

Die Fragebögen der Fremdeinschätzung durch die Lehrpersonen wurden auf dieselbe Art und Weise ausgewertet. Die Ergebnisse können der folgenden Grafik (Diagramm 2) entnommen werden.

Diagramm 2: Auswertungsergebnisse des Fragebogens 1 Lehrperson, 4. Klasse

Die Bedeutungen der Nummern 1 bis 16 und der danebenstehenden Buchstaben sowie die blauen Balken entsprechen denjenigen der oberen Grafik zur Selbsteinschätzung der Kinder. Die Lernenden mit den drei Höchstwerten wurden auch bei dieser Auswertung als mögliche Probandenkinder zur Übungsanwendung markiert (Tabelle 5):

Tabelle 5: Auflistung Kinder nach Datenauswertung Fragebogen 1 Fremdeinschätzung, 4. Klasse

Nummer	Abkürzung Name	Geschlecht	Wert aus Datenerhebung 1
3	Sea	weiblich	10
6	Cél	weiblich	10
7	Azr	weiblich	12

Bei den Kindern (Sea) und (Cél) stimmten die Selbst- und Fremdeinschätzung überein. Diese beiden Schulkinder wurden auf beiden Tabellen aufgelistet.

Die Lehrperson der vierten Klasse hat keine Kommentare auf den Fragebogen hinterlassen. Deren Einbezug entfällt daher.

Die Werte der Fragebögen selbst können nicht direkt miteinander verglichen werden, da die Fragebögen und die Itemanzahl unterschiedlich waren. Angesichts der Übereinstimmung wird die Schüchternheit demnach von den Kindern selbst empfunden und ist auch für Aussenstehende sichtbar. Der Vergleich der Werte der ersten Fragebogenauswertung mit jenen der Fremdeinschätzung durch die Lehrpersonen erfolgte zur definitiven Auswahl der Probandenkinder.

Die sechswöchige Produktanwendung fand mit den beiden Mädchen (Sea) und (Cél) der vierten Klasse in einer Kleingruppe statt.

8.1.2 Schulkinder und Lehrperson, 5. Klasse

Die Auswertung der ersten Fragebogenerhebung (Selbst- und Fremdeinschätzung) der Fünftklässler erfolgte auf dieselbe Weise. Auch die Nummern, Buchstaben und die blauen Balken haben dieselbe Bedeutung.

Die Grafik (Diagramm 3) zeigt die Ergebnisse zur Einschätzung des (schüchternen) Verhaltens der Lernenden:

Diagramm 3: Auswertungsergebnisse des Fragebogens 1 Schulkinder, 5. Klasse

Wiederum wurden die Kinder mit den drei höchsten Werten in einer Tabelle mit weiteren Angaben notiert (Tabelle 6):

Tabelle 6: Auflistung Kinder nach Datenauswertung Fragebogen 1 Selbsteinschätzung, 5. Klasse

Nummer	Abkürzung Name	Geschlecht	Wert aus Datenerhebung 1
4	Mon	weiblich	10
7	Tri	weiblich	13
17	Noe	weiblich	10

Die Ergebnisse der Fragebogenauswertung der Fremdeinschätzung durch die Klassenlehrperson wird in folgendem Diagramm dargestellt:

Ergebnisse Datenauswertung Fragebogen 1, Lehrperson

Diagramm 4: Auswertungsergebnisse des Fragebogens 1 Lehrperson, 5. Klasse

Die Kinder mit den drei höchsten Werten sind in Tabelle 7 aufgelistet:

Tabelle 7: Auflistung Kinder nach Datenauswertung Fragebogen 1 Fremdeinschätzung, 5. Klasse

Nummer	Abkürzung Name	Geschlecht	Wert aus Datenerhebung
4	Mon	weiblich	10
7	Tri	weiblich	9
17	Noe	weiblich	9

Die Lehrperson der fünften Klasse hat bei einigen Kindern einen Kommentar hinterlassen. Die Kommentare sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt (Tabelle 8):

Tabelle 8: Kommentare Fragebogen 1 Lehrperson, 5. Klasse

Schulkind	Geschlecht	Kommentar auf Fragebogen LP
10 N	männlich	Hat oft Migräne + bleibt Zuhause, klagt in Schule aber nicht darüber
13 E	weiblich	Sehr schmerzempfindlich
19 L	weiblich	Oft Bauchschmerzen

Die Auswertungsdaten dieser drei Kinder bezüglich Schüchternheit liegen im unauffälligen Bereich. Die aufgelisteten Schmerzen der drei Schulkinder scheinen nicht aufgrund sozialer Ängste zu bestehen.

Bei den Kindern (Mon), (Tri) und (Noe) stimmten die Selbst- und Fremdeinschätzung überein. Diese Kinder wurden auf beiden Tabellen notiert. Die Schüchternheit wird demnach von den Lernenden selbst wahrgenommen und ist auch für Aussenstehende sichtbar. Die sechswöchige Produktanwendung fand nebst den beiden Viertklässlerinnen mit den drei Mädchen (Mon), (Tri) und (Noe) der fünften Klasse statt. Die Durchführung erfolgte in zwei Kleingruppen, separiert in vierte und fünfte Klasse.

8.2 Datenauswertung und -vergleich Fragebogenerhebungen 1 und 2

Die Daten der Fragebogenerhebungen zu den unterschiedlichen Zeitpunkten werden einander gegenübergestellt und analysiert. Die beiden Klassen werden wiederum getrennt dargestellt.

8.2.1 Schulkinder und Lehrperson, 4. Klasse

Die Auswertungen und der Vergleich der beiden Erhebungen (Selbst- und Fremdeinschätzungen) werden in den folgenden beiden Grafiken aufgezeigt:

Diagramm 5: Auswertungsergebnisse von Fragebogen 1 und 2 Schulkinder, 4. Klasse

Diagramm 6: Auswertungsergebnisse von Fragebogen 1 und 2 Lehrperson, 4. Klasse

Die Nummern beziehen sich erneut auf die einzelnen Kinder der vierten Klasse. Die blauen Balken zeigen die Werte der ersten Fragebogendurchführung. Die orangen Balken visualisieren die Ergebnisse der zweiten Erhebung mittels Fragebogen. Die grauen Balken zeigen die Differenz der Werte von der ersten zur zweiten Erhebung einige Monate später an. Die nach unten verlaufenden grauen Balken zeigen eine reduzierte Einschätzung des (schüchternen) Verhaltens. Die nach oben verlaufenden grauen Differenzbalken geben eine Zunahme des schüchternen Verhaltens zwischen der ersten und der zweiten Fragebogenerhebung an.

8.2.2 Schulkinder und Lehrperson, 5. Klasse

Die nachstehenden Grafiken visualisieren die Datenauswertung der beiden durchgeführten Fragebogenerhebungen in der fünften Klasse an. Die erste Diagrammgrafik (Diagramm 7) zeigt die Datenauswertung der Fragebogen Schulkinder, das zweite Diagramm (Diagramm 8) die Auswertung der Fragebögen der Lehrperson:

Diagramm 7: Auswertungsergebnisse von Fragebogen 1 und 2 Schulkinder, 5. Klasse

Diagramm 8: Auswertungsergebnisse von Fragebogen 1 und 2 Lehrperson, 5. Klasse

Auch in diesen Diagrammen stehen die Nummern für die einzelnen Kinder der fünften Klasse. Die Balkenfarben Blau und Orange stehen jeweils für die Werte der beiden Fragebogenerhebungen. Die grauen Balken zeigen wiederum die Differenz zwischen den erhobenen Werten der beiden Fragebogendurchführungen 1 und 2 auf. Die nach unten verlaufenden grauen Balken zeigen erneut eine reduzierte Einschätzung des (schüchternen) Verhaltens. Die nach oben verlaufenden grauen Differenzbalken bedeuten eine Zunahme des schüchternen Verhaltens zwischen der ersten und der zweiten

Fragebogenerhebung.

Die Zusatzfragen auf dem zweiten Fragebogen, die die Probandenkinder beantworten sollten, konnten nicht in die Datenauswertung einbezogen werden. Wie bereits beschrieben, war die Beantwortung der Fragen für die Lernenden schwierig. Auch mit Unterstützung konnten die Kinder die Frage nach einer möglichen Verhaltensveränderung nicht beantworten. Des Weiteren konnte keines der Kinder die Fragen nach der Lieblingsübung beantworten. Die Kinder fanden laut Aussagen alle Übungen toll. Auch das Erfolgstagebuch bewerteten die Kinder insgesamt als sehr positiv. Die Frage nach dem besten Auftrag aus dem Tagebuch wurde wiederum nicht klar beantwortet. Alle fanden sämtliche Aufträge ansprechend und teilten dies auch so mit.

Die Lehrperson der fünften Klasse hat erneut einige Kommentare auf dem Fragebogen der zweiten Datenerhebung hinterlassen. Die Auflistung derer findet sich in der folgenden Tabelle:

Tabelle 9: Kommentare Fragebogen 2 Lehrperson, 5. Klasse

Schulkind	Geschlecht	Kommentar auf Fragebogen LP
10 N	männlich	Hat Migräne
17 N	weiblich	(Zu Frage 1: Wortmeldungen im Unterricht) Wurde besser!

Ein Kommentar bezieht sich erneut auf die häufige Migräne eines Schülers während des Unterrichts.

Der zweite Kommentar bezieht sich auf die Schülerin (Noe), die an der Produktanwendung teilgenommen hat. Die Lehrperson hat bemerkt, dass sich das Mädchen seit der ersten Befragung häufiger im Frontalunterricht und Unterricht allgemein meldet. Diese Beobachtung deckt sich nicht mit der Selbsteinschätzung des Mädchens zum zweiten Erhebungspunkt. Auch konnte kein vermehrtes Melden im Klassenverband während der Beobachtungslektionen für das Forschertagebuch beobachtet werden. Die Fremdeinschätzung durch die zweite Fragebogenerhebung von (Noe) hat jedoch eine leichte Reduzierung des schüchternen Verhaltens ergeben. Gründe dafür könnten beispielsweise die verschiedenen Schulfächer sein. Möglicherweise getraut sich (Noe) in einem Lieblingsfach mehr im Unterricht mitzuwirken.

8.3 Aussagen zu den beiden Klassen

Nachstehend werden Aussagen zu den Daten der gesamten Klassen bezüglich beiden Fragebogenerhebungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beschrieben. Besonders die Differenz der Werte zeigt die unterschiedlichen Verhaltenseinschätzungen der Kinder und deren Lehrpersonen zwischen den zwei Erhebungsdaten auf.

Zu Beginn werden die Ergebnisse der vierten Klasse analysiert und anschliessend erfolgt die Auswertung der fünften Klasse.

8.3.1 4. Klasse

Tabelle 10: Auswertungsergebnisse der 4. Klasse

Auswertung aller Fragebogen - 4. KL SCM									
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1 SuS	F2 SuS	Differenz	F1 LP	F2LP	Differenz	
1 B	Mädchen	10	10	5	2	-3	1	3	2
2 J	Mädchen	10	10	6	5	-1	1	2	1
3 S	Mädchen	10	10	9	5	-4	10	5	-5
4 C	Mädchen	10	10	6	7	1	7	10	3
5 D	Junge	9	9	4	4	0	3	3	0
6 C	Mädchen	10	10	14	8	-6	10	11	1
7 Azra	Mädchen	9	9	4	7	3	12	10	-2
8 N	Mädchen	9	9	6	12	6	6	4	-2
9 Z	Mädchen	10	10	5	8	3	4	3	-1
10 L	Junge	10	10	11	4	-7	2	3	1
11 T	Junge	10	10	0	4	4	0	3	3
12 S	Mädchen	9	9	1	5	4	3	3	0
13 Y	Junge	10	10	4	6	2	8	8	0
14 N	Mädchen	9	9	4	3	-1	6	6	0
15 S	Junge	9	9	2	4	2	4	1	-3
16 L	Junge	10	10	4	3	-1	4	5	1

Bis auf einen Schüler haben sich bei allen Kindern die Selbsteinschätzungen zum schüchternen Verhalten verändert. Es gibt Veränderungen, die auf eine reduzierte Schüchternheit hinweisen, und solche, die auf eine Verstärkung deuten. Die Veränderungen sind auf der Selbst- wie auch der Fremdeinschätzung zu erkennen. Es wurden erneut die drei extremsten Werte berücksichtigt. Die Negativwerte bzw. Werte für eine reduzierte Schüchternheit sind grün markiert. Die Werte mit Indizien für zunehmendes schüchternes Verhalten sind rot markiert.

Bei den Selbsteinschätzungen der Schulkinder betreffen die drei höchsten Differenzen, die auf eine Reduzierung der Schüchternheit hinweisen, Werte von -7, -6 und -4.

Bei der Fremdeinschätzung durch die Lehrpersonen umfassen die drei höchsten Differenzen Werte von -5, -3 und -2.

Die drei höchsten Differenzen, die auf verstärktes, schüchternes Verhalten deuten, sind

bei der Selbsteinschätzung Werte von +6, +4 und +3. Bei der Fremdeinschätzung betragen diese +3, +2 und +1.

Die Differenzen bezüglich der Reduzierung bzw. Verstärkung des sozial ängstlichen Verhaltens sind ähnlich. Die grösste Differenz ist im Wert -7 und demnach einer Reduzierung des schüchternen Verhaltens zu finden. Der zweite Extremwert von +6 zeigt einen Anstieg des schüchternen Verhaltens. Unterschiede sind bei beinahe allen Kindern sichtbar.

8.3.2 5. Klasse

Tabelle 11: Auswertungsergebnisse der 5. Klasse

Auswertung aller Fragebogen - 5. KL SUL									
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1 SuS	F2 SuS	Differenz	F1 LP	F2LP	Differenz	
1 B	Junge	11	1	1	0	8	5	-3	
2 E	Junge	11	5	3	-2	1	3	2	
3 I	Junge	10	3	2	-1	7	6	-1	
4 M	Mädchen	12	10	6	-4	10	7	-3	
5 L	Junge	11	0	2	2	2	2	0	
6 Y	Mädchen		8	5	-3	2	1	-1	
7 T	Mädchen	11	13	17	4	8	5	-3	
8 M	Junge	11	0	1	1	0	0	0	
9 F	Mädchen	12	6	8	2	8	5	-3	
10 N	Junge	11	2	2	0	1	2	1	
11 M	Junge	11	6	2	-4	0	1	1	
12 L	Junge	11	5	7	2	8	8	0	
13 E	Mädchen	11	7	4	-3	3	4	1	
14 L	Mädchen	10	6	2	-4	0	1	1	
15 S	Mädchen	11	1	1	0	0	2	2	
16 D	Junge	10	2	1	-1	2	5	3	
17 N	Mädchen	11	10	11	1	9	7	-2	
18 A	Mädchen	11	5	4	-1	3	1	-2	
19 L	Mädchen	11	1	1	0	2	3	1	
20 Z	Mädchen	11	6	3	-3	3	4	1	
21 M	Junge	11	2	2	0	2	0	-2	

Auch bei der Auswertung der fünften Klasse sind bis auf fünf Lernende bei vielen Kindern Unterschiede der Selbsteinschätzungen in Bezug auf (schüchternes) Verhalten zu erkennen. Es gibt wiederum Veränderungen, die auf eine reduzierte Schüchternheit hinweisen, und solche, die auf eine Verstärkung deuten. Die Veränderungen sind in der Selbst- wie auch der Fremdeinschätzung erkennbar.

Die drei höchsten Differenzen bzw. Werte werden berücksichtigt.

Mit Blick auf die Selbsteinschätzungen der Schulkinder betreffen die drei höchsten Differenzen, die auf eine Reduzierung der Schüchternheit hinweisen, Werte von -4, -3 und -2.

Bei der Fremdeinschätzung durch die Lehrpersonen umfassen die drei höchsten Differenzen Werte von -3, -2 und -1.

Die drei höchsten Differenzen, die auf verstärktes, schüchternes Verhalten deuten, sind bei der Selbsteinschätzung Werte von +4, +2 und +1. Hinsichtlich der Fremdeinschätzung betragen diese +3, +2 und +1.

Die Differenzen zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung sind weniger ausgeprägt. Die drei höchsten und tiefsten Werte der Fremdeinschätzungen wurden als Extremwerte bezeichnet und markiert. Deren Ausprägung ist jedoch mit Werten von -3, -2, -1, +3, +2 und +1 gering. Die grössten Differenzen sind in den Selbsteinschätzungen zu finden und betreffen Werte von -4 und +4.

8.4 Vergleich der ausgewählten Probandinnen mit der restlichen Klasse

Die Ergebnisse der Kinder, die an der Produktdurchführung teilgenommen und das Erfolgstagebuch geführt haben, werden nachstehend aufgezeigt. Die Klassen wurden wiederum unterteilt.

8.4.1 4. Klasse

Im Vergleich zu den restlichen Kindern der vierten Klasse zeigen die beiden Mädchen starke Differenzwerte auf. Diese Differenzen deuten auf eine Reduzierung des schüchternen Verhaltens.

Tabelle 12: Auswertungsergebnisse mit Hervorhebung Probandenkinder, 4. Klasse

Auswertung aller Fragebogen - 4. KL SCM										
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1 SuS	F2 SuS	Differenz	F1 LP	F2LP	Differenz		
1 B	Mädchen		10	5	2	-3	1	3		2
2 J	Mädchen		10	6	5	-1	1	2		1
3 S	Mädchen		10	9	5	-4	10	5		-5
4 C	Mädchen		10	6	7	1	7	10		3
5 D	Junge		9	4	4	0	3	3		0
6 C	Mädchen		10	14	8	-6	10	11		1
7 Azra	Mädchen		9	4	7	3	12	10		-2
8 N	Mädchen		9	6	12	6	6	4		-2
9 Z	Mädchen		10	5	8	3	4	3		-1
10 L	Junge		10	11	4	-7	2	3		1
11 T	Junge		10	0	4	4	0	3		3
12 S	Mädchen		9	1	5	4	3	3		0
13 Y	Junge		10	4	6	2	8	8		0
14 N	Mädchen		9	4	3	-1	6	6		0
15 S	Junge		9	2	4	2	4	1		-3
16 L	Junge		10	4	3	-1	4	5		1

(Sea) erreicht bei der Selbsteinschätzung eine Differenz von -4. Sie gehört daher zu den Kindern, bei denen eine stärkere Minderung des schüchternen Verhaltens zu vermuten ist. Der Wert von -4 gehört zu den Extremwerten. Auch in der Fremdeinschätzung ist die Differenz von -5 hoch einzuschätzen. Somit wurde das schüchterne Verhalten des

Mädchens beim zweiten Erhebungspunkt von der Lehrperson deutlich reduziert eingeschätzt.

(Cél) erreicht eine Differenz von -6 bei der Selbsteinschätzung. Auch diese Differenz gehört zu den Extremwerten und deutet auf vermindertes schüchternes Verhalten hin. Die Fremdeinschätzung von der Lehrperson hat einen minimalen Zuwachs an Schüchternheit ergeben. Diese unterschiedlichen Werte zeigen erneut die Diskrepanz von der Selbst- und der Fremdbeurteilung des (schüchternen) Verhaltens eines Menschen auf.

8.4.2 5. Klasse

Die Auswertungsergebnisse der Mädchen der fünften Klasse, die an den Übungen und dem Führen des Erfolgstagebuches teilgenommen haben, zeigen Unterschiede auf.

Tabelle 13: Auswertungsergebnisse mit Hervorhebung Probandenkinder, 5. Klasse

Auswertung aller Fragebogen - 5. KL SUL										
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1 SuS	F2 SuS	Differenz	F1 LP	F2LP	Differenz		
1 B	Junge		11	1	1	0	8	5		-3
2 E	Junge		11	5	3	-2	1	3		2
3 I	Junge		10	3	2	-1	7	6		-1
4 M	Mädchen		12	10	6	-4	10	7		-3
5 L	Junge		11	0	2	2	2	2		0
6 Y	Mädchen			8	5	-3	2	1		-1
7 T	Mädchen		11	13	17	4	8	5		-3
8 M	Junge		11	0	1	1	0	0		0
9 F	Mädchen		12	6	8	2	8	5		-3
10 N	Junge		11	2	2	0	1	2		1
11 M	Junge		11	6	2	-4	0	1		1
12 L	Junge		11	5	7	2	8	8		0
13 E	Mädchen		11	7	4	-3	3	4		1
14 L	Mädchen		10	6	2	-4	0	1		1
15 S	Mädchen		11	1	1	0	0	2		2
16 D	Junge		10	2	1	-1	2	5		3
17 N	Mädchen		11	10	11	1	9	7		-2
18 A	Mädchen		11	5	4	-1	3	1		-2
19 L	Mädchen		11	1	1	0	2	3		1
20 Z	Mädchen		11	6	3	-3	3	4		1
21 M	Junge		11	2	2	0	2	0		-2

(Mon) erreicht eine Differenz von -4. Sie hat ihr schüchternes Verhalten demnach bei der zweiten Erhebung reduziert eingeschätzt. Der Wert von -4 gehört in der fünften Klasse zu den Extremwerten. Zusätzlich hat die Lehrperson das Verhalten weniger schüchtern eingeschätzt als einige Wochen zuvor. Die Differenz beträgt -3. Auch dieser Wert gehört zu den Extremwerten bezüglich der Fremdeinschätzung.

(Tri) hat sich bei der zweiten Erhebung nach einigen Monaten schüchterner eingeschätzt. Der Wert beträgt +4. Dies gehört zu den Extremwerten. Es zeigt sich eine Diskrepanz zur

Fremdeinschätzung der Lehrperson. Die Lehrende hat eine Reduzierung des schüchternen Verhaltens von (Tri) angegeben. Die Differenz von -3 gehört wiederum zu den Extremwerten der fünften Klasse.

(Noe) schätzt sich selber zum zweiten Erhebungszeitpunkt minimal schüchterner ein. Der Wert von +1 ist gering. Die Fremdeinschätzung der Lehrperson zeigt ein reduziert schüchternes Verhalten mit einer Differenz von -2.

8.5 Forschertagebuch und Randnotizen während Produkterprobung in der Praxis

Beobachtungen und Interpretation, die auf ein reduziertes oder verstärktes schüchternes Verhalten hindeuten, wurden im Forschertagebuch je grün und rot markiert. Das Forschertagebuch samt Markierungen findet sich im Anhang (S. 34 - 59). Auf Basis der Beobachtungen und Interpretationen aus dem Forschertagebuch werden zu den einzelnen Probandenkinder zusammenfassende Aussagen formuliert.

Zudem erfolgt der Einbezug von spontanen Bemerkungen und Aussagen von den Probandenkinder und den Lehrpersonen im Hinblick auf die Übungen und das Erfolgstagebuch, die während der Produktdurchführungsphase gesammelt wurden. Darüber hinaus wurden im Anschluss an die Übungsdurchführungen Notizen verfasst. Diese dienen der Überarbeitung und Verbesserung des Produktes der Übungslektionen.

8.5.1 4. Klasse

(Sea) zeigte auch während der Beobachtungen in den Englischlektion ein reduziertes schüchternes Verhalten. Es konnten sehr viele Beobachtungen grün markiert werden. Sie arbeitet aktiv im Englischunterricht mit und holt sich bei Mitlernenden oder Lehrpersonen Unterstützung, wenn sie diese benötigt.

(Cél) zeigt während der Beobachtungen einige äusserliche Anzeichen von schüchternem Verhalten. Sie versteckt sich oft hinter einem Buch, das auf den Tisch gestellt wird, oder unter dem Tisch. Viele Beobachtungen wurden rot markiert. In den meisten Englischstunden konnten ähnliche Verhaltensbeobachtungen gemacht werden. Einige Beobachtungen zeigten eine reduzierte Schüchternheit. So hat das Mädchen ihrem Gruppenmitglied beispielsweise gesagt, dass es mitarbeiten soll. Auch hat sie sich getraut, sich bei einigen Kindern zu behaupten, und hat sich bei der Schokoladenverteilung nicht zur Seite drängen lassen.

8.5.2 5. Klasse

(Mon) zeigt wenig Initiative, im Unterricht mitzumachen. Sie kann sich jedoch nach Aufforderung der Lehrperson mündlich beteiligen. Im Verlauf der Wochen konnten vermehrt freiwillige Äusserungen während des Frontalunterrichts beobachtet werden. Sie wählte gerne einen Arbeitsplatz aus, der sich im hinteren Bereich des Klassenzimmers befindet. Der gewählte Platz war immer eher versteckt und geschützt. Sie fühlt sich mit ihren Freundinnen wohl und arbeitet zusammen im Team. Auch unterstützt sie ihre Mitschülerinnen bei der Bewältigung von Aufgaben. Kontakt zu weiteren Mitlernenden nimmt sie nicht auf. Sie fragt bei Unklarheiten häufig nur bei Klassenkameradinnen nach. Der Kontakt zur Autorin wurde während der Beobachtungswochen vermehrt gesucht. Es konnten einige Anzeichen reduzierter Schüchternheit beobachtet werden, so beispielsweise die Kontaktaufnahme zur Autorin oder die vermehrte Zunahme an Äusserungen während des Unterrichts.

(Tri) hat sich während der Beobachtungslektionen nicht am Unterricht beteiligt. Sie schaut während des Plenumsunterrichts oftmals nach unten auf ihre Hände. Die Haare verdecken meist das Gesicht. Ab der Woche 50 konnte beobachtet werden, dass (Tri) die eine Hälfte der Haare öfters hinter das Ohr streicht. Auch konnte erfasst werden, dass (Tri) sich wenig bis keine Hilfe sucht, wenn sie Fragen hat. Sie hat ein Mädchen als Bezugsperson in der Klasse. Mit diesem Mädchen arbeitet sie in den besuchten Lektionen meistens zusammen. Wenn (Tri) neben einem anderen Kind sitzt, dann spricht sie nicht und arbeitet ruhig an ihrem Auftrag.

Das schüchterne Verhalten hat sich während der Beobachtungszeiten wenig verändert.

(Noe) macht im Frontalunterricht wenig mit. Sie meldet sich auch nach Aufforderung seitens der Lehrperson nicht. (Noe) spricht leise. Sie sitzt gerne im vorderen Teil des Klassenzimmers und hat sich entsprechend häufig Plätze am Fenstersims ausgesucht. Sie arbeitet oft mit einer Freundin zusammen. Während der Beobachtungszeiten hat Noe immer mit dem gleichen Mädchen zusammengearbeitet. Bei Fragen und Unklarheiten geht Noe zur Lehrperson, um diese zu klären.

Insgesamt hat sich das (schüchterne) Verhalten während des Führens des Forschertagebuchs wenig verändert. Es wurden oftmals ähnliche Beobachtungen in den verschiedenen Kategorien zu den Anzeichen von Schüchternheit notiert.

8.5.3 Randnotizen 4. und 5. Klasse

Das Erfolgstagebuch wurde von allen Probandenmädchen sehr freudig angenommen. Die Kinder haben den Auftrag auf Anhieb verstanden. Auch ein Mädchen, das die regulären

Hausaufgaben oftmals nicht erledigt, teilte der Autorin einige Male freudig mit, dass sie das Erfolgstagebuch an einen schönen Ort gelegt habe und regelmässig die Einträge verfasse oder zeichne. Die Gestaltung wurde von den Kindern als sehr schön empfunden. Die Abklebetafel und Klebesterne motivierten die Mädchen zusätzlich.

Auch die wöchentlichen Übungen wurden positiv gewertet. Die Kinder dachten selbstständig an die Übungslektionen. Die Lehrperson der fünften Klasse äusserte zudem die Rückmeldung eines Mädchens, dass die Übungslektionen ihre Lieblingslektionen der Woche seien. Die eigens verfassten Notizen zur eigentlichen Durchführung haben zur Verbesserung des Produktes geführt. Die Übungen wurden bei der zweiten Durchführung mit der zweiten Kleingruppe jeweils direkt angepasst. Die Anpassungen wurden dann am gleichen Tag im Übungsdokument festgehalten und überarbeitet. Die Körperübungen nach Croos-Müller (2022) wandte eines der Mädchen direkt im Unterricht an, wenn sie nervös oder ängstlich wurde. Dies wurde der Autorin vom Mädchen mitgeteilt. Eine Übertragung der Übung in den Schulalltag hat folglich stattgefunden. Die Notizen finden sich im Anhang (S. 120 - 121).

Relevante Aussagen und Notizen für die Analyse des Zielsystems wurden gelb markiert.

8.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Fast alle Verhaltenseinschätzungen der Kinder und deren Lehrpersonen haben sich innerhalb der ersten und zweiten Erhebung verändert. Es konnten in beiden Klassen Einschätzungen zu reduziertem schüchternem Verhalten ermittelt werden. Auch gab es Werte, die einen Anstieg des schüchternen Verhaltens zeigen.

Die Werte der Probandenmädchen gehören fast alle zu den markierten Extremwerten. Meist handelt es sich dabei um eine angezeigte Reduzierung der sozialen Ängstlichkeit. Besonders bei den beiden Schulkindern der vierten Klasse (Sea und Cél) zeugen die Werte der Selbstbeurteilung für eine deutliche Reduzierung des schüchternen Verhaltens in der Schule.

In der fünften Klasse konnte bei einem Mädchen (Mon) im Rahmen der Selbst- und Fremdbewertung übereinstimmend eine reduzierte Schüchternheit festgestellt werden. Die Werte von einem Mädchen (Noe) gehören nicht zu den Extremwerten und blieben fast gleich.

Bei einem Mädchen (Tri) war in der Selbsteinschätzung eine Verstärkung der Schüchternheit sehr deutlich. Die Fremdeinschätzung durch die Lehrperson stimmt nicht damit überein.

Die Auswertungsergebnisse aus den Fragebögen spiegeln grösstenteils die notierten Beobachtungen und Interpretationen aus dem Forschertagebuch wieder. Bei (Cél) deckte

sich der hohe Differenzwert von -6 aus den Selbsteinschätzungen nicht mit den Beobachtungen während der Lektionen.

9 Zusammenfassung und Diskussion

Im Folgenden werden die Forschungsfrage beantwortet und das Zielsystem überprüft sowie Aussagen dazu formuliert. Anschliessend folgt eine kritische Würdigung des Vorgehens und des gesamten Prozesses. Die Arbeit endet mit daraus gezogenen Schlussfolgerungen.

9.1 Zusammenfassung

Anhand der ersten durchgeführten Fragebogenerhebung wurden fünf Kinder zur Produktanwendung in der Praxis ausgewählt. Nach Beendigung der Durchführung fand die zweite Fragebogenerhebung statt. Während der Produktanwendung fand parallel eine Beobachtungsstudie mittels eines Forschertagebuches statt.

Die erhobenen Daten und die Ergebnisse der Beobachtungen wurden ausgewertet, verglichen und interpretiert, um die Forschungsfrage nach einer möglichen Wirkung auf die Reduzierung der Schüchternheit zu beantworten. Um einen möglichen Effekt der absolvierten Übungsreihe nachzuweisen, wurden die Werte der restlichen Schulkinder der beiden Klassen analysiert und verglichen.

9.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Folgende Forschungsfrage wurde formuliert:

Wie wirkt sich das Führen eines Erfolgstagebuchs in Verbindung mit gezielten Übungen auf die Schüchternheit von Schulkindern im Zyklus 2 aus?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden die Datenauswertungen aus den beiden Fragebogenerhebungen mittels Selbst- und Fremdbeurteilung sowie die im Forschertagebuch notierten Beobachtungen einbezogen.

Die Auswertung und der Vergleich der Daten aus der ersten und der zweiten Fragebogenerhebung haben bei fast allen Kindern der beiden Klassen Veränderungen aufgezeigt.

Drei der fünf Probandenmädchen (Sea, Cél, Mon) schätzten ihr schüchternes Verhalten zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung geringer ein. Ihre Differenzwerte gehören zu den drei höchstgenannten der gesamten Klassen. Auch die Datenauswertung der Erhebung

mittels Fremdbeurteilung durch die Lehrpersonen deuten bei zwei von diesen drei Mädchen auf eine Reduzierung des schüchternen Verhaltens. Die Datenauswertung mittels Fremdeinschätzung durch die Lehrperson zeigt bei (Cél) einen minimalen Anstieg des schüchternen Verhaltens.

Bei einem Mädchen (Tri) hat sich der Wert der erfragten Schüchternheit mittels Fragebogen stark erhöht. Der Differenzwert gehört zu den Extremwerten der beiden Klassen. Auch bei einem weiteren Mädchen (Noe) deutet der Differenzwert auf einen geringen Zuwachs des schüchternen Verhaltens. Dieser ist jedoch kein Extremwert der Klasse. Die Differenzwerte der Fremdeinschätzung durch die Lehrperson deuten bei beiden Mädchen auf eine Reduzierung der Schüchternheit hin. Die forschungsbelegte unterschiedliche subjektive Wahrnehmung von Selbst- und Fremdeinschätzungen wird an dieser Stelle sichtbar.

Die Datenauswertung der Fragebogenerhebungen deckt sich grösstenteils mit den Beobachtungsnotizen aus dem Forschertagebuch. Bei (Sea) konnte eindeutig ein vermindertes schüchternes Verhalten beobachtet werden. Das Verhalten von (Tri) hat sich während der Beobachtungslektionen wenig verändert. Anzunehmen war dadurch, dass die Werte ungefähr gleichbleiben würden. Diese haben sich jedoch stark verändert und die Schüchternheit hat zugenommen. Bei den restlichen drei Mädchen entsprechen die Werte ungefähr den Beobachtungen und Interpretationen, die notiert wurden.

Die Datenauswertung hat ergeben, dass sich auch die Verhaltenseinschätzungen der weiteren Lernenden der beiden Klassen verändert haben. Die grössten Veränderungen sind in den Selbsteinschätzungen zu finden. Einige Kinder haben ihr Verhalten als reduziert schüchtern, aber auch verstärkt schüchtern eingeschätzt. Auch die Werte von nicht an der Produkthanwendung teilnehmenden Kindern gehören teilweise zu den Extremwerten der Klassen. Die Differenzen der beiden Auswertungen im Rahmen der Fremdeinschätzungen der Lehrpersonen fallen geringer aus. Jedoch ist bei fast allen Kindern beider Klassen ein Unterschied entweder in Form von reduzierter oder verstärkter Schüchternheit erkennbar.

Das Führen eines Erfolgstagebuches und gezielte Übungen haben möglicherweise einen Effekt auf eine Reduzierung der Schüchternheit von Schülerinnen und Schülern aus dem Zyklus 2. Die Probandenmädchen und deren Lehrpersonen schätzen das Verhalten nach der Produktdurchführung bei drei von fünf Kindern reduziert ein. Der starke Anstieg des schüchternen Verhaltens eines der Mädchen lässt sich eventuell auf weitere Faktoren zurückführen. Die Kinder befinden sich im Anfangsstadium der Pubertät, die das Erleben und Verhalten stark beeinflussen können. Vor allem in der Pubertät tritt schüchternes Verhalten verstärkt auf (Rögner, 2010). Die Kinder gehen den Fragen auf den Grund, wer sie selber sind und wie sie nach aussen und innerhalb

ihrer Peergroups wirken. Diese Fragen können eine erhöhte Tendenz zu sozialen Ängsten mit sich bringen (ebd.).

Trainingsprogramme und Interventionen basieren meist auf längerfristiger und praktisch ständiger Begleitung durch eine Fachperson (Stöckli, 2016). Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit wäre eine längere, regelmässige Begleitung und Unterstützung der Probandenmädchen auf diese Art und Weise zum gegebenen Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Gewohnte Verhaltensmuster sind in vielen Fällen ausgesprochen hartnäckig und die Gefahr von Rückschlägen ist gross (ebd.).

Unbeantwortet bleibt die Frage, ob die Probandenmädchen ähnliche Veränderungen bezüglich ihres schüchternen Verhaltens erzielt hätten, wenn sie nicht an der Produktanwendung teilgenommen hätten.

9.3 Aussagen zum definierten Zielsystem

Das definierte Zielsystem wurde im Kapitel 2.1 aufgelistet. Anhand der zu Beginn beschriebenen Ziele wurden die beiden Produkte sowie die Fragebögen erstellt und gestaltet. Die definierten Ziele ermöglichten ein kontrolliertes Vorgehen. Zudem wurden darauf bauend viele Vorüberlegungen getroffen und festgehalten, wodurch der Prozess der Produkterstellung vereinfacht wurde.

Die Indikatoren zur Zielüberprüfung konnten allesamt erfüllt und beobachtet werden. Die Rückmeldungen der Kinder und deren Lehrpersonen sowie festgehaltene Beobachtungen und Reflexionsnotizen im Anschluss an eine Übungslektion zeigen, dass die Ziele erfüllt werden konnten. Die Produkte wurden im gesamten Entwicklungsprozess immer wieder durch die zuvor definierten Ziele überprüft und angepasst.

9.4 Kritische Würdigung des Vorgehens

Diese Arbeit basiert auf einem langen Denk- und Arbeitsprozess. Folgend wird über das methodische Vorgehen und die Entwicklung der Produkte sowie deren Auswertung und Beantwortung der Forschungsfrage Bilanz gezogen:

Die Thematik der Schüchternheit ist in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt. Es handelt sich um einen großen Themenkomplex, wodurch der Theorieteil sehr umfangreich geworden ist. Trotzdem ist Schüchternheit noch nicht einheitlich definiert und die Grenzen zu ähnlichen Themengebieten sind fließend. Die vielen verschiedenen Begriffe in der Literatur wurden teilweise von Autoren in unterschiedlicher Art und Weise benutzt und definiert. Die verschiedenen Unterthemen waren für eine angemessene Auseinandersetzung mit der Thematik und zur Beantwortung der Forschungsfrage nötig. Möglicherweise hätten einzelne Themen zu den theoretischen Grundlagen stärker

begrenzt werden können.

Das Erstellen eines passenden Forschungsdesigns hat viel Zeit gekostet und wurde einige Male überarbeitet. Aufgrund der ökonomischen Voraussetzungen wurden zwei Klassen für die Durchführungen der Befragungen und der Produkttestung in der Praxis gewählt, in denen die Autorin als schulische Heilpädagogin tätig ist. Gerade in Bezug auf das Thema «Schüchternheit» war eine Beziehungsbasis mit den Kindern nötig. Eine strukturierte und direkte Beobachtungsstudie konnte aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit und der Arbeitstätigkeit der Autorin nicht ermöglicht werden. Darüber hinaus konnte es den Klassenlehrpersonen nicht aufgebürdet werden, mehrmals pro Woche Beobachtungen der betreffenden Kinder zu tätigen und dazu entsprechende Dokumente auszufüllen. Die Wahl von zwei Fragebogenerhebungen erfolgte aus organisatorischen und ökonomischen Gründen. Den Kindern konnte aufgrund ihres Alters zugemutet werden, ihr Verhalten im Schulalltag einzuschätzen. Die Lernenden haben die Beurteilung ihres Verhaltens sehr gut gemacht. Dieser Vorgang ist jedoch nicht zu unterschätzen und erfolgt rein subjektiv. Trotz Vorlesen und Erklären jeder Frage durch die Autorin können unbewusste Verständnisfehler seitens der Kinder oder Lehrpersonen auftauchen. Die Zusatzfragen auf der zweiten Fragebogenerhebung konnten von den Probandenkindern nicht beantwortet werden. Verbesserungsvorschläge und Möglichkeiten, wie die Beantwortung der Fragen möglicherweise besser gelungen wäre, wurden bereits genannt.

Ausserdem wurde die Methode eines Interviews in Betracht gezogen. Dies wurde schliesslich jedoch abgelehnt, da sich gerade schüchterne Kinder in offenen sozialen Situationen gerne verschliessen. Zudem ist das Formulieren geeigneter, aufschlussreicher Fragen für Kinderinterviews herausfordernd. Die Fragebogenform für die Erhebungen hat sich im Rückblick als geeignet erwiesen.

Die Fragebögen wurden selbstständig erstellt. Bereits bestehende Fragebogen waren nicht passgenau auf die Thematik zugeschnitten und fokussierten oftmals andere Aspekte der Sozialkompetenzen oder Ängste. Die Auswertung des eigenen Fragebogens stellte sich als herausfordernd dar, da keine standardisierte Auswertung möglich war.

Schlussendlich kann die Datenauswertung als gewinnbringend und passend erachtet werden. Aufgrund der Ergebnisse der Auswertung wurden jene Lernenden ausgewählt, die auch die Lehrpersonen aus reinen Erfahrungswerten aus dem Schulalltag als schüchtern einschätzten. Die Befragungsform für Kindern und Lehrpersonen war passend gewählt. Die in der Literatur erforschten Unterschiede zur Selbst- und Fremdwahrnehmung konnten bestätigt werden.

Die Produkterstellung war mit einem grossen Zeitaufwand verbunden. Nebst literatur- und forschungsgestützten Methoden mussten die Produkte kindgerecht und ansprechend

erstellt und gestaltet werden. Der Prozess wurde zu Beginn unterschätzt und sorgte für Herausforderungen und einen erheblichen Zeitaufwand. Im Rückblick wird die Entwicklung der Produkte als gelungen empfunden. Diese werden den Lehr- und heilpädagogischen Fachpersonen zur Verfügung gestellt. Die Thematik dieser Arbeit und die erstellten Produkte stiessen auf grosses Interesse im Lehrpersonenteam der Autorin. Es wurden verschiedene Produkte entwickelt. Diese umfassten die Erstellung eines Fragebogens, eines Erfolgstagebuchs und von sechs Übungslektionen.

Die Auswertung der zweiten Fragebogenerhebung erwies sich als schwierig, da wiederum keine standardisierte Auswertung benutzt werden konnte. Es konnten jedoch aussagekräftige Datenauswertungen erzielt werden. Auch der Einbezug der Beobachtungen aus dem Forschertagebuch war erfolgreich. Zahlreiche Beobachtungen stimmten mit den Auswertungsdaten der Fragebögen überein. Das Beobachten und Interpretieren erfolgte subjektiv und ist daher fehlerhaft. Die begrenzte Zeit für die Beobachtungen und die Produkthanwendung hat Nachteile mit sich gebracht. Alle Übungen konnten innerhalb der vorgesehenen Zeit durchgeführt werden. Die Beobachtungen jedoch konnten aufgrund von Absenzen der Kinder in einzelnen Fällen nicht durchgeführt werden.

Zur Erfüllung der Triangulation waren die Forschungsmethoden passend gewählt.

Die Forschungsfrage konnte durch die verwendeten Forschungsmethoden beantwortet werden. Die Reduzierung des schüchternen Verhaltens der fünf gewählten Mädchen wird unterschiedlich eingeschätzt. Teilweise hat eine starke Reduzierung, teilweise jedoch ein Anstieg des schüchternen Verhaltens stattgefunden. Auch weitere Kinder haben sich in den letzten Wochen zum Teil verändert eingeschätzt.

Möglicherweise war die Durchführungsphase von insgesamt sechs Wochen zu kurz. Eine Verhaltensveränderung benötigt Zeit. Zudem wurden die schüchternsten Kinder der beiden Klassen gewählt. Diese Kinder wurden ausgewählt, ohne dass sie sich aktiv für die Produkthanwendung gemeldet haben. Das Erfolgstagebuch und die Übungslektionen wurden von den Kindern sehr positiv bewertet. Jedoch wäre der Effekt möglicherweise grösser gewesen, wenn sich die Kinder freiwillig zur Teilnahme gemeldet hätten und sich so der Thematik aus eigenem Interesse zugewandt hätten.

Einige der Übungen sollten regelmässig und routiniert erfolgen. So haben beispielsweise Entspannungsgeschichten nur nachweisliche Effekte, wenn diese geübt und ritualisiert werden. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit war dies im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Die Autorin würde Entspannungsgeschichten gerne weiterhin in den Kleingruppen oder Klassen durchführen, um auch andere Schulkinder davon profitieren zu lassen und Ängste zu reduzieren.

Die Datenbasis von zwei Klassen bzw. die Produktdurchführung mit fünf Mädchen wird

als eher gering eingeschätzt. Spannend wäre es, die Übungsreihe mit weiteren schüchternen Kindern über einen längeren Zeitraum durchzuführen, einzelne Übungseinheiten zu ritualisieren und anschliessend auszuwerten.

9.5 Schlussfolgerungen

In jeder Schulklasse befinden sich einzelne, teils stark schüchterne Kinder. Der Einfluss auf die persönliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die schulischen Leistungen und den Lernerfolg sind erwiesen. Das Erlernen von sozialen Kompetenzen ist in der heutigen Zeit und Gesellschaft unabdingbar. Schüchterne Kinder und Jugendliche müssen von den Lehrpersonen im Schulalltag unterschützt und ermutigt werden. Das Ziel besteht nicht darin, den Charakter der schüchternen Kinder zu verändern. Die Schulkinder brauchen jedoch Unterstützung, Förderung und einen Weg, sich in der Klasse und in sozialen Gruppen sowie sozialen Situationen einzufügen und mit ihren Ängsten umzugehen. Die Auseinandersetzung mit der sozialen Angst ermöglicht es, einen passenden Umgang damit zu finden, sodass soziale Situationen nicht von Ängsten getrieben, vermieden werden. Weiter sind das Erkennen der eigenen Stärken und Erfolge eine zentrale Erkenntnis und in Bezug auf die Entwicklung von Selbstbewusstsein von grosser Bedeutung. Sich zu zeigen und zu behaupten, ist gerade heutzutage eine wesentliche Kompetenz und auch im späteren Berufsalltag unabdingbar. Nicht immer sind schüchterne Kinder auf den ersten Blick erkennbar. Auch ist nicht jedes zurückgezogene Kinder schüchtern und leidet darunter.

Lehrpersonen sollen sich der möglichen Problematik des zurückgezogenen und schüchternen Verhaltens einzelner Lernender bewusstwerden und Auffälligkeiten einordnen können. Schulisches Fachpersonal muss für das Thema Schüchternheit sensibilisiert und die Risikofaktoren müssen aufgezeigt werden. Schüchterne Kinder leiden leiser, deshalb aber nicht weniger.

Die erstellten Übungen sind für Kleingruppen konzipiert, in denen sich sozial ängstliche Kinder meist wohler fühlen. Die Durchführung kann von schulischen Heilpädagogen übernommen werden. Einzelne Übungen sind auch im Klassenverbund möglich und helfen allen Kindern der Klasse, sich ihren Ängsten und Stärken bewusst zu werden oder gezielte Entspannungsmöglichkeiten in angsteinflössenden Situationen zu erlernen. Die Datenauswertung hat gezeigt, dass das Führen eines Erfolgstagebuches und sechs wöchentliche Übungslektionen einen geringen Effekt auf eine Reduzierung schüchternen Verhaltens haben können. Für einen klar nachweislichen, längerfristigen Effekt wären weitere Übungslektionen und Studien nötig.

Die Lehrpersonen oder schulischen Heilpädagogen sind wichtige Vorbilder für Kinder und

Jugendliche. Das Sprechen über Ängste und eine gezielte Förderung und Unterstützung helfen den schüchternen Kindern in der Bewältigung ihrer Ängste in belastenden Situationen. Ein wertschätzendes, wohlwollendes Unterrichtsklima und eine gute Beziehungsbasis können von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen aktiv gefördert werden. Dies dient der ganzen Klasse und besonders den Schüchternen.

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Definiertes Zielsystem	11
Tabelle 2: Personale Kompetenzen und ausgewählte Lernziele aus dem Lehrplan 21 in Bezug zur Problematik schüchternen Verhaltens (D-EDK, 2016).....	23
Tabelle 3: Soziale Kompetenzen und ausgewählte Lernziele aus dem Lehrplan 21 in Bezug zur Problematik schüchternen Verhaltens (D-EDK, 2016).....	24
Tabelle 4: Auflistung Kinder nach Datenauswertung Fragebogen 1 Selbsteinschätzung, 4. Klasse	57
Tabelle 5: Auflistung Kinder nach Datenauswertung Fragebogen 1 Fremdeinschätzung, 4. Klasse	58
Tabelle 6: Auflistung Kinder nach Datenauswertung Fragebogen 1 Selbsteinschätzung, 5. Klasse	59
Tabelle 7: Auflistung Kinder nach Datenauswertung Fragebogen 1 Fremdeinschätzung, 5. Klasse	60
Tabelle 8: Kommentare Fragebogen 1 Lehrperson, 5. Klasse.....	60
Tabelle 9: Kommentare Fragebogen 2 Lehrperson, 5. Klasse.....	64
Tabelle 10: Auswertungsergebnisse der 4. Klasse	65
Tabelle 11: Auswertungsergebnisse der 5. Klasse	66
Tabelle 12: Auswertungsergebnisse mit Hervorhebung Probandenkinder, 4. Klasse	67
Tabelle 13: Auswertungsergebnisse mit Hervorhebung Probandenkinder, 5. Klasse	68

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grafik zur Differenzierung von sozialen Angststörungen (Markway & Markway, 2012)	16
Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen (vgl. D-EDK, 2016).....	22
Abbildung 3: Beispielseite aus dem erstellten Erfolgstagebuch	32
Abbildung 4: Abklebetafel für die teilnehmenden Kindern.....	34
Abbildung 5: Karten der Stärken-Schatzkiste (Scholz, 2018)	37
Abbildung 6: Beispielgrafik zur erstellten Urliste für den Fragebogen der Kinder	46
Abbildung 7: Antwortmöglichkeiten Fragebogen Schulkinder	50

12 Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Auswertungsergebnisse des Fragebogens 1 Schulkinder, 4. Klasse.....	56
Diagramm 2: Auswertungsergebnisse des Fragebogens 1 Lehrperson, 4. Klasse.....	57
Diagramm 3: Auswertungsergebnisse des Fragebogens 1 Schulkinder, 5. Klasse.....	59
Diagramm 4: Auswertungsergebnisse des Fragebogens 1 Lehrperson, 5. Klasse.....	60

«Wieso sagst du nichts?» – *Schüchtere* Kinder in der Schule

Diagramm 5: Auswertungsergebnisse von Fragebogen 1 und 2 Schulkinder, 4. Klasse	61
Diagramm 6: Auswertungsergebnisse von Fragebogen 1 und 2 Lehrperson, 4. Klasse.....	62
Diagramm 7: Auswertungsergebnisse von Fragebogen 1 und 2 Schulkinder, 5. Klasse	63
Diagramm 8: Auswertungsergebnisse von Fragebogen 1 und 2 Schulkinder, 5. Klasse.....	63

13 Literaturverzeichnis

- Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder* (2., erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amft, S., Uehli Stauffer, B. & Burkhardt, S. C. A. (2022). Einführung: Das Phänomen und Problem der Schüchternheit bei Kindern und Jugendlichen? In S. C. A. Burkhardt, B. Uehli Stauffer & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S. 13 - 24). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Asendorpf, J. B. (1998). Die Entwicklung sozialer Kompetenzen, Motive und Verhaltensweisen. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Entwicklung im Kindesalter* (S. 153 –176). Weinheim: Beltz Verlag.
- Beblo, J. (2016). Schüchternheit. In H. Lukesch (Hrsg.), *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte* (S. 245 – 259). Göttingen: Hogrefe.
- Butler, G. (2002). *Schüchtern – na und?* Bern: Huber.
- Carducci, B. (2000). *Erfolgreich schüchtern – Der Weg zu einem neuen Selbstwertgefühl*. Frankfurt am Main: Krüger.
- Castello, A. (2017): *Schulische Inklusion bei psychischen Auffälligkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Croos-Müller, C. (2021). *Nur Mut! - Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co.* (14. Aufl.). München: Kösel.
- D-EDK (2016). *Lehrplan 21. Gesamtausgabe. Bereinigte Fassung*. Luzern: Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. Verfügbar unter <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Dilling, H. & Freyberger, H. J. (2019). *Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen* (9., aktualisierte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- DSM-5 (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen*. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Falkai, P. & Wittchen, H. U. Göttingen: Hogrefe.
- Eisner, M. (2012). *Über Schüchternheit. Tiefenpsychologische und anthropologische Aspekte*. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht.
- Florin, M. (2022). Ängstliche Kinder in der Schule. Ein personenzentriertes Verständnis und Handlungsempfehlungen für Lehrpersonen. In S. C. A. Burkhardt, B. Uehli Stauffer & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S. 103 - 122). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Friebertshäuser, B. (2004). Anregungen zum Studieren mit einem Forschungstagebuch. *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 3, 52-59.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (2., aktualisierte Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer.

«Wieso sagst du nichts?» – *Schüchterne* Kinder in der Schule

- Gasteiger-Klicpera, B., Reitegger, F. & Krammer, M. (2022). Schüchterne/sozial ängstliche Kinder in der Schule: Zusammenhänge mit schulischen Aspekten, Migration und Geschlecht. In S. C. A. Burkhardt, B. Uehli Stauffer & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S. 103 - 122). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Gasteiger-Klicpera, B. & Klicpera, C. (1999). Soziale Kompetenz bei Kindern mit sozialen Anpassungsschwierigkeiten. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 27(2), 93–102.
- Haider, H. (2008). *Psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen*. Linz: Veritas.
- Korem, A. (2019): Supporting shy students in the classroom: A review. *European Psychologist*, 24 (3), 278 – 286.
- Markway, B. G. & Markway, G. P. (2012). *Frei von Angst und Schüchternheit: Soziale Ängste besiegen – ein Selbsthilfeprogramm*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Melfsen, S., Florin, I. & Warnke, A. (2001). *SPAIK. Sozialphobie und -angstinventar für Kinder* (1. Aufl.). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Melfsen, S. & Walitza, S. (2012). *Behandlung sozialer Ängste bei Kindern. Das «Sei kein Frosch» - Programm*. Göttingen, Bern: Hogrefe Verlage.
- Melfsen, S. & Walitza, S. (2013). *Soziale Ängste und Schulangst. Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Merod, R. (2014). Soziale Phobien – bei Kindern und Jugendlichen etwas anders. *Deutsche Apotheker-Zeitung*, 68, 4 – 8.
- Moser, H. (2014). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Müller, X. (2022). Der Umgang mit schüchternen Kindern im Unterricht. In S. C. A. Burkhardt, B. Uehli Stauffer & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S. 126 - 137). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *LSL. Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten* (2., überarbeitete Aufl.) Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2014). *SSL. Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2015). *Training mit sozial unsicheren Kindern. Behandlung von sozialer Angst, Trennungsangst und generalisierter Angst*. (11., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Julius Beltz.
- Petermann, U. (2021). *Die Kapitän-Nemo-Geschichten. Geschichten gegen Angst und Stress* (21., aktualisierte und ergänzte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, U. (2022). Übersicht zum Phänomen Schüchternheit, zur Entstehung und zu sozialen Kompetenztrainings. In S. C. A. Burkhardt, B. Uehli Stauffer & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S. 25 – 44). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Rögener, W. (2010). Im Zentrum der Angst. *Süddeutsche Zeitung*. Verfügbar unter <https://www.sueddeutsche.de/wissen/hirnforschung-im-zentrum-der-angst-1.913563>

- Scholz, F. (2018). *Stärken-Schatzkiste für Kinder und Jugendliche. 120 Karten mit 12-seitigem Booklet in stabiler Box*. Weinheim, Basel: Beltz Verlage.
- Schuster, M. (2020). *Schüchternheit kreativ bewältigen. Ein Ratgeber* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Spenst, D. (2022). *Das 6-Minuten-Tagebuch für Kinder. Positiver und selbstbewusster durch den Tag* (2. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Spooner, A. L., Evans, M. A., & Santos, R. (2005). Hidden shyness in children: Discrepancies between self-perceptions and the perceptions of parents and teachers. *Merrill-Palmer Quarterly*, 51(4), 437–466. <https://doi.org/10.1353/mpq.2005.0028>
- Stöckli, G. (1999): Schüchterne Kinder in der Schule. *Schweizer Schule*, 86, 21–27.
- Stöckli, G. (2004). Schüchternheit in der Schule. Korrelate beobachteter Schüchternheit und selbst berichteter sozialer Ängstlichkeit bei Kindern im Grundschulalter. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 51, 69–83.
- Stöckli, G. (2007). Schüchternheit als Schulproblem? Spuren eines alltäglichen Phänomens. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Stöckli, G. & Stebler, R. (2011). *Auf dem Weg zu einer neuen Schulform. Unterricht und Entwicklung in der Grundstufe*. Münster: Waxmann.
- Stöckli, G. (2016). *ZOOM Mutmacher gegen Hemmzweig. Sozialarbeit an Schulen: Ein Trainingsprogramm für sozial ängstliche Schülerinnen und Schüler*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Stöckli, G. (2017). Herr Stöckli, wie hilft man schüchternen Kindern? *Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi*. Verfügbar unter: <https://www.fritzundfraenzi.ch/gesundheit/herr-stoekli-wie-hilft-man-schuechternen-kindern/>
- Stöckli, G. (2022). Vorwort. In S. C. A. Burkhardt, B. Uehli Stauffer & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S. 11 - 12). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Weinbrenner, B. (2005). *Fremddiagnostik bei Ängsten im Kindes- und Jugendalter*. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Bielefeld.

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchterne Kinder in der Schule

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

«Wieso sagst du nichts?» – Schüchterne Kinder in der Schule

Einfluss eines täglich geführten Erfolgstagebuchs und
wöchentlicher Übungen auf die Reduzierung der Schüchternheit
von Schulkindern

ANHANG

eingereicht von: Sarah Gasser

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

Abgabedatum: 02. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Elternbrief 4./5. Klasse - Information Fragebogen.....	3
2	Pretest Fragebogen Schulkinder / Lehrpersonen	5
3	Fragebogen Schulkinder / Lehrpersonen – 1. Befragung.....	10
4	Fragebogen Schulkinder / Lehrpersonen – 2. Befragung.....	15
5	Auswertung Fragebogenerhebung 1, 4. und 5. Klasse, Schulkinder / Lehrperson	24
6	Auswertung Fragebogenerhebung 2, 4. und 5. Klasse, Schulkinder / Lehrperson	28
7	Auswertung und Vergleich Fragebogenerhebungen 1 und 2, 4. Klasse.....	32
8	Auswertung und Vergleich Fragebogenerhebungen 1 und 2, 5. Klasse.....	33
9	Forschertagebuch	34
10	Elternbrief Informationen Probandenkinder.....	60
11	Produkt: Erfolgstagebuch.....	61
12	Abklebetafel.....	95
13	Produkt: Übungseinheiten.....	96
14	Produktanwendungswochen: Randnotizen	120

1 Elternbrief 4./5. Klasse - Information Fragebogen

Sarah Gasser
Primarschule [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.schule.[REDACTED].ch

Zürich, 21. September 2022

Betreff: Information Fragebogen

Liebe Eltern

Wir durften uns am Elternabend der 4. Klasse bereits kennenlernen, was mich sehr gefreut hat.

Anbei möchte ich Sie gerne über Folgendes informieren:

Für meine Masterarbeit, die ich als Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verfasse, führe ich in der 4. Klasse von Herrn [REDACTED] eine Befragung zum Thema «Schüchternheit in der Schule» durch. Die Kinder werden dazu einen Fragebogen mit 15 Fragen ausfüllen. Die Daten und Angaben werden streng vertraulich behandelt und nach der Auswertung gelöscht.

Bei Fragen oder Unsicherheiten melden Sie sich bitte per Mail

([REDACTED].ch) bei mir.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und herzliche Grüsse

Sarah Gasser

Sarah Gasser
Primarschule [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
www.schule [redacted].ch

Zürich, 21. September 2022

Betreff: Information Fragebogen

Liebe Eltern

Ich bin seit diesem Schuljahr die Schulische Heilpädagogin in der 5. Klasse von Frau [redacted]. Die Kinder und ich durften uns in den letzten vier Wochen kennenlernen und es macht grosse Freude mit ihnen zu arbeiten.

Anbei möchte ich Sie gerne über Folgendes informieren:

Für meine Masterarbeit, die ich als Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verfasse, führe ich in der 5. Klasse von Frau [redacted] eine Befragung zum Thema «Schüchternheit in der Schule» durch. Die Kinder werden dazu einen Fragebogen mit 15 Fragen ausfüllen. Die Daten und Angaben werden streng vertraulich behandelt und nach der Auswertung gelöscht.

Bei Fragen oder Unsicherheiten melden Sie sich bitte per Mail

([redacted]) bei mir.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und herzliche Grüsse
Sarah Gasser

2 Pretest Fragebogen Schulkinder / Lehrpersonen

<h1>Fragebogen</h1> <p>Du, die Schule und deine Mitschüler</p>	Schülerinnen und Schüler
--	--------------------------

Vorname: _____

Junge

Name: _____

Mädchen

Alter: _____ Jahre

Klasse: _____

Klassenlehrperson: _____

In diesem Fragebogen sollst du über dein Verhalten in der Schule und dem Unterricht seit dem Start in der 4. Klasse (das sind bereits vier Wochen ☺) nachdenken. Versuche einzuschätzen, wie häufig das beschriebene Verhalten vorgekommen ist.

Neben jedem Satz siehst du eine Blume. Je mehr die Antwort auf dich zutrifft, desto mehr Blüten der Blume darfst du ausmalen:

= immer

= meistens

= manchmal

= selten

= nie

= weiss nicht

Auch hast du am Schluss die Möglichkeiten, eigene Gedanken zum Fragebogen oder deinem Verhalten aufzuschreiben.

Du darfst und sollst ehrlich antworten, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Deine Antworten werden deine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sowie deine Klassenlehrperson nicht sehen.

Zum Beispiel:

01	Ich gehe gerne in den Sportunterricht.	
----	--	--

Die Aussagen treffen auf mich zu...		
02	Ich melde mich im Unterricht (strecke auf), wenn ich die Antwort auf eine Frage weiss.	
03	Ich fühle mich unwohl, wenn ich im Unterricht etwas Falsches gesagt habe.	
04	Ich fühle mich unwohl, wenn ich vor der Klasse laut sprechen oder vorlesen muss.	
05	Wenn ich etwas nicht verstanden habe, frage ich die Lehrperson um Hilfe.	
06	Wenn ich im Unterricht überraschend von der Lehrperson etwas gefragt werde, schlägt mein Herz ganz schnell.	
07	Ich wiederhole die Antwort auf eine Frage im Unterricht einige Male in Gedanken, damit ich sie nicht vergesse, bevor ich sie laut sagen muss.	
08	Ich warte bei Gruppenarbeiten darauf, dass mich jemand aus der Klasse anspricht und fragt, ob wir in der gleichen Gruppe arbeiten sollen.	
09	Ich sage den anderen Kindern bei Gruppenarbeiten gerne meine Ideen und Gedanken.	
10	Ich arbeite in der Schule am liebsten alleine.	
11	Wenn jemand etwas sagt, von dem ich denke, dass es falsch oder schlecht ist, getraue ich mich nicht zu sagen, was ich dazu denke.	

12	Wenn ich bei einer Aufgabe etwas nicht verstanden habe, frage ich bei einer Mitschülerin oder einem Mitschüler nach.	
13	Ich mag es nicht während den Lektionen aufzustehen, um etwas zu holen oder zum Beispiel den Bleistift zu spitzen, da ich dann von vielen Mitschülerinnen und Mitschüler angeschaut werde.	
14	Ich werde von der Lehrperson aufgefordert im Unterricht lauter zu sprechen.	
15	Ich frage in den Pausen andere Kinder, ob ich mitspielen darf.	
16	Ich sitze im Klassenzimmer gerne am Rand oder ganz hinten.	
17	Wenn ich mit anderen Kindern oder Erwachsenen rede, habe ich oft Angst, etwas Dummes gesagt zu haben.	
Was ich sonst noch sagen möchte...		

Hast du alle Aussagen beantwortet?
Vielen Dank für das Ausfüllen! 😊

Fragebogen «Schüchternheit»

Lehrpersonen

Klassenlehrperson: _____

Klasse: _____

Vorname Schüler*in: _____

Alter: _____ Jahre

Bitte ankreuzen:

Junge Mädchen

Bitte füllen Sie die Angaben für jedes Kinder der Klasse einzeln aus. Die Angaben sollen sich auf die letzten fünf Wochen beziehen. Der Fragebogen soll dabei helfen, das Schülerverhalten bezüglich Schüchternheit auf einer Skala von 0 – 10 einzuschätzen:

0 = trifft nie zu

10 = trifft immer zu

Mit den Werten dazwischen (0-10) können Sie Ihre Einschätzungen abstufen.

Das Verhalten tritt ... auf:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Das Kind meldet sich im (Frontal-)Unterricht, ohne dass es direkt dazu aufgefordert wird.											
02 Kind traut sich zu, neue Aufgaben selbstständig lösen zu können.											
03 Kind hat wechselnde Freundschaften.											
04 Kind wartet bei Gruppenaufträgen darauf, dass es von Mitschüler*innen angesprochen / aufgefordert wird.											
05 Kind fragt bei der Lehrperson nach, wenn es etwas nicht verstanden hat.											

06	Kind fühlt sich sichtlich unwohl, wenn es im Mittelpunkt steht (z.B. Blick gesenkt, wird rot, Haare vor dem Gesicht etc.).																			
07	Kind redet von sich aus wenig in der Schule.																			
08	Kind wird aufgefordert lauter zu sprechen.																			
09	Kind spielt in den Pausen mit anderen Kindern.																			
10	Kind klagt über Schmerzen (Kopf-, Bauchschmerzen, Übelkeit)																			
11	Kind sagt bei Gruppenarbeiten, was seine Ideen sind/was es zum Thema denkt.																			
12	Kind arbeitet in der Schule am liebsten alleine an den Aufträgen.																			
Bemerkungen / Kommentare:																				
<hr/>																				
<hr/>																				
<hr/>																				
<hr/>																				
<hr/>																				
<hr/>																				
<hr/>																				

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens und die Mitarbeit!

3 Fragebogen Schulkinder / Lehrpersonen – 1. Befragung

<h1>Fragebogen</h1> <p>Du, die Schule und deine Mitschüler</p>	Schülerinnen und Schüler
--	--------------------------

Schüler*in: _____

- Junge
 Mädchen

Alter: _____ Jahre

Klasse: _____

Klassenlehrperson: _____

In diesem Fragebogen sollst du über dein Verhalten in der Schule und dem Unterricht seit dem Start in der 4. Klasse (das sind bereits fünf Wochen 😊) nachdenken. Versuche einzuschätzen, wie häufig das beschriebene Verhalten vorgekommen ist.

Neben jedem Satz siehst du eine Blume. Je mehr die Antwort auf dich zutrifft, desto mehr Blüten der Blume darfst du ausmalen:

= immer

= meistens

= manchmal

= selten

= nie

= weiss nicht

Auch hast du am Schluss die Möglichkeiten, eigene Gedanken zum Fragebogen oder deinem Verhalten aufzuschreiben.

Du darfst und sollst ehrlich antworten, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Deine Antworten werden deine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sowie deine Klassenlehrperson nicht sehen.

Zum Beispiel:

01	Ich gehe gerne in den Sportunterricht.	
----	--	--

Die Aussagen treffen auf mich zu...		
02	Ich melde mich im Unterricht (strecke auf), wenn ich die Antwort auf eine Frage weiss.	
03	Ich fühle mich unwohl, wenn ich im Unterricht etwas Falsches gesagt habe.	
04	Ich fühle mich unwohl, wenn ich vor der Klasse laut sprechen oder vorlesen muss.	
05	Wenn ich etwas nicht verstanden habe, frage ich die Lehrperson um Hilfe.	
06	Wenn ich im Unterricht überraschend von der Lehrperson etwas gefragt werde, schlägt mein Herz ganz schnell.	
07	Ich bin froh, wenn ich im Unterricht nicht aufgerufen wurde.	
08	Ich warte bei Gruppenarbeiten darauf, dass mich jemand aus der Klasse anspricht und fragt, ob wir in der gleichen Gruppe arbeiten sollen.	
09	Ich sage den anderen Kindern bei Gruppenarbeiten gerne meine Ideen und Gedanken.	
10	Ich arbeite in der Schule am liebsten alleine.	
11	Ich schaue den Lehrpersonen direkt in die Augen, wenn ich mit ihnen spreche.	

12	Ich rede gerne mit Kindern, die ich noch nicht kenne.	
13	Wenn ich eine Antwort auf eine Frage im Unterricht nicht weiss, versuche ich, mich so wenig wie möglich zu bewegen, damit ich nicht auffalle.	
14	Ich werde von der Lehrperson aufgefordert im Unterricht lauter zu sprechen.	
15	Ich frage in den Pausen andere Kinder, ob ich mitspielen darf.	
16	Ich sitze im Klassenzimmer gerne am Rand oder ganz hinten.	
17	Wenn ich mit anderen Kindern oder Erwachsenen rede, habe ich oft Angst, etwas Dummes gesagt zu haben.	
<p>Was ich sonst noch sagen möchte...</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

Hast du alle Aussagen beantwortet?
Vielen Dank für das Ausfüllen! 😊

<h2 style="margin: 0;">Fragebogen</h2> <h3 style="margin: 0;">«Schüchternheit»</h3>	Lehrpersonen
---	---------------------

Klassenlehrperson: _____

Klasse: _____

Vorname Schüler*in: _____

Alter: _____ Jahre

Bitte ankreuzen:

Junge Mädchen

Bitte füllen Sie die Angaben für jedes Kinder der Klasse einzeln aus. Die Angaben sollen sich auf die letzten fünf Wochen beziehen. Der Fragebogen soll dabei helfen, das Schülerverhalten bezüglich Schüchternheit auf einer Skala von 1-5 einzuschätzen:

1	Trifft nie zu
2	Trifft selten zu
3	Trifft manchmal zu
4	Trifft meistens zu
5	Trifft immer zu

Mit den Werten dazwischen (1-5) können Sie Ihre Einschätzungen abstimmen.

	1 nie	2 selten	3 manchmal	4 meistens	5 immer
01 Das Kind meldet sich im (Frontal-)Unterricht, ohne dass es direkt dazu aufgefordert wird.					
02 Kind traut sich zu, neue Aufgaben selbstständig lösen zu können.					
03 Kind wirkt nervös, wenn es vor der ganzen Klasse stehen und sprechen/vorlesen muss.					

04	Kind wartet bei Gruppenaufträgen darauf, dass es von anderen Schüler*innen angesprochen / aufgefordert wird.						
05	Kind fragt bei der Lehrperson nach, wenn es etwas nicht verstanden hat.						
06	Kind fühlt sich sichtlich unwohl, wenn es im Mittelpunkt steht (z.B. Blick gesenkt, wird rot, Haare vor dem Gesicht etc.).						
07	Kind redet von sich aus wenig in der Schule.						
08	Kind wird aufgefordert lauter zu sprechen.						
09	Kind spielt in den Pausen mit anderen Kindern.						
10	Kind klagt über Schmerzen (Kopf-, Bauchschmerzen, Übelkeit).						
11	Kind sagt den anderen Kindern bei Gruppenarbeiten, was seine Ideen sind/was es zum Thema denkt.						
12	Kind arbeitet in der Schule am liebsten alleine an den Aufträgen.						
Bemerkungen / Kommentare:							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							
<hr/>							

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens und die Mitarbeit!

4 Fragebogen Schulkinder / Lehrpersonen – 2. Befragung

<h1>Fragebogen</h1> <p>Du, die Schule und deine Mitschüler</p>	Schülerinnen und Schüler
--	--------------------------

Schüler*in: _____

- Junge
 Mädchen

Alter: _____ Jahre

Klasse: _____

Klassenlehrperson: _____

Du hast bereits zu Beginn der 5. Klasse einen solchen Fragebogen ausgefüllt. Nun darfst du dies ein zweites Mal tun! Seit dem Start nach den Sommerferien hast du dich in der 5. Klasse eingelebt und es ist gut möglich, dass auch du dich verändert hast. 😊

In diesem zweiten Fragebogen sollst du noch einmal über dein Verhalten in der Schule und dem Unterricht seit den letzten 4 Wochen nachdenken.

Versuche einzuschätzen, wie häufig das beschriebene Verhalten vorgekommen ist.

Neben jedem Satz siehst du eine Blume. Je mehr die Antwort auf dich zutrifft, desto mehr Blüten der Blume darfst du ausmalen:

= immer

= meistens

= manchmal

= selten

= nie

= weiss nicht

Auch hast du am Schluss die Möglichkeiten, eigene Gedanken zum Fragebogen oder deinem Verhalten aufzuschreiben.

Du darfst und sollst ehrlich antworten, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Deine Antworten werden deine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sowie deine Klassenlehrperson nicht sehen.

Zum Beispiel:

01	Ich gehe gerne in den Sportunterricht.	
----	--	--

Die Aussagen treffen auf mich zu...		
02	Ich melde mich im Unterricht (strecke auf), wenn ich die Antwort auf eine Frage weiss.	
03	Ich fühle mich unwohl, wenn ich im Unterricht etwas Falsches gesagt habe.	
04	Ich fühle mich unwohl, wenn ich vor der Klasse laut sprechen oder vorlesen muss.	
05	Wenn ich etwas nicht verstanden habe, frage ich die Lehrperson um Hilfe.	
06	Wenn ich im Unterricht überraschend von der Lehrperson etwas gefragt werde, schlägt mein Herz ganz schnell.	
07	Ich bin froh, wenn ich im Unterricht nicht aufgerufen wurde.	
08	Ich warte bei Gruppenarbeiten darauf, dass mich jemand aus der Klasse anspricht und fragt, ob wir in der gleichen Gruppe arbeiten sollen.	
09	Ich sage den anderen Kindern bei Gruppenarbeiten gerne meine Ideen und Gedanken.	
10	Ich arbeite in der Schule am liebsten alleine.	
11	Ich schaue den Lehrpersonen direkt in die Augen, wenn ich mit ihnen spreche.	

12	Ich rede gerne mit Kindern, die ich noch nicht kenne.	
13	Wenn ich eine Antwort auf eine Frage im Unterricht nicht weiss, versuche ich, mich so wenig wie möglich zu bewegen, damit ich nicht auffalle.	
14	Ich werde von der Lehrperson aufgefordert im Unterricht lauter zu sprechen.	
15	Wenn meine Freundinnen oder Freunde nicht da sind, frage ich in den Pausen andere Kinder, ob ich mitspielen darf.	
16	Ich sitze im Klassenzimmer gerne am Rand oder ganz hinten.	
17	Wenn ich mit anderen Kindern oder Erwachsenen rede, habe ich oft Angst, etwas Falsches gesagt zu haben.	
<p>Du hast in den letzten Wochen verschiedene Übungen mit Frau Gasser gemacht und dein persönliches Erfolgstagebuch erhalten und ausgefüllt. Beantworte bitte folgende Fragen:</p>		
<p>Welche Übung hat dir am besten gefallen und weshalb?</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		
<p>Was hat dir am Erfolgstagebuch gefallen? Was hat dir nicht gefallen?</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		

Hast du in den letzten 8 Wochen eine Veränderung deines Verhaltens feststellen können? Wenn ja, was hast du bemerkt?

Hast du alle Aussagen beantwortet?
Vielen Dank für das Ausfüllen! 😊

Fragebogen

Schülerinnen und Schüler

Du, die Schule und deine Mitschüler

Schüler*in: _____

- Junge
 Mädchen

Alter: _____ Jahre

Klasse: _____

Klassenlehrperson: _____

Du hast bereits zu Beginn der 4. Klasse einen solchen Fragebogen ausgefüllt. Nun darfst du dies ein zweites Mal tun! Seit dem Start nach den Sommerferien hast du dich in der 4. Klasse eingelebt und es ist gut möglich, dass auch du dich verändert hast. ☺

In diesem zweiten Fragebogen sollst du noch einmal über dein Verhalten in der Schule und dem Unterricht seit den letzten 4 Wochen nachdenken.

Versuche einzuschätzen, wie häufig das beschriebene Verhalten vorgekommen ist!

Neben jedem Satz siehst du eine Blume. Je mehr die Antwort auf dich zutrifft, desto mehr Blüten der Blume darfst du ausmalen:

= immer

= meistens

= manchmal

= selten

= nie

= weiss nicht

Auch hast du am Schluss die Möglichkeiten, eigene Gedanken zum Fragebogen oder deinem Verhalten aufzuschreiben.

Du darfst und sollst ehrlich antworten, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Deine Antworten werden deine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sowie deine Klassenlehrperson nicht sehen.

Zum Beispiel:

01	Ich gehe gerne in den Musikunterricht.	
----	--	--

Die Aussagen treffen auf mich zu...		
02	Ich melde mich im Unterricht (strecke auf), wenn ich die Antwort auf eine Frage weiss.	
03	Ich fühle mich unwohl, wenn ich im Unterricht etwas Falsches gesagt habe.	
04	Ich fühle mich unwohl, wenn ich vor der Klasse laut sprechen oder vorlesen muss.	
05	Wenn ich etwas nicht verstanden habe, frage ich die Lehrperson um Hilfe.	
06	Wenn ich im Unterricht überraschend von der Lehrperson etwas gefragt werde, schlägt mein Herz ganz schnell.	
07	Ich bin froh, wenn ich im Unterricht nicht aufgerufen wurde.	
08	Ich warte bei Gruppenarbeiten darauf, dass mich jemand aus der Klasse anspricht und fragt, ob wir in der gleichen Gruppe arbeiten sollen.	
09	Ich sage den anderen Kindern bei Gruppenarbeiten gerne meine Ideen und Gedanken.	
10	Ich arbeite in der Schule am liebsten alleine.	
11	Ich schaue den Lehrpersonen direkt in die Augen, wenn ich mit ihnen spreche.	

12	Ich rede gerne mit Kindern, die ich noch nicht kenne.	
13	Wenn ich eine Antwort auf eine Frage im Unterricht nicht weiss, versuche ich, mich so wenig wie möglich zu bewegen, damit ich nicht auffalle.	
14	Ich werde von der Lehrperson aufgefordert im Unterricht lauter zu sprechen.	
15	Wenn meine Freundinnen oder Freunde nicht da sind, frage ich in den Pausen andere Kinder, ob ich mitspielen darf.	
16	Ich sitze im Klassenzimmer gerne am Rand oder ganz hinten.	
17	Wenn ich mit anderen Kindern oder Erwachsenen rede, habe ich oft Angst, etwas Falsches gesagt zu haben.	
<p>Was ich sonst noch sagen möchte...</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		

Hast du alle Aussagen beantwortet?
 Vielen Dank für das Ausfüllen! 😊

Fragebogen

«Schüchternheit»

Lehrpersonen

Klassenlehrperson: _____

Klasse: _____

Vorname Schüler*in: _____

Alter: _____ Jahre

Bitte ankreuzen:

Junge Mädchen

Bitte füllen Sie die Angaben für jedes Kinder der Klasse einzeln aus. Die Angaben sollen sich auf die letzten 10 Wochen beziehen. Der Fragebogen soll dabei helfen, das Schülerverhalten bezüglich Schüchternheit auf einer Skala von 1-5 einzuschätzen:

1	Trifft nie zu
2	Trifft selten zu
3	Trifft manchmal zu
4	Trifft meistens zu
5	Trifft immer zu

Mit den Werten dazwischen (1-5) können Sie Ihre Einschätzungen abstufen.

Das Verhalten tritt ... auf:		1 nie	2 selten	3 manchmal	4 meistens	5 immer
01	Das Kind meldet sich im (Frontal-)Unterricht, ohne dass es direkt dazu aufgefordert wird.					
02	Kind traut sich zu, neue Aufgaben selbstständig lösen zu können.					
03	Kind wirkt nervös, wenn es vor der ganzen Klasse stehen und sprechen/vorlesen muss.					

04	Kind wartet bei Gruppenaufträgen darauf, dass es von anderen Schüler*innen angesprochen / aufgefordert wird.					
05	Kind fragt bei der Lehrperson nach, wenn es etwas nicht verstanden hat.					
06	Kind fühlt sich sichtlich unwohl, wenn es im Mittelpunkt steht (z.B. Blick gesenkt, wird rot, Haare vor dem Gesicht etc.).					
07	Kind redet von sich aus wenig in der Schule.					
08	Kind wird aufgefordert lauter zu sprechen.					
09	Kind spielt in den Pausen mit anderen Kindern.					
10	Kind klagt über Schmerzen (Kopf-, Bauchschmerzen, Übelkeit).					
11	Kind sagt den anderen Kindern bei Gruppenarbeiten, was seine Ideen sind/was es zum Thema denkt.					
12	Kind arbeitet in der Schule am liebsten alleine an den Aufträgen.					
<p>Bemerkungen / Kommentare:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>						

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens und die Mitarbeit!

5 Auswertung Fragebogenerhebung 1, 4. und 5. Klasse, Schulkinder / Lehrperson

Fragebogen Schüler:innen - 4. Klasse SCM - 1. Befragung Wo 39 2022																	Anzahl berechnete Abweichung unter/über Mittelwert				
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17		
1 B	Mädchen	10	5	5	3	4	5	5	1	4	5	3	4	3	5	1	4	1	5	5	5
2 J	Mädchen	10	5	4	3	3	3	5	5	1	4	2	4	3	5	1	2	5	3	6	6
3 S	Mädchen	10	3	4	4	5	3	5	3	4	4	2	2	2	1	1	2	3	4	9	6
4 C	Mädchen	10	5	4	4	5	5	0	0	3	3	2	3	4	5	2	2	2	3	6	6
5 D	Junge	9	5	5	1	3	5	3	5	1	4	5	5	1	1	1	5	5	1	4	4
6 C	Mädchen	10	5	2	4	5	4	5	5	5	2	3	2	2	5	4	1	5	3	14	4
7 Azra	Mädchen	9	5	5	2	2	5	1	5	2	5	1	2	5	1	2	4	5	2	4	4
8 N	Mädchen	9	5	5	1	2	5	1	1	5	4	5	4	1	3	2	4	5	3	6	6
9 Z	Mädchen	10	5	4	2	5	5	5	2	1	1	4	4	1	5	1	5	1	2	5	5
10 L	Junge	10	4	3	5	2	5	5	5	4	3	3	2	3	2	2	1	3	1	11	4
11 T	Junge	10	5	4	1	2	4	3	1	1	5	2	4	4	1	1	2	1	1	0	0
12 S	Mädchen	9	5	4	1	2	4	3	1	1	5	2	1	4	1	1	2	1	1	1	1
13 Y	Junge	10	5	4	1	3	3	4	1	5	5	2	3	5	5	1	3	5	2	4	4
14 N	Mädchen	9	5	5	3	3	5	4	2	3	5	2	5	1	5	2	5	5	1	4	4
15 S	Junge	9	5	3	1	2	5	1	2	1	4	3	2	3	1	1	5	3	1	2	2
16 L	Junge	10	5	5	1	1	3	2	3	1	5	2	5	2	1	1	1	5	2	4	4
Abweichung vom mittleren Wert			0.54	0.89	1.40	1.34	0.87	1.77	1.82	1.67	1.21	1.14	1.39	1.41	1.92	0.82	1.55	1.75	1.22		
Mittlerer Wert			4.81	4.13	2.31	3.06	4.31	3.25	2.63	2.63	4.00	2.69	3.06	3.00	2.69	1.50	3.00	3.44	2.19		
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung			1	1	5	5	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5	1	5	5		
Häufigkeitsverteilung																					
Antworten	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17				
0 = weiss nicht	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 = nie	0	0	7	1	0	3	3	5	7	1	1	2	3	8	10	3	4	6			
2 = selten	0	1	2	6	0	1	3	1	1	8	5	3	1	5	5	1	4				
3 = manchmal	1	0	3	4	4	3	2	2	2	4	2	4	1	0	1	3	4				
4 = meistens	1	7	3	1	3	2	0	3	5	1	4	3	0	1	3	0	1				
5 = immer	14	6	1	4	9	6	5	3	7	2	3	3	6	0	4	8	1				

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchterne Kinder in der Schule

Fragebogen Lehrperson - 4. Klasse SCM - 1. Befragung Wo 39 2022																	Anzahl mind. 1 unter/über Mittelwert	
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Kommentare			
1 B	Mädchen	10	4	3	2	1	5	1	2	2	5	1	4	4		1		
2 J	Mädchen	10	4	4	2	1	3	1	1	1	5	2	4	2		1		
3 S	Mädchen	10	2	2	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2		10		
4 C	Mädchen	10	2	3	3	2	3	4	4	4	4	1	3	2		7		
5 D	Junge	9	3	3	2	2	4	1	2	2	4	3	3	3		3		
6 C	Mädchen	10	1	2	3	3	2	4	4	4	4	2	3	3		10		
7 Az	Mädchen	9	2	2	3	4	2	3	3	5	3	3	2	3		12		
8 N	Mädchen	9	3	2	3	2	4	3	2	2	3	2	3	3		6		
9 Z	Mädchen	10	3	4	3	2	3	2	2	2	3	4	3	2		4		
10 L	Junge	10	4	4	2	2	4	3	2	2	3	2	4	2		2		
11 T	Junge	10	4	4	2	1	4	2	2	2	4	2	4	2		0		
12 S	Mädchen	9	4	3	3	2	4	2	2	2	3	2	3	1		3		
13 Y	Junge	10	1	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2		8		
14 N	Mädchen	9	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	3		6		
15 S	Junge	9	5	4	2	1	4	3	1	1	3	2	3	3		4		
16 L	Junge	10	4	3	3	2	4	2	2	2	3	2	3	3		4		
Abweichung vom mittleren Wert			1.18	0.85	0.50	0.96	0.82	1.03	0.89	1.09	0.73	0.75	0.62	0.73				
Mittlerer Wert			3.06	2.94	2.63	2.13	3.50	2.44	2.38	2.38	3.56	2.19	3.13	2.50				
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung																		
			1	1	5	5	1	5	5	5	1	5	1	5				
Häufigkeitsverteilung																		
Antworten			F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12				
0 = weiss nicht			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 = nie			2	0	0	4	0	3	2	2	0	2	0	1				
2 = selten			3	6	6	8	2	6	8	10	0	10	2	7				
3 = manchmal			4	5	10	2	5	4	4	1	9	3	10	7				
4 = meistens			6	5	0	2	8	3	2	2	5	1	4	1				
5 = immer			1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0				

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchtere Kinder in der Schule

Fragebogen Schüler:innen – 5. Klasse SUL – 1. Befragung Wo 39 2022																		Anzahl mind. 1 unter/über Mittelwert				
Schüler:in	Geschlec	Alter	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	Kommentare		
1B	Junge	11	5	5	1	1	4	1	3	3	4	3	0	3	2	1	4	4	3			1
2E	Junge	11	3	2	2	3	4	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2			5
3I	Junge	10	5	4	3	2	5	3	3	1	5	1	5	3	1	3	4	3	4			3
4M	Mädchen	11	5	2	4	5	4	4	5	3	3	3	3	1	4	3	3	3	3			10
5L	Junge	11	4	4	2	3	4	1	3	2	5	3	5	2	1	1	3	2	1			0
6Y	Mädchen	10	4	3	4	4	3	3	4	3	4	2	3	4	2	2	2	1	4	3		8
7T	Mädchen	11	3	2	5	5	3	2	5	5	3	5	4	1	1	2	1	5	5			13
8M	Junge	11	5	4	2	1	5	2	3	3	4	2	4	2	2	1	2	2	2			0
9F	Mädchen	11	2	4	5	5	5	2	4	3	4	5	5	1	0	1	3	2	0			6
10N	Junge	11	4	4	2	3	4	2	1	1	5	1	4	4	1	1	1	1	5	2		2
11M	Junge	10	5	3	3	1	3	1	1	2	5	5	3	1	1	2	2	3	4			6
12L	Junge	11	4	4	3	4	4	4	4	2	3	2	3	2	4	2	2	3	2			5
13E	Mädchen	10	5	3	3	4	5	3	3	3	3	2	5	3	3	3	1	3	5			7
14L	Mädchen	10	4	4	4	3	4	4	1	5	4	4	3	3	2	5	2	2	2			6
15S	Mädchen	11	4	4	2	1	3	2	2	3	5	3	4	4	2	1	3	3	2			1
16D	Junge	10	5	4	1	2	4	1	2	3	2	5	2	0	1	1	1	2	1			2
17N	Mädchen	10	1	2	1	5	5	4	5	5	3	3	3	2	4	1	1	3	2			10
18A	Mädchen	11	4	4	3	4	5	4	2	4	4	2	4	2	1	4	1	3	4			5
19L	Mädchen	11	4	3	3	2	4	1	2	3	4	3	4	2	1	2	3	0	2			1
20Z	Mädchen	11	4	3	5	5	4	1	3	2	5	1	4	1	3	1	5	5	1			6
21M	Junge	11	4	3	1	2	5	1	2	1	5	3	4	1	1	1	2	2	1			2
Abweichung vom mittleren Wert			1,05	0,86	1,33	1,48	0,73	1,19	1,26	1,22	0,84	1,22	1,15	1,03	1,24	1,14	1,19	1,20	1,36	Es war mir noch nie peinlich irgendwas zu sagen		
Mittlerer Wert			4,00	3,38	2,81	3,10	4,14	2,29	2,90	2,76	4,00	2,76	3,71	2,19	1,86	1,90	2,29	2,95	2,43			
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung																						
			1	1	5	5	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5	1	5	5			
Häufigkeitsverteilung																						
Antworten			F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17			
0 - gar nicht			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1			
1 - nie			1	0	4	4	0	7	3	3	0	3	0	6	8	10	7	0	4			
2 - selten			1	4	5	4	0	6	5	6	0	6	0	8	5	6	5	6	8			
3 - manchmal			2	6	6	4	4	3	7	8	7	8	7	4	3	3	6	9	3			
4 - meistens			10	10	3	4	7	5	3	1	7	1	8	3	3	1	2	2	3			
5 - immer			7	1	3	5	7	0	3	3	7	3	5	0	0	1	1	3	2			

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchterne Kinder in der Schule

Fragebogen Lehrperson - 5. Klasse SUL - 1. Befragung Wo 39 2022														Anzahl mind. 1 unter/über Mittelwert		
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Kommentare	
1 B	Junge	11	3	3	3	4	5	3	4	2	5	3	2	3		8
2 E	Junge	11	4	3	2	1	4	1	2	1	5	1	4	2		1
3 I	Junge	10	3	3	3	2	2	3	3	5	5	3	4	2		7
4 M	Mädchen	11	2	3	4	3	3	4	3	4	5	1	3	4		10
5 L	Junge	11	3	5	2	2	3	1	2	2	5	1	4	3		2
6 Y	Mädchen	10	2	4	2	1	2	1	1	1	5	1	4	1		2
7 T	Mädchen	11	3	4	2	3	3	4	5	3	3	2	3	5		8
8 M	Junge	11	4	4	1	1	4	1	1	1	5	1	5	1		0
9 F	Mädchen	11	2	3	3	3	3	2	2	2	4	2	3	3		8
10 N	Junge	11	5	4	2	1	4	1	1	1	5	2	5	3	Zu Nr. 10: Hat oft Migräne + bleibt Zuhause, klagt in Schule aber nicht darüber	1
11 M	Junge	10	5	4	2	1	4	1	1	2	5	1	4	2		0
12 L	Junge	11	2	4	4	3	3	3	4	2	4	1	3	2		8
13 E	Mädchen	10	3	4	2	2	4	2	2	3	5	4	3	2	sehr schmerzempfindlich	3
14 L	Mädchen	10	5	5	1	1	4	1	1	2	5	1	5	2		0
15 S	Mädchen	11	5	4	1	1	5	1	1	1	5	1	5	2		0
16 D	Junge	10	4	4	3	3	4	2	2	2	5	2	4	2		2
17 N	Mädchen	10	2	3	4	3	3	4	2	3	4	1	4	3		9
18 A	Mädchen	11	3	2	3	2	5	1	2	4	5	2	4	1		3
19 L	Mädchen	11	4	4	1	2	4	1	2	2	5	3	4	3	oft Bauchschmerzen	2
20 Z	Mädchen	11	2	3	3	2	4	1	2	1	5	2	4	1		3
21 M	Junge	11	4	3	1	1	3	1	1	1	5	1	5	2		2
Abweichung vom mittleren Wert			1.11	0.74	1.02	0.95	0.86	1.15	1.14	1.15	0.54	0.90	0.83	1.02		
Mittlerer Wert			3.33	3.62	2.33	2.00	3.62	1.86	2.10	2.14	4.76	1.71	3.90	2.33		
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung																
			1	1	5	5	1	5	5	5	1	5	1	5		
Häufigkeitsverteilung																
Antworten			F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1			0	0	5	8	0	12	7	7	0	11	0	4		
2			6	1	7	6	2	3	9	8	0	6	1	9		
3			6	8	6	6	7	3	2	3	1	3	5	6		
4			5	10	3	1	9	3	2	2	3	1	10	1		
5			4	2	0	0	3	0	1	1	17	0	5	1		

6 Auswertung Fragebogenerhebung 2, 4. und 5. Klasse, Schulkinder / Lehrperson

Fragebogen Schüler:innen - 4. Klasse SCM - 2. Befragung Wo 04 2023																		Anzahl mind. 1 unter/über Mittlerem Wert					
Schüler:in	Geschlec	Alter	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	Kommentare			
1B	Mädchen	10	5	5	3	1	5	3	1	5	5	4	5	3	1	2	2	4	3				2
2J	Mädchen	10	5	4	5	2	4	5	3	2	4	2	3	3	3	1	3	4	3				5
3S	Mädchen	10	3	4	1	3	4	2	5	3	5	1	3	4	2	1	2	2	3				5
4C	Mädchen	10	4	5	5	5	4	0	4	3	2	3	4	2	1	0	1	0	0				7
5D	Junge	10	5	5	1	0	4	1	5	1	5	2	4	1	0	1	5	5	1				4
6C	Mädchen	10	5	3	5	5	4	5	4	3	4	2	4	5	5	2	5	5	2				8
7Az	Mädchen	9	5	4	3	4	3	2	3	1	5	0	1	0	5	5	3	5	2				7
8N	Mädchen	9	5	5	5	4	5	5	4	1	3	5	5	1	4	5	1	5	4				12
9Z	Mädchen	10	5	4	5	1	5	2	5	5	3	2	5	4	1	1	1	5	5				8
10L	Junge	10	3	5	3	2	3	3	2	3	4	2	5	3	3	3	1	3	2	Es war cool das alles auszufüllen :-)			4
11T	Junge	10	3	5	1	2	5	1	1	1	5	3	3	2	1	1	2	5	2				4
12S	Mädchen	9	4	4	2	4	5	4	3	2	4	1	4	3	5	1	2	5	3				5
13Y	Junge	10	3	4	4	4	5	4	2	4	4	2	5	3	3	0	5	4	4				6
14N	Mädchen	10	3	3	1	2	5	2	3	3	3	2	4	2	3	1	2	4	2				3
15S	Junge	10	3	5	3	1	5	1	2	1	5	3	5	2	4	1	2	5	1				4
16L	Junge	10	5	4	2	2	3	1	3	3	5	2	4	3	2	1	2	5	3				3
Abweichung vom mittleren Wert			0.96	0.70	1.61	1.54	0.79	1.71	1.31	1.36	0.96	1.18	1.10	1.26	1.62	1.50	1.41	1.41	1.26				
Mittlerer Wert			4.13	4.31	3.06	2.63	4.31	2.63	3.13	2.56	4.13	2.25	4.00	2.56	2.69	1.63	2.44	4.13	2.50				
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung																							
			1	1	5	5	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5	1	5	5				
Häufigkeitsverteilung																							
Antworten		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17					
0 - gar nicht		0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1					
1 - nie		0	0	4	3	0	4	2	5	0	2	1	2	4	9	4	0	2					
2 - selten		0	0	2	5	0	4	3	2	1	8	0	4	2	2	7	1	5					
3 - manchmal		6	0	4	1	3	2	5	6	3	3	3	6	4	1	2	1	5					
4 - meistens		2	7	1	4	5	1	3	1	5	1	6	2	2	0	0	4	2					
5 - immer		8	7	5	2	8	4	3	2	7	1	6	1	3	2	3	9	1					

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchterne Kinder in der Schule

Fragebogen Lehrperson - 4. Klasse SCM - 2. Befragung Wo 04 2023															Anzahl mind. 1 unter/über Mittelwert		
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Kommentare		
1 B	Mädchen	10	3	4	3	1	5	2	2	2	2	4	2	4	3		3
2 J	Mädchen	10	3	3	2	1	4	2	2	2	2	4	2	4	3		2
3 S	Mädchen	10	2	2	2	2	2	3	2	3	2	4	2	4	3		5
4 C	Mädchen	10	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4		10
5 D	Junge	10	3	2	2	2	2	4	2	2	1	4	3	4	2		3
6 C	Mädchen		2	3	3	3	3	2	3	4	4	4	2	3	4		11
7 Az	Mädchen	9	2	4	3	3	3	3	3	4	5	3	2	3	3		10
8 N	Mädchen	9	3	4	3	2	5	3	3	3	3	4	1	3	3		4
9 Z	Mädchen	10	3	3	2	2	4	2	2	2	3	4	2	3	3		3
10 L	Junge	10	2	3	3	2	4	4	3	3	3	5	1	4	3		3
11 T	Junge	10	4	4	2	2	4	3	3	1	2	4	2	4	3		3
12 S	Mädchen	9	3	4	2	2	4	3	2	3	3	4	2	4	3		3
13 Y	Junge	10	2	2	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	2		8
14 N	Mädchen	10	3	2	3	2	5	3	3	3	3	4	2	3	3		6
15 S	Junge	10	4	4	2	2	4	2	2	2	1	4	1	4	3		1
16 L	Junge	10	2	4	3	2	4	2	2	2	2	4	2	3	3		5
Abweichung vom mittleren Wert			0.70	0.83	0.52	0.75	0.83	0.63	0.89	1.08	0.37	0.50	0.52	0.52			
Mittlerer Wert			2.69	3.19	2.50	2.19	3.81	2.56	2.63	2.69	4.00	1.88	3.50	3.00			
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung																	
			1	1	5	5	1	5	5	5	5	1	5	1	5		
Häufigkeitsverteilung																	
Antworten			F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12			
0 = weiss nicht			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 = nie			0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	3	0	0		
2 = selten			7	4	8	10	1	8	7	5	5	0	12	0	2		
3 = manchmal			7	5	8	3	4	7	5	6	6	1	1	8	12		
4 = meistens			2	7	0	1	8	1	3	2	2	14	0	8	2		
5 = immer			0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0		

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchterne Kinder in der Schule

Fragebogen Schüler:innen - 5. Klasse SUL - 2. Befragung Wo 04 2023																			Anzahl mind. 1 unter/über Mittelwert				
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	Kommentare			
1 B	Junge	11	4	5	1	2	5	2	1	1	4	1	4	3	1	2	5	5	3		1		
2 E	Junge	11	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	2	2	2	3	3	2		3		
3 I	Junge	10	4	5	1	2	5	2	1	3	5	1	4	3	1	3	5	5	3		2		
4 M	Mädchen	12	5	2	3	4	4	5	5	3	2	3	4	2	2	3	2	4	3		6		
5 L	Junge	11	3	4	3	1	5	2	3	2	4	3	4	3	2	1	1	1	2		2		
6 Y	Mädchen		4	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	4	2	2	1	4	3		5		
7 T	Mädchen	11	2	2	5	5	1	5	5	5	2	5	3	1	5	5	1	5	5		17		
8 M	Junge	11	4	4	2	1	4	2	2	2	4	2	2	2	1	1	3	2	2		1		
9 F	Mädchen	12	5	3	5	5	4	2	4	0	4	5	5	5	2	1	1	5	5		8		
10 N	Junge	11	4	5	3	1	4	0	1	1	5	1	4	4	1	1	1	5	3		2		
11 M	Junge	11	5	4	2	1	5	1	1	2	5	2	4	1	1	1	5	2	5		2		
12 L	Junge	11	4	3	3	3	5	4	3	2	3	2	3	2	3	3	1	4	3		7		
13 E	Mädchen	11	5	5	3	4	5	3	3	2	3	2	5	1	3	2	2	4	2		4		
14 L	Mädchen	10	4	4	2	2	3	2	1	3	4	3	4	3	1	4	2	2	1	Cool!	2		
15 S	Mädchen	11	5	4	3	2	4	2	2	3	3	3	4	4	2	1	3	3	3		1		
16 D	Junge	10	4	4	2	2	5	3	3	2	4	2	4	3	2	1	1	3	1		1		
17 N	Mädchen	11	3	2	4	5	4	5	5	5	2	3	2	2	5	2	1	4	3		11		
18 A	Mädchen	11	2	4	3	3	5	4	3	1	4	1	2	3	1	2	1	2	2		4		
19 L	Mädchen	11	4	5	3	2	4	2	2	3	3	3	4	2	1	1	3	0	2		1		
20 Z	Mädchen	11	5	3	2	3	3	2	3	3	5	2	5	2	2	1	4	5	1		3		
21 M	Junge	11	3	4	2	1	4	1	2	1	5	3	3	2	1	1	2	2	1		2		
Abweichung vom mittleren Wert			0.94	1.01	1.04	1.39	1.00	1.36	1.32	1.24	1.01	1.12	0.91	1.08	1.20	1.14	1.45	1.49	1.24				
Mittlerer Wert			3.90	3.71	2.76	2.67	4.10	2.57	2.67	2.38	3.71	2.48	3.67	2.57	1.95	1.90	2.29	3.33	2.62				
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung																							
			1	1	5	5	1	5	5	5	1	5	1	1	5	5	1	5	5				
Häufigkeitsverteilung																							
Antworten		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17					
0 = weiss nicht			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
1 = nie			0	0	2	5	1	2	5	4	0	4	0	3	9	10	9	1	4				
2 = selten			2	3	6	6	0	10	4	6	3	7	3	8	8	6	4	5	6				
3 = manchmal			4	5	10	4	3	3	8	8	5	8	4	6	2	3	4	3	8				
4 = meistens			9	8	1	3	8	2	1	0	8	0	11	3	0	1	1	5	0				
5 = immer			6	5	2	3	8	3	3	2	5	2	3	1	2	1	3	6	3				

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchterne Kinder in der Schule

Fragebogen Lehrperson - 5. Klasse SUL - 2. Befragung Wo 04 2023														Anzahl mind. 1 unter/über Mittelwert		
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Kommentare	
1 B	Junge	11	3	4	2	3	4	1	3	2	4	1	3	1		5
2 E	Junge	11	4	3	2	1	4	1	1	1	5	1	5	2		3
3 I	Junge	10	2	4	2	1	3	2	2	5	5	1	3	2		6
4 M	Mädchen	12	2	3	3	2	4	3	4	2	5	1	4	2		7
5 L	Junge	11	3	5	1	1	4	1	3	2	5	1	4	2		2
6 Y	Mädchen		4	4	1	1	2	1	2	1	5	1	5	1		1
7 T	Mädchen	11	3	4	1	1	3	1	1	2	5	1	2	2		5
8 M	Junge	11	4	5	1	1	5	1	2	1	5	1	5	1		0
9 F	Mädchen	12	3	4	2	3	4	1	3	1	5	1	2	2		5
10 N	Junge	11	4	5	1	1	5	1	1	1	5	2	5	2	Zu Nr. 10: hat Migräne	2
11 M	Junge	11	4	5	1	2	5	1	1	1	5	1	5	1		1
12 L	Junge	11	2	4	3	3	4	1	4	3	5	1	3	2		8
13 E	Mädchen	11	3	4	1	2	5	1	3	3	5	1	3	1		4
14 L	Mädchen	10	5	5	1	1	5	1	2	2	5	1	5	2		1
15 S	Mädchen	11	5	5	1	1	5	1	1	1	5	3	5	2		2
16 D	Junge	10	5	3	3	3	5	2	1	1	5	1	4	2		5
17 N	Mädchen	11	2	4	3	2	4	3	2	2	4	1	3	2	Zu Nr. 01: Wurde besser!	7
18 A	Mädchen	11	4	4	1	1	5	1	2	3	5	1	4	1		1
19 L	Mädchen	11	5	5	1	2	5	1	2	1	5	3	4	3		3
20 Z	Mädchen	11	3	3	2	1	5	1	2	2	5	2	4	2		4
21 M	Junge	11	5	4	1	1	5	1	1	1	5	1	5	1		0
Abweichung vom mittleren Wert			1.08	0.73	0.80	0.80	0.86	0.64	0.97	1.03	0.30	0.64	1.02	0.56		
Mittlerer Wert			3.57	4.14	1.62	1.62	4.33	1.29	2.05	1.81	4.90	1.29	3.95	1.71		
Stärkstes Anzeichen von Schüchternheit nach Skalierung																
			1	1	5	5	1	5	5	5	1	5	1	5		
Häufigkeitsverteilung																
Antworten			F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1			0	0	12	12	0	17	7	10	0	17	0	7		7
2			4	0	5	5	1	2	8	7	0	2	2	13		13
3			6	4	4	4	2	2	4	3	0	2	5	1		1
4			6	10	0	0	7	0	2	0	2	0	6	0		0
5			5	7	0	0	11	0	0	1	19	0	8	0		0

7 Auswertung und Vergleich Fragebogenerhebungen 1 und 2, 4. Klasse

Auswertung aller Fragebogen - 4. KL SCM								
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1 SuS	F2 SuS	Differenz	F1 LP	F2LP	Differenz
1 B	Mädchen	10	5	2	-3	1	3	2
2 J	Mädchen	10	6	5	-1	1	2	1
3 S	Mädchen	10	9	5	-4	10	5	-5
4 C	Mädchen	10	6	7	1	7	10	3
5 D	Junge	9	4	4	0	3	3	0
6 C	Mädchen	10	14	8	-6	10	11	1
7 Azra	Mädchen	9	4	7	3	12	10	-2
8 N	Mädchen	9	6	12	6	6	4	-2
9 Z	Mädchen	10	5	8	3	4	3	-1
10 L	Junge	10	11	4	-7	2	3	1
11 T	Junge	10	0	4	4	0	3	3
12 S	Mädchen	9	1	5	4	3	3	0
13 Y	Junge	10	4	6	2	8	8	0
14 N	Mädchen	9	4	3	-1	6	6	0
15 S	Junge	9	2	4	2	4	1	-3
16 L	Junge	10	4	3	-1	4	5	1

8 Auswertung und Vergleich Fragebogenerhebungen 1 und 2, 5. Klasse

Auswertung aller Fragebogen - 5. KL SUL										
Schüler:in	Geschlecht	Alter	F1 SuS	F2 SuS	Differenz	F1 LP	F2LP	Differenz		
1 B	Junge		11	1	1	0	8	5	-3	
2 E	Junge		11	5	3	-2	1	3	2	
3 I	Junge		10	3	2	-1	7	6	-1	
4 M	Mädchen		12	10	6	-4	10	7	-3	
5 L	Junge		11	0	2	2	2	2	0	
6 Y	Mädchen			8	5	-3	2	1	-1	
7 T	Mädchen		11	13	17	4	8	5	-3	
8 M	Junge		11	0	1	1	0	0	0	
9 F	Mädchen		12	6	8	2	8	5	-3	
10 N	Junge		11	2	2	0	1	2	1	
11 M	Junge		11	6	2	-4	0	1	1	
12 L	Junge		11	5	7	2	8	8	0	
13 E	Mädchen		11	7	4	-3	3	4	1	
14 L	Mädchen		10	6	2	-4	0	1	1	
15 S	Mädchen		11	1	1	0	0	2	2	
16 D	Junge		10	2	1	-1	2	5	3	
17 N	Mädchen		11	10	11	1	9	7	-2	
18 A	Mädchen		11	5	4	-1	3	1	-2	
19 L	Mädchen		11	1	1	0	2	3	1	
20 Z	Mädchen		11	6	3	-3	3	4	1	
21 M	Junge		11	2	2	0	2	0	-2	

9 Forschertagebuch

Schüchternheit in der Schule

Beobachtung und Interpretation ausgewählter Schüler für Produktanwendung in der Praxis

Woche 47

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	S.	
Klasse	4. Klasse - SCM	
Datum	Freitag, 18.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.20 – 09.55 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder kommen nach einer 10-min-Pause zurück ins Klassenzimmer. Die Englischlektion startet. Die Kinder sitzen auf an ihrem Platz. Der Unterricht startet frontal. Die Schüler hören Hörtexte auf Englisch.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	<p>S. streckt auf und meldet sich, um die Frage der LP zu beantworten.</p> <p>S. wird aufgerufen und sagt ihre Antwort.</p> <p>S. meldet sich (streckt auf) erneut auf eine gestellte Frage der Lehrperson.</p> <p>S. meldet sich. Der Arm ist angewinkelt und Nahe dem Kopf gehalten.</p>	<p>S. mag das Fach Englisch und fühlt sich sicher, Fragen im Plenumsunterricht zu beantworten.</p> <p>S. möchte sich im Plenumsunterricht aktiv melden. Sie ist sich bei der Antwort unsicher.</p>
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	Die Haare sind offen und fallen ins Gesicht (Teil des Gesichts verdeckt)	S. versucht sich unterbewusst hinter den Haaren zu verstecken. Die Haare geben Sicherheit.
Umgang mit LP/Mitschüler	S. geht zu einer Mitschülerin, welche eine Pultreihe vor ihr sitzt und zeigt ihre Zeichnung (Englisch-Aufgabe).	S. möchte sich bezüglich ihrer Zeichnung absichern. Sie möchte eine zweite Meinung erhalten.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	C.	
Klasse	4. Klasse - SCM	
Datum	Freitag, 18.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.20 – 09.55 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder kommen nach einer 10-min-Pause zurück ins Klassenzimmer. Die Englischlektion startet. Die Kinder sitzen auf an ihrem Platz. Der Unterricht startet frontal. Die Schüler hören Hörtexte auf Englisch.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	<p>C. streckt auf, nachdem die LP eine Frage zum gehörten Hörspiel gestellt hat.</p> <p>C. streckt auf und fragt, ob sie Wasser trinken dürfe.</p>	<p>C. möchte aktiv im Plenumsunterricht mitmachen.</p> <p>C. hat möglicherweise Durst. Eventuell versucht C. sich dem Plenumsunterricht zu entziehen bzw. eine Pause «zu erwirken».</p>
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	<p>C. hat das Englischbuch vor sich auf dem Pult aufgestellt.</p> <p>C. hat die Hände auf ihren Oberschenkeln. Sie schaut nach unten auf ihre Hände, nachdem die LP eine Frage an die ganze Klasse gestellt hat.</p> <p>C. sitzt auf dem Boden unter ihrem Pult und sucht nach ihrem Englischheft.</p> <p>C. steht auf und geht zur «Spitzer-Station». Die anderen Kinder sind am Zeichnen (Englischheft).</p> <p>Die Haare fallen ins Gesicht (halbes Gesicht ist verdeckt)</p>	<p>C. versteckt sich hinter dem aufgestellten Buch. Das Buch dient als Sichtschutz.</p> <p>C. versucht Blickkontakt zu vermeiden.</p> <p>C. versteckt sich unter ihrem Pult. So kann die Plenumszeit verkürzt werden.</p> <p>C. versucht sich unterbewusst hinter den Haaren zu verstecken. Die Haare geben Sicherheit.</p>
Umgang mit LP/Mitschüler	C. dreht sich zu einem Schüler hinter ihr um und schaut auf sein Heft.	C. vergewissert sich, dass sie die Aufgaben richtig löst. Unsicherheit ist spürbar.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	C. sitzt an ihrem Pult und zeichnet Bilder in ihr Englischheft (Aufgabe). Einige Kinder laufen herum und reden mit ihren Mitschülern, die Lehrperson ist mit einem einzelnen Kind vor dem Klassenzimmer.	C. ist in die Aufgabe vertieft. Sie hat kein Bedürfnis sich mit Mitlernenden oder der Lehrperson auszutauschen.

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	N.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 18.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 Uhr – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Im Fach NMG haben sie vor der Pause ein Theater zum Thema «Blutkreislauf» geübt. Die Kinder sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen spielen das Theater vor. Die Kinder stehen an verschiedenen Positionen im Klassenzimmer. Einzelne Kinder müssen von Position zu Position gehen. Nach dem Theater setzen sich die Kinder an ein Pult. Der Blutkreislauf wird aufgezeichnet und beschriftet. Die Lehrperson malt/beschriftet vor. Die Kinder müssen dies auf ihr eigenes Blatt übertragen. Ab und an werden von der LP Fragen an die Klasse gestellt.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	N. meldet sich auf Fragen der Lehrperson (Frontalunterricht) nicht bzw. hebt den Arm nicht.	N. weiss die Antwort auf die Frage nicht. Möglicherweise hat sie eine Idee, möchte sich aber bei eventuellem falschem Beantworten nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit befinden.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	N. hat die Haare aus dem Gesicht gebunden. N. muss einen Text (Theater) vorlesen und dabei zu verschiedenen Kindern laufen. N. hat den Kopf dabei gesenkt. N. muss gemeinsam mit einer anderen Schülerin ihren Text vortragen. Die Stimme der Mitschülerin ist laut. N. spricht leise.	N. nutzt die Haare nicht als «Schutzschild». N. macht sich klein und versucht, wenig Aufmerksamkeit zu erhalten. N. hält sich zurück. Sie ist unsicher.
Umgang mit LP/Mitschüler	N. hat sich neben eine Mitschülerin gesetzt (freie Platzwahl).	N. sucht Kontakt zu Mitlernenden.
Nach Hilfe fragen	N. hat kein Blatt bekommen, um den Auftrag zu lösen. Sie sagt dies zu ihrer Mitschülerin. Diese steht auf und geht zur LP, um nach einem Blatt zu fragen.	N. getraut sich nicht bei der Lehrperson aktiv nach einem Arbeitsblatt zu fragen. Deshalb fragt die Mitschülerin bei der Lehrperson nach.
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	T.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 18.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 Uhr – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Im Fach NMG haben sie vor der Pause ein Theater zum Thema «Blutkreislauf» geübt. Die Kinder sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen spielen das Theater vor. Die Kinder stehen an verschiedenen Positionen im Klassenzimmer. Einzelne Kinder müssen von Position zu Position gehen. Nach dem Theater setzen sich die Kinder an ein Pult. Der Blutkreislauf wird aufgezeichnet und beschriftet. Die Lehrperson malt/beschriftet vor. Die Kinder müssen dies auf ihr eigenes Blatt übertragen. Ab und an werden von der LP Fragen an die Klasse gestellt.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	T. meldet sich auf Fragen der Lehrperson (Frontalunterricht) nicht bzw. hebt den Arm nicht.	N. weiss die Antwort auf die Frage nicht. Möglicherweise hat sie eine Idee, möchte sich aber bei eventuellem falschem Beantworten nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit befinden.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	T. hat den Kopf gesenkt, die langen Haare fallen ins Gesicht (halbes Gesicht verdeckt). T. liest einen kurzen Teil ihres Textes vor. Die Stimme ist leise. Es ist schwierig, das Vorgelesene zu verstehen. T. sitzt an ihrem Pult, die Haare fallen ins Gesicht (halbes Gesicht verdeckt), der Blick ist gesenkt. (Frontalunterricht, LP stellt Fragen und es wird gezeichnet und beschriftet). T. schaut auch nach unten, wenn sie fertig mit beschriften und zeichnen ist.	T. nutzt die langen Haare als «Schutzschild». T. ist unsicher. Sie fühlt sich beim Vorlesen vor der ganzen Klasse nicht wohl. T. versucht möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie versteckt sich hinter den Haaren. Der gesenkte Blick zeigt Unsicherheit.
Umgang mit LP/Mitschüler	T. sitzt neben einem Mitschüler (freie Platzwahl). Die Kinder sprechen nicht miteinander.	T. sucht Kontakt zur Mitschülerin. Möglicherweise dient die Schülerin als Unterstützung, auch wenn nicht gesprochen wird.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	Die Kinder sollen zwei Farbstifte (rot/blau) für eine Zeichnung und Beschriftung benutzen. Die LP sagt diese Anweisung drei Mal, bevor mit der Zeichnung begonnen wird. Sie beantwortet die Frage (ein Kind hat nachgefragt), weshalb die Farben rot und blau benutzt werden sollen. T. arbeitet mit einem Bleistift. Sie	Trotz der vielfachen Betonung der Lehrperson, dass zwei verschiedenfarbige Stifte benutzt werden sollen, organisiert T. keine Stifte. Sie hat nicht bei der Lehrperson oder anderen Lernenden nachgefragt. Die Antwort, sie habe vergessen nach den Stiften zu fragen, zeigt starke Unsicherheit. T. hat sich möglicherweise nicht getraut, die Lehrperson vor allen

	<p>hat keine Farbschachtel/Etui vor sich. Die LP fragt nach der Lektion, weshalb T. keine Farbstifte hat bzw. sie nicht ihren Sitznachbarn nach Farbstiften gefragt hat. Sie meinte daraufhin, dass sie es vergessen habe.</p>	<p>Kindern nach Stiften zu fragen. Auch bei ihrem Sitznachbarn hat sie nicht nachgefragt.</p>
--	--	---

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	M.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 18.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 Uhr – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Im Fach NMG haben sie vor der Pause ein Theater zum Thema «Blutkreislauf» geübt. Die Kinder sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen spielen das Theater vor. Die Kinder stehen an verschiedenen Positionen im Klassenzimmer. Einzelne Kinder müssen von Position zu Position gehen. Nach dem Theater setzen sich die Kinder an ein Pult. Der Blutkreislauf wird aufgezeichnet und beschriftet. Die Lehrperson malt/beschriftet vor. Die Kinder müssen dies auf ihr eigenes Blatt übertragen. Ab und an werden von der LP Fragen an die Klasse gestellt.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	M. meldet sich auf Fragen der Lehrperson (Frontalunterricht) nicht bzw. hebt den Arm nicht.	M. weiss die Antwort auf die Frage nicht. Möglicherweise hat sie eine Idee, möchte sich aber bei eventuellem falschem Beantworten nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit befinden.
Ausserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	M. erledigt ihren Auftrag und schaut ab und an zu ihrer Sitznachbarin und auf dessen Blatt, sagt nichts.	M. versichert sich beim Blick zur Sitznachbarin, ob sie die Aufgaben richtig löst.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	M. hat sich einen Sitzplatz im hintersten Teil des Klassenzimmers gesucht (Kinder haben freie Platzwahl). Ihr Sichtfeld zur Wandtafel ist teilweise durch ein Regal verdeckt.	M. möchte nicht im Zentrum des Klassenzimmers sitzen.

Woche 48

Forschartagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	S.	
Klasse	4. Klasse - SCM	
Datum	Freitag, 25.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.25 – 09.45 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die 10-min-Pause ist vorbei. Die Kinder sitzen an ihrem Platz. Die Kinder erhalten die Aufforderung, ihre Englischbücher hervor zunehmen.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	S. meldet sich 3x im Plenum, um die Antwort auf die Frage des Lehrers zu beantworten (Dauer: 8 min)	S. ist sich in ihren Antworten sicher und möchte aktiv beim Plenumsunterricht mitmachen.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	S. ist mit einem Mädchen in die Gruppe eingeteilt (Zufallsprinzip). Die Mädchen haben ungefähr gleich viel Redezeit. S. fragt mich, wie man ein Wort (Thank you) schreibt.	Die Kinder wirken vertraut. Sie arbeiten gerne in dieser Zweier-Gruppen-Kombination.
Nach Hilfe fragen	S. fragt mich, wie man das Wort Danke auf Englisch schreibt.	S. sucht sich Hilfe bei Lehrpersonen / SHPs.
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	C.	
Klasse	4. Klasse - SCM	
Datum	Freitag, 25.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.25 – 09.45 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die 10-min-Pause ist vorbei. Die Kinder sitzen an ihrem Platz. Die Kinder erhalten die Aufforderung, ihre Englischbücher hervor zunehmen.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	C. meldet sich nicht während dem Frontalunterricht (Dauer: 8 min)	C. weiss möglicherweise die Antworten auf die Fragen der Lehrperson nicht, Eventuell möchte sie aber auch nicht durch Beantwortungen von Fragen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	C. sitzt lange unter ihrem Pult nach der Aufforderung, die Englischbücher hervor zunehmen. C. sitzt immer noch unter dem Pult, als bereits alle Kinder nach der Suche der Bücher wieder bereit an ihren Pulten sitzen.	C. versteckt sich unter ihrem Pult. Sie möchte sich der Frontalunterrichtssituation entziehen.
Umgang mit LP/Mitschüler	C. arbeitet mit einem Mitschüler an einer Gruppenarbeit (Dialog: Wörter einfügen und dann Dialog üben). Die Gruppe wurde per Zufallsprinzip gewählt C. redet weniger als ihr Gruppenpartner. Dieser gibt jedes Wort vor, dass eingefügt wird.	C. teilt ihre eigene Meinung und Ideen nicht mit. Sie hat möglicherweise Angst, dass diese nicht angenommen bzw. kritisiert werden.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	N.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 25.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Sie sitzen im Kreis und haben die Englischprüfung zurückerhalten. Die Lehrperson gibt Erklärungen zu den richtigen Lösungen und wie die Punkte verteilt wurden. Anschliessend müssen die Kinder im Plenum verschiedene Fragen zum Körper beantworten. Anschliessend gehen die Kinder an ihren Platz und schneiden Bilder aus.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	N. meldet sich während der Plenumssequenz nicht.	N. weiss die Antwort nicht. Eventuell möchte sie keine Ideen oder falsche Antworten vor der ganzen Klasse aussprechen, da sie sich in diesem Falle schämen würde.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	N. erledigt am Platz ihren Auftrag. Sie und ihre Sitznachbarin reden ab und an miteinander.	N. sucht den Kontakt zu Mitschülerinnen.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	T.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 25.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Sie sitzen im Kreis und haben die Englischprüfung zurückerhalten. Die Lehrperson gibt Erklärungen zu den richtigen Lösungen und wie die Punkte verteilt wurden. Anschliessend müssen die Kinder im Plenum verschiedene Fragen zum Körper beantworten. Anschliessend gehen die Kinder an ihren Platz und schneiden Bilder aus.	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	N. meldet sich während der Plenumssequenz nicht.	T. weiss die Antwort nicht. Eventuell möchte sie keine Ideen oder falsche Antworten vor der ganzen Klasse aussprechen, da sie sich in diesem Falle schämen würde.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	T. erledigt den Auftrag (Kärtchen ausschneiden. Sie arbeitet in Einzelarbeit und redet nicht mit ihrem Sitznachbarn bzw. wird nicht angesprochen.	T. möchte alleine arbeiten oder sie getraut sich nicht, andere Schulkinder aktiv anzusprechen.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	T. hat eine Hälfte der Haare über dem Gesicht, auf der rechten Seite sind die Haare hinter dem Ohr.	T. hat nur noch die eine Hälfte der Haare über dem Gesicht. Sie fühlt sich möglicherweise in der Lektion/dem Umfeld wohler als in der Woche davor.

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	M.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 25.11.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Sie sitzen im Kreis und haben die Englischprüfung zurückerhalten. Die Lehrperson gibt Erklärungen zu den richtigen Lösungen und wie die Punkte verteilt wurden. Anschliessend müssen die Kinder im Plenum verschiedene Fragen zum Körper beantworten. Anschliessend gehen die Kinder an ihren Platz und schneiden Bilder aus.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	N. meldet sich während der Plenumssequenz nicht.	N. weiss die Antwort nicht. Eventuell möchte sie keine Ideen oder falsche Antworten vor der ganzen Klasse aussprechen, da sie sich in diesem Falle schämen würde.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	M. arbeitet an ihrem Auftrag. Sie redet nicht mit ihrer Sitznachbarin bzw. wird nicht von ihr angesprochen.	N. arbeitet lieber alleine. Sie fühlt sich wohl, wenn sie nicht in Interaktion mit anderen Personen treten muss.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	M. hat sich einen Platz hinten links ausgewählt.	M. möchte nicht im Zentrum des Klassenzimmers sitzen. Der gewählte Platz ist vom vorderen Teil des Klassenzimmers schwer sichtbar.

Woche 49

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	S.	
Klasse	4. Klasse - MSC	
Datum	Freitag, 02.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.20 – 09.45 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Schüler kommen nach der 10-min-Pause zurück in die Klasse. Sie sitzen an ihrem Pult. Die Lehrperson verlangt, dass das Arbeitsblatt von letzter Woche hervorgehoben wird (Dialog «Restaurant»). Die Kinder sollen den Dialog auf Englisch lesen lernen. Anschliessend (ca. 2 Wochen) sollen sie die Dialoge der Klasse vorspielen. Die Kinder haben 15 min Zeit zum Üben.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	-	
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	S. und die Mitschülerin üben den Dialog. S. sagt beinahe alles bereits auswendig. S. korrigiert ihre Mitschülerin einige Male (<i>bread</i> falsch ausgesprochen). Die Mitschülerin sagt, dass S. sie nicht «immer korrigieren soll».	S. scheint sich im Fach Englisch und mit der englischen Sprache sicher zu fühlen. Sie kann daher gegenüber der Mitschülerin Kritik äussern.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	C.	
Klasse	4. Klasse - MSC	
Datum	Freitag, 02.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.20 – 09.45 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Schüler kommen nach der 10-min-Pause zurück in die Klasse. Sie sitzen an ihrem Pult. Die Lehrperson verlangt, dass das Arbeitsblatt von letzter Woche hervorgehoben wird (Dialog «Restaurant»). Die Kinder sollen den Dialog auf Englisch lesen lernen. Anschliessend (ca. 2 Wochen) sollen sie die Dialoge der Klasse vorspielen. Die Kinder haben 15 min Zeit zum Üben.	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	-	
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	Schüler gibt C. die Anweisung, das gemeinsame Blatt auszufüllen. C. zögert kurz, holt aber dann einen Stift und schreibt die Wörter auf. Auf Nachfrage bei Schüler: «Wir schreiben halt einfach auf ein Blatt.» Schüler möchte nicht lesen, C. sagt ihm, sie müssen dies aber jetzt lesen und üben.	C. getraut sich nicht, den «Auftrag» vom Mitschüler zu verweigern. Sie zögert kurz, was die Unsicherheit zeigt. C. äussert Kritik am Verhalten des Mitschülers. Sie möchte den Auftrag der Klassenlehrperson üben und gut machen.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	N.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 02.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Die Kinder sitzen im Kreis. Die Lehrperson stellt Fragen zum Thema «Körper». Anschliessend arbeiten die Kinder an einem angefangenen Arbeitsblatt weiter (Thema: Ernährung).	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	N. meldet sich nicht im Kreis, um eine Frage der Lehrperson zu beantworten.	N. weiss die Antwort nicht. Eventuell möchte sie keine Ideen oder falsche Antworten vor der ganzen Klasse aussprechen, da sie sich in diesem Falle schämen würde.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	Die Kinder haben freie Platzwahl (Churer-Modell). N. wählt einen Platz ganz vorne aus.	N. getraut sich, mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit zu sitzen. Der gewählte Platz ist von allen Seiten des Klassenzimmers gut sichtbar.
Umgang mit LP/Mitschüler	-	
Nach Hilfe fragen	N. geht zur Lehrperson nach vorne und fragt, ob sie «alle drei machen muss». N. streckt nach 15 min erneut auf. Sie stellt der Lehrperson eine Frage zur Aufgabe.	N. hat etwas nicht verstanden und getraut sich, aktiv bei der Lehrperson nachzufragen.
Weiteres	N. arbeitet an ihrem Auftrag. Sie spricht nicht mit ihrer Sitznachbarin.	N. hat den Auftrag verstanden und braucht keine Unterstützung von ihrer Mitschülerin. Möglicherweise fühlt sie sich wohler, wenn keine Interaktion stattfindet.

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	T.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 02.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	T. hat einen Arzttermin.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	-	
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	-	
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	M.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 02.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Die Kinder sitzen im Kreis. Die Lehrperson stellt Fragen zum Thema «Körper». Anschliessend arbeiten die Kinder an einem angefangenen Arbeitsblatt weiter (Thema: Ernährung).	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	M. streckt im Kreis auf/meldet sich. Sie sagt einen Begriff passend zur Frage.	M. getraut sich, eine Frage im Plenum zu beantworten und so im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	M. hat sich zu einer Mitschülerin gesetzt und hilft ihr beim Auftrag. M. ist bereits fertig.	M. ist sich sicher, wie der Auftrag gelöst werden muss. Sie unterstützt eine Schülerin beim Bearbeiten des Auftrags.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	M. hat sich einen Platz ganz hinten links im Klassenzimmer ausgesucht. Sie arbeitet an ihrem Auftrag.	M. hat sich einen Platz im hinteren Teil des Klassenzimmers gesucht, um nicht im Mittelpunkt des Klassenzimmers zu sitzen.

Woche 50

Forschartagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	S.	
Klasse	4. Klasse - MSC	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.20 – 09.50 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	<p>Die Kinder kommen nach der 10-min-Pause zurück ins Klassenzimmer. Ein Knabe der Klasse ist wütend und stürmt aus dem Zimmer, da er von C. beschuldigt wurde, auf dem oberen Pausenplatz mit Schneebällen geworfen zu haben (ist nicht erlaubt). Er meint daraufhin, dass ein anderer Junge ihn geärgert habe. Auf die Fragen der LP reagiert er nicht. Er stürmt aus dem Zimmer. Die Lehrperson folgt ihm und die Kinder sind kurz alleine im Klassenzimmer. Anschliessend kommt die LP wieder und sagt den Kindern, dass sie das Activity Book (Englisch) hervorholen sollen. Die Kinder beantworten Fragen der Lehrperson zu «Berufen».</p> <p>Anschliessend lösen sie eine Aufgabe dazu im Heft.</p> <p>S. muss nach den ersten 15 Minuten der Lektion gehen, da sie einen Zahnarzttermin hat.</p>	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	S. meldet sich 2x auf die Fragen der LP (insgesamt 6 Fragen).	S. meldet sich, da sie die Antworten auf die beiden Fragen weiss.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	-	
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	C.	
Klasse	4. Klasse - MSC	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.20 – 09.50 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	<p>Die Kinder kommen nach der 10-min-Pause zurück ins Klassenzimmer. Ein Knabe der Klasse ist wütend und stürmt aus dem Zimmer, da er von C. beschuldigt wurde, auf dem oberen Pausenplatz mit Schneebällen geworfen zu haben (ist nicht erlaubt). Er meint daraufhin, dass ein anderer Junge ihn geärgert habe. Auf die Fragen der LP reagiert er nicht. Er stürmt aus dem Zimmer. Die Lehrperson folgt ihm und die Kinder sind kurz alleine im Klassenzimmer. Anschliessend kommt die LP wieder und sagt den Kindern, dass sie das Activity Book (Englisch) hervorholen sollen. Die Kinder beantworten Fragen der Lehrperson zu «Berufen».</p> <p>Anschliessend lösen sie eine Aufgabe dazu im Heft.</p>	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	C. meldet sich auf keine Frage der LP an die Klasse (LP steht vor der WT und stellt Fragen).	C. getraut sich nicht, Antworten auf Fragen der Lehrperson vor allen Kindern der Klassen zu beantworten.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	C. kommt auf mich zu und fragt, ob sie die erste Aufgabe richtig gelöst hat.	C. sucht sich aktiv Hilfe bzw. Bestätigungen von Lehrpersonen / SHPs. C. scheint eine Vertrauensbasis zur SHP aufgebaut zu haben.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	C. sitzt sehr tief auf ihrem Stuhl, das Heft hat sie vor sich aufs Pult gestellt.	C. hat sich ein «Schutzschild» mittels Bücher aufgestellt.

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	N.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Es hat in diesem Jahr zum ersten Mal geschneit. Sie sitzen auf Bänken in einem Kreis. Die Klassenlehrperson kommt ins Zimmer und startet. Die Kinder müssen der Reihe nach etwas Gelerntes zum Thema «Haut» sagen. Anschliessend erhalten die Kinder ihr NMG-Dossier und sollen das Gehörte und Gelernte in Stichworten ins Dossier notieren.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	-	
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	N. arbeitet gemeinsam mit T. in einer Gruppe. Sie sprechen miteinander über verschiedene Themen.	N. sucht den Kontakt zur Mitschülerin. Sie scheint die Konversation zu geniessen. Die Mädchen scheinen sich gut zu verstehen. Beide Kinder gehören zur Probandengruppe.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	T.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	<p>Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Es hat in diesem Jahr zum ersten Mal geschneit. Sie sitzen auf Bänken in einem Kreis. Die Klassenlehrperson kommt ins Zimmer und startet.</p> <p>Die Kinder müssen der Reihe nach etwas Gelerntes zum Thema «Haut» sagen. Anschliessend erhalten die Kinder ihr NMG-Dossier und sollen das Gehörte und Gelernte in Stichworten ins Dossier notieren.</p>	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	-	
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	T. streicht die Haare immer wieder aus dem Gesicht.	T. benutzt ihre Haare nicht als «Schutzschild», um sich dahinter zu verstecken.
Umgang mit LP/Mitschüler	<p>T. spricht im Kreis leise mit ihrer Sitznachbarin.</p> <p>T. arbeitet gemeinsam mit N. in einer Gruppe. Sie sprechen miteinander über verschiedene Themen.</p>	T. sucht den Kontakt zur Mitschülerin. Sie scheint die Konversation zu geniessen. Die Mädchen scheinen sich gut zu verstehen. Beide Kinder gehören zur Probandengruppe.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	M.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Es hat in diesem Jahr zum ersten Mal geschneit. Sie sitzen auf Bänken in einem Kreis. Die Klassenlehrperson kommt ins Zimmer und startet. Die Kinder müssen der Reihe nach etwas Gelerntes zum Thema «Haut» sagen. Anschliessend erhalten die Kinder ihr NMG-Dossier und sollen das Gehörte und Gelernte in Stichworten ins Dossier notieren.	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	-	
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	M. äussert sich leise, aber verständlich. M. sitzt ganz hinten im Klassenzimmer. Sie arbeitet an ihrem Auftrag (Gelerntes ins Dossier schreiben)	M. spricht leise, macht sich aber durch die Klarheit der Worte verständlich. M. hat sich einen Platz im hinteren Teil des Klassenzimmers gesucht.
Umgang mit LP/Mitschüler	-	
Nach Hilfe fragen	Als sie eine Frage hat, steht M. auf und geht zu einer Mitschülerin, um nachzufragen. Sie fragt nicht bei ihrer Sitznachbarin nach.	M. sucht sich eine Freundin aus der Klasse, um Verständnisfragen zu klären. Sie scheint eine Vertrauensbasis zu brauchen, welche sie mit ihrer Sitznachbarin nicht zu haben scheint.
Weiteres	M. spricht mich im Unterricht (während der Beobachtungssequenz) an und teilt mir mit, dass sie bereits das Stärkekärtchen (Aufgabe von Übung) gemacht habe.	M. sucht den Kontakt zur SHP. Sie zeigt ihre Freude an den Übungsaufträgen und scheint diese motiviert zu erledigen. Es herrscht eine gute Beziehungsbasis zwischen M. und der SHP.

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	S.	
Klasse	4. Klasse - MSC	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.20 – 10.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	<p>Die Kinder sind nach einer 10-min-Pause wieder im Klassenzimmer. Sie haben draussen mit dem Schnee gespielt, da es geschneit hat.</p> <p>Die Kinder sitzen an ihren Plätzen. Die LP steht vor der Klasse und erklärt Wegbeschreibungen auf Englisch. Die LP pinnt Zettel an die Wandtafel und fragt die SuS nach der deutschen Übersetzung der Bezeichnungen.</p> <p>Anschliessend wird ein Bild am Visualizer gezeigt und die Kinder müssen Wege finden und Anweisungen geben.</p> <p>Danach schreibe die Kinder eigene Wegbeschreibungen auf ein Blatt.</p>	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	<p>S. streckt insgesamt 5x auf und meldet sich auf die Fragen der Lehrperson (insgesamt 9 Fragen an die SuS) → Übersetzung der Anweisungen von Englisch auf Deutsch</p> <p>S. meldet sich auch einige Male, um Antworten auf die Fragen der LP zu geben → Wegbeschreibungen, wohin die imaginäre Person gelaufen ist</p>	<p>S. fühlt sich in der englischen Sprache wohl. Sie möchte der Klasse zeigen, dass sie in diesem Fach gut ist.</p> <p>Sie hat keine Angst, falsche Antworten zu geben.</p>
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	-	
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	<p>S. schreibt 5 min am Auftrag, dann fragt sie ihren Sitznachbarn, wie weit dieser bereits ist. Danach schreibt sie weiter.</p>	<p>S. vergewissert sich bei ihrem Sitznachbarn, ob sie zeitlich gut mitkommt.</p> <p>Sie vergewissert sich diesbezüglich beim Mitlernenden.</p>

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	C.	
Klasse	4. Klasse - MSC	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	09.20 – 10.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach einer 10-min-Pause wieder im Klassenzimmer. Sie haben draussen mit dem Schnee gespielt, da es geschneit hat. Die Kinder sitzen an ihren Plätzen. Die LP steht vor der Klasse und erklärt Wegbeschreibungen auf Englisch. Die LP pinnt Zettel an die Wandtafel und fragt die SuS nach der deutschen Übersetzung der Bezeichnungen. Anschliessend wird ein Bild am Visualizer gezeigt und die Kinder müssen Wege finden und Anweisungen geben.	
Verhaltensbeobachtungskategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	C. meldet sich auf keine der Fragen an die Klasse (Übersetzung der englischen Begriffe auf Deutsch). Sie meldet sich 1x, um der LP mitzuteilen, dass jemand in ihr Buch geschrieben hat.	C. fühlt sich im Englischunterricht nicht wohl. Möglicherweise weiss sie jedoch die Antwort, getraut sich aber nicht aktiv im Frontalunterricht mitzumachen.
Ausserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	C. dreht sich immer wieder nach hinten zu einem Mitschüler um, und schaut auf sein Blatt (Auftrag: Wegbeschreibungen formulieren)	C. scheint beim Lösen des Auftrags unsicher. Sie vergewissert sich immer wieder, ob sie es richtig macht, indem sie auf das Arbeitsblatt des Klassenkameraden schaut.
Nach Hilfe fragen		
Weiteres	Die Kinder erhalten jeden Tag Schokolade (Adventskalender). C. steht ganz vorne und hat sich zwischen Kindern «durchgedrückt».	C. getraut sich, sich präsent zu zeigen.

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	N.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Sie haben sich im Kreis vor der Wandtafel hingesetzt (Ritual nach jeder Pause). Die Kinder schauen einen Film zum Thema «Auge». Sie haben sich auf den Boden gesetzt. Die Lehrperson fragt anschliessend, was sich die Kinder von den Informationen aus dem Film merken konnten.	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	N. meldet sich nicht auf die Frage der LP («Was konntet ihr euch merken?»). Auch nachdem die LP sagt, sie möchte eine Aussage von den Kindern hören, welche noch nichts gesagt haben, meldet sich N. nicht. Sie schaut auf den Boden im Stuhlkreis.	N. getraut sich nicht im Frontalunterricht mitzumachen. Möglicherweise steht sie unter Stress und hat vergessen, was sie soeben zum Thema gehört bzw. gelernt hat. N. scheint unsicher und schaut auf den Boden, um nicht auf sich aufmerksam zu machen.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	Die Kinder müssen eine Übung in PA machen (Augen schliessen/mit Händen zudecken und wieder aufmachen, das andere Kind berichtet, wie sich die Pupillen verändern. N. und T. haben diesen Auftrag gemeinsam ausgeführt. Die Kinder sitzen im Kreis nicht nebeneinander.	N. scheint sich mit T. sicher zu fühlen. Die Mädchen führen den Auftrag gemeinsam aus, obwohl die Kinder nicht nebeneinandersitzen. Das gegenseitige in die Augen schauen, scheint den Mädchen nichts auszumachen bzw. sie nicht zu verunsichern.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	T.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Sie haben sich im Kreis vor der Wandtafel hingesetzt (Ritual nach jeder Pause). Die Kinder schauen einen Film zum Thema «Auge». Sie haben sich auf den Boden gesetzt. Die Lehrperson fragt anschliessend, was sich die Kinder von den Informationen aus dem Film merken konnten.	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	T. meldet sich nicht auf die Frage der LP («Was konntet ihr euch merken?»). Nachdem die LP sagt, wie möchte eine Aussage von Kindern hören, welche noch nichts gesagt haben, meldet sich T. und teilt eine Information mit.	T. macht erst nach erneuter Aufforderung im Frontalunterricht mit. Von sich aus meldet sich T. nicht freiwillig. Eventuell schämt sie sich, möglicherweise falsche Aussagen zu äussern.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	Die Kinder müssen eine Übung in PA machen (Augen schliessen/mit Händen zudecken und wieder aufmachen, das andere Kind berichtet, wie sich die Pupillen verändern. T. und N. haben diesen Auftrag gemeinsam ausgeführt. Die Kinder sitzen im Kreis nicht nebeneinander.	T. scheint sich mit N. sicher zu fühlen. Die Mädchen führen den Auftrag gemeinsam aus, obwohl die Kinder nicht nebeneinandersitzen. Das gegenseitige in die Augen schauen, scheint den Mädchen nichts auszumachen bzw. sie nicht zu verunsichern.
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	-	

Forschertagebuch		
Forscher	Sarah Gasser	
Schüler	M.	
Klasse	5. Klasse - SUL	
Datum	Freitag, 09.12.2022	
Ort	Schulhaus, Klassenzimmer	
Zeit	10.25 – 11.00 Uhr	
Kurze Beschreibung der Situation	Die Kinder sind nach der grossen Pause zurück im Klassenzimmer. Sie haben sich im Kreis vor der Wandtafel hingesezt (Ritual nach jeder Pause). Die Kinder schauen einen Film zum Thema «Auge». Sie haben sich auf den Boden gesetzt. Die Lehrperson fragt anschliessend, was sich die Kinder von den Informationen aus dem Film merken konnten.	
Verhaltensbeobachtungs-kategorien	Beobachtung	Interpretation
Wortmeldungen im Unterricht	M. hat sich auf die Frage der Lehrperson («Was konntet ihr euch merken?») und nennt ein Detail des Auges.	M. meldet sich freiwillig im Frontalunterricht und kann die Frage beantworten. Sie möchte aktiv mitarbeiten.
Äusserliche Merkmale bei Schüchternheit	-	
Umgang mit LP/Mitschüler	-	
Nach Hilfe fragen	-	
Weiteres	M. hat sich einen Platz ganz hinten links im Klassenzimmer ausgesucht.	M. sucht sich einen Platz im hinteren Teil des Klassenzimmers. Dieser Platz liegt eher versteckt und ermöglicht das Abschirmen.

10 Elternbrief Informationen Probandenkinder

Sarah Gasser
Schulische Heilpädagogin

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted] ch

[Redacted] 02.11.2022

Betreff: Information Durchführung Übungsreihe

Geschätzte Eltern:

Vor den Herbstferien habe ich für meine Masterarbeit, welche ich als Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verasse, die Umfrage zu „Schüchternheit in der Schule“ in der Klasse Ihres Kindes durchgeführt. Die Kinder haben den Fragebogen motiviert ausgefüllt und toll mitgearbeitet!

Auch die Lehrperson hat für jedes einzelne Kind einen Fragebogen ausgefüllt.

Die Umfrage hat gezeigt, dass Schüchternheit sowohl für die Kinder als auch die Lehrpersonen ein Thema ist. Oftmals können die Kinder durch schüchterne Verhaltensweisen nicht zeigen, was „wirklich in ihnen steckt“.

Geme möchte ich deshalb die nächsten sieben Wochen (bis zu den Weihnachtsferien) jeweils einmal pro Woche in einer kleinen Gruppe Übungen und Strategien zur Reduzierung, bzw. dem Umgang mit der Schüchternheit und zum Aufbau von mehr Selbstbewusstsein durchführen.

Die erste, wichtige, umfassendere Übung wird das Führen eines Erfolgstagebuches sein. Die Kinder sollen ab Mittwoch, dem 09.11.2022 bis zu den Weihnachtsferien jeden Tag einen Eintrag in dieses Tagebuch machen. Um den Überblick zu bewahren, erhalten die Schüler zudem eine „Abklebefafel“. Für jeden getätigten Eintrag darf ein Stern aufgeklebt werden. Die Sterne gebe ich Ihrem Kind am ersten Mittwoch mit nach Hause. Die Klebesterne bewahren Sie bitte auf und geben Ihrem Kind nach jedem Eintrag einen zum Aufkleben. In dieser Zeit wird ihr Kind jeweils 1-2 Haus- bzw. Matheplanaufgaben weniger machen müssen, damit der Arbeitsaufwand nicht zu gross bzw. als Überforderung erlebt wird.

Nach den Weihnachtsferien erhalten die Kinder dann eine Belohnung für ihren Durchhaltewillen und die Mitarbeit.

Bei Fragen oder Unsicherheiten melden Sie sich bitte ungeniert per Mail ([Redacted] ch) bei mir.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und grüsse Sie herzlich.

Sarah Gasser

11 Produkt: Erfolgstagebuch

Dein Name ist:	So alt bist du:
Das ist deine Lieblingsfarbe:	Das machst du am liebsten in deiner Freizeit:
So würden dich deine Familie oder Freunde beschreiben (du darfst gerne auch nachfragen):	Das ist dein Lieblingstier:

Hallo liebe _____

Ich bin dazu da, dir zu zeigen, wie toll und einzigartig du bist! Manchmal traut man sich nicht zu zeigen, was man eigentlich alles kann. Manchmal fehlt einem der Mut oder der Glaube an sich selbst. Oft vergisst man auch ganz schnell wieder, dass man etwas Tolles vollbracht hat, was einem vielleicht zuvor Angst gemacht hat.

Damit ist jetzt Schluss! Hier kannst du nun jeden Tag festhalten, was du geschafft hast und worauf du stolz bist! Das dürfen grosse Dinge, aber auch ganz kleine sein. Sei gespannt und erfreue dich an deinen kleinen und grossen Erfolgen!

DEIN ERFOLGSTAGEBUCH

Bevor es losgeht:

Leg mich an einen schönen Ort, damit ich mich wohl fühle.

Vergiss mich nicht und schreibe wirklich jeden Tag in mich!
Suche dir dafür einen geeigneten Zeitpunkt aus, zum Beispiel immer vor dem Schlafen gehen.

Du darfst auch mal auf dasselbe stolz sein, wenn du dies an zwei gleichen Tagen so erlebt hast und stolz darauf bist. Denke daran, es sind deine Erfolge und Momente!

Nach jedem Tageseintrag, den du geschrieben hast, darfst du auf deinem Erfolgskalender einen Stern aufkleben. Sei gespannt, auf die Überraschung, die dich am Ende erwartet!

Ich bin dein Tagebuch!
Schreibe immer ehrlich auf, was du an diesem Tag erlebt hast. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten!

Mittwoch **1**

Mein Tag

Wie fühlst du dich heute?
Wähle einen Smiley aus oder male selber einen!

Worauf bist du heute stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- IM UNTERRICHT OHNE AUFFORDERUNG GEMELDET
- EINE AUFGABE RICHTIG GELÖST
- BEI DER LEHRPERSON UM HILFE GEFRAGT

Donnerstag **2**

Mein Tag

Worauf bist du stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Was macht dich zu "dir"? Was macht dich einzigartig?
Schreibe 1-2 Dinge auf!

EINZIGARTIGKEIT IST ETWAS, DAS DICH VON ANDEREN UNTERSCHIEDET UND BESONDERS MACHT - DENN DICH GIBT ES NUR EINMAL!

EINIGE BEISPIELE:
- IM UNTERRICHT OHNE AUFFORDERUNG GEMELDET
- EINE AUFGABE RICHTIG GELÖST
- BEI DER LEHRPERSON UM HILFE GEFRAGT

Freitag **3**

Mein Tag

Worauf bist du stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Wofür bist du heute dankbar?
Denke darüber nach, was du alles hast, was andere Kinder vielleicht nicht haben oder erleben dürfen. Auch für winzig kleine Dinge, Erlebnisse und Freuden kann man unglaublich dankbar sein.
Schreibe 2-3 Dinge auf.

ICH BIN ZUM BEISPIEL DANKBAR, DASS MAMA JEDEN TAG ETWAS FÜR MICH KOCHT. ODER DASS ICH IN DER SCHULE HEUTE DIE PAUSE MIT MEINEN BESTEN ERFOLGSTAGEBUCH-FREUNDINNEN VERBRINGEN DURFTE. JA GENAU, ICH GEHE AUCH NOCH IN DIE SCHULE!

EINIGE BEISPIELE:
- IM UNTERRICHT OHNE AUFFORDERUNG GEMELDET
- EINE AUFGABE RICHTIG GELÖST
- BEI DER LEHRPERSON UM HILFE GEFRAGT

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass tolle, positive Sätze, die man sich selber immer wieder sagt, sehr vieles bewirken können. Solchen Sätzen sagt man "Affirmationen". Du wirst immer wieder welche in mir finden. Versuche diese laut und deutlich (natürlich darfst du das ganz alleine machen) nachzusprechen. Du wirst überrascht sein, wie toll sich das anfühlt!

Pssst: Je öfter du diese Sätze nachsprichst oder in deinen Gedanken wiederholst, desto wirkungsvoller sind sie!

Ich bin
mutig
und
stark

"ICH BIN MUTIG UND STARK"

Samstag **4**

Mein Tag

Wie fühlst du dich heute?

Wähle einen Smiley aus oder male selber einen!

Warum fühlst du dich so?

Worauf bist du stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- EINER KLASSENKAMERADIN ODER KAMERADEN GEHOLFEN
- RICHTIG FEST BEI EINER AUFGABE ANGESTRENGT
- BEI EINER GRUPPENAUFGABE MEINE IDEEN GESAGT

Sonntag **5**

Mein Tag

Was hat dir am heutigen Tag am besten gefallen?
Schreibe es auf oder male ein passendes Bild dazu!

Worauf bist du stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- MAMA BEIM KOCHEN GEHOLFEN UND ETWAS LECKERES GEZAUBERT
- EINEM GESCHWISTERCHEN ETWAS ERKLÄRT

Montag **6**

Mein Tag

Wie fühlst du dich heute?
Wähle einen Smiley aus oder male selber einen!

Worauf bist du stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- EINER KLASSENKAMERADIN ODER KAMERADEN GEHOLFEN
- RICHTIG FEST BEI EINER AUFGABE ANGESTRENGT
- BEI EINER GRUPPENAUFGABE MEINE IDEEN GESAGT

<p>Dienstag</p> <p>7</p> <h1>Mein Tag</h1> <h2>Worauf bist du stolz?</h2> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<h2>Was hast du heute neues gelernt?</h2> <p>Schreibe es auf oder male eine Zeichnung dazu!</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - IM UNTERRICHT OHNE AUFFORDERUNG GEMELDET - EINE AUFGABE RICHTIG GELÖST - BEI DER LEHRPERSON UM HILFE GEFRAGT</p>
--	--

<p>Mittwoch</p> <p>8</p> <h1>Mein Tag</h1> <h2>Worauf bist du stolz?</h2> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<h2>Etwas Tolles, das heute passiert ist:</h2> <p>Schreibe dein Erlebnis auf oder male ein Bild!</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - EINEM JÜNGEREN SCHÜLER IN DER PAUSE GEHOLFEN - SELBER AN ALLES GEDACHT, WAS DU IN DER SCHULE BRAUCHST UND ALLES EINGEPACKT</p>
--	---

Donnerstag **9**

Mein Tag

Worauf bist du stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Welche magische Fähigkeit hättest du gerne und warum?

EINIGE BEISPIELE:
- EINEM JÜNGEREN SCHÜLER IN DER PAUSE GEHOLFEN
- SELBER AN ALLES GEDACHT, WAS DU IN ER SCHULE BRAUCHST UND ALLES EINGEPACKT

Freitag **10**

Mein Tag

Worauf bist du stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Wie fühlst du dich heute?

Wähle einen Smiley aus oder male selber einen!

EINIGE BEISPIELE:
- EINEM JÜNGEREN SCHÜLER IN DER PAUSE GEHOLFEN
- SELBER AN ALLES GEDACHT, WAS DU IN ER SCHULE BRAUCHST UND ALLES EINGEPACKT

Affirmationen kommen aus der positiven Psychologie. Das ist die Wissenschaft, die Menschen glücklicher und zufriedener machen möchte.

Psst:
Spreche auch diesen Satz (oder eben Affirmation) einige Male und immer wieder im Verlaufe des Tages nach. Sei gespannt, wie du dich nach einigen Tagen fühlst!

"ICH BIN BESONDERS"

Samstag **11**

Mein Tag

Was hat dir heute besonders gefallen?
Schreibe dein Erlebnis auf oder male ein Bild!

AWESOME!

Worauf bist du heute stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- TROTZ WOCHENENDE ETWAS FÜR DIE SCHULE GEMACHT
- AN DIE AFFIRMATIONEN (POSITIVEN SÄTZE) GEDACHT UND NACHGESPROCHEN

Sonntag **12**

Mein Tag

Zeichne dich selber und schreibe 1-2 Dinge auf, die du an dir magst!

Worauf bist du stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- TROTZ ANFÄNGLICHER ANGST EINE ACHTERBAHN GEFahren
- DIE VERKÄUFERIN IM LADEN ANGESprochen

Montag **13**

Mein Tag

Wie fühlst du dich heute?

Wähle einen Smiley aus oder male selber einen!

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- IM SPORTUNTERRICHT ALLES GEGEBEN
- SELBER AN ALLES GEDACHT, WAS DU IN ER SCHULE BRAUCHST UND ALLES EINGEPACKT

<p>Dienstag 14</p> <h2>Mein Tag</h2> <p>Worauf bist du stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<p>Was war früher schwierig für dich und ist nun mit Übung viel einfacher geworden?</p> <p>Schreibe 1-2 Dinge auf!</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - FAHRRAD FAHREN - LESEN - ADDETLÖSEN</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - SCHWIMMEN GELERNT - IM FUSSBALL EIN TOR GESCHOSSEN</p>
---	--

<p>Mittwoch 15</p> <h2>Mein Tag</h2> <p>Worauf bist du stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - SCHWIMMEN GELERNT - IM FUSSBALL EIN TOR GESCHOSSEN</p>	
---	---

<p>Donnerstag 16</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p> <p>EINIGE BEISPIELE:</p> <ul style="list-style-type: none">- DICH BEI JEMANDEM BEDANKT- FÜR DEINE FREUNDE DA GEWESEN	
---	---

<p>Freitag 17</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p> <p>EINIGE BEISPIELE:</p> <ul style="list-style-type: none">- DU HAST DEINER MUTTER BEIM EINKAUF GEHOLFEN- DU HAST BEI EINEM SPIEL MIT DEINER FAMILIE GEWONNEN	
--	---

Immer, wenn du etwas Neues versuchst und übst, entstehen in deinem Gehirn neue Zellen. Im Gehirn gibt es ungefähr 100 Milliarden (So sieht die Zahl aus: 100000000000) von diesen Zellen. Wenn du etwas Neues oder Schwieriges machst und übst, entstehen im Gehirn neue Verbindungen. So werden schwierige Sachen immer einfacher für dich.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Gehirn aber nur wächst, wenn man es auch mit den richtigen Gedanken füttert. Das heißt 'Wachstumsdenken!'.

Einige Sätze kommen dir sicherlich bekannt vor. Versuche das nächste Mal anders darüber zu denken und lass dein Gehirn wachsen!

Samstag **18**

Mein Tag

Was würdest du gerne einen Tag lang anderen Kindern beibringen? Worin bist du besonders gut?

ZUM BEISPIEL ZAUBERN, BACKEN, ZEICHNEN...

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- DU HAST DICH BEL JEMANDEM BEDANKT
- DU HAST EINER PERSON GEHOLFEN

Sonntag **19**

Mein Tag

Worauf bist du stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es glücklich macht, anderen Personen zu helfen. Probiere es aus! Hilf einer Person und beschreibe dann das Gefühl, welches du dabei und danach hattest.

ZUM BEISPIEL...

- JEMANDEN ÜBER DIE STRASSE HELFEN
- MAMA ODER PAPA BEIM TISCH DECKEN HELFEN
- EIN GESCHWISTERCHEN BEI EINER AUFGABE UNTERSTÜTZEN

EINIGE BEISPIELE:

- DU HAST DICH BEI JEMANDEM BEDANKT
- DU HAST EINER PERSON GEHOLFEN

Montag **20**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Lies den ersten Teil der Geschichte "Im Land der Gleichen" vom Autor Dominik Spenst. Beantworte auch folgende Frage:

WÜNSCHT DU DIR MANCHMAL, GENAU SO ZU SEIN WIE ANDERE KINDER AUS DEINER KLASSE ?
WENN JA, WESHALB ? WAS WÄRE DANN ANDERS ?

EINIGE BEISPIELE:

- GESCHICHTE "IM LAND DER GLEICHEN" GELESEN
- JEDEN TAG DEN EINTRAG IN MICH, DEIN ERFOLGSTAGEBUCH, GEMACHT

Teil 1: Im Land der Gleichen

"Mannooo!", grunzt Paulo, während er sein Gesicht ins Kopfkissen drückt. "Ich hasse meine Sommersprossen! Und meine dünnen Arme! Und ganz besonders meinen sechsten Finger! Ausserdem muss keiner in meiner Klasse sein Zimmer mit einem Minuti teilen! (Minuti ist ein kleiner türkisblauer Schlingel, welcher unter Paulos Bett wohnt) Warum bin ich nicht genauso wie die anderen Kinder?!"

Minuti legt seinen Kopf schief und sagt: "Komm, lass uns eine Reise ins *Land der Gleichen* machen. Dort habe ich früher mal ein paar Monate gelebt, nachdem ich das Minuti-Land verlassen habe."

Mit einem Fingerschnippen katapultiert Minuti die beiden auf einen fernen Planeten am Ende des Universums, hinten links.

Im *Land der Gleichen* sind alle gleich. Alle sind gleich gross und haben die gleiche Augenfarbe (lila), alle können halbwegs gut kochen und alle sind Meister im Purzelbaumschlagen. Keiner weiss jedoch, wie grossartig sie im Purzelbaumschlagen sind. Denn alle machen ja haargenau die gleichen Purzelbäume. Nur wenn irgendjemand schlechter purzeln würde, könnten sie sich vergleichen und dabei feststellen, dass sie selbst wahre Meister sind.

Im *Land der Gleichen* haben alle die gleichen Stärken und Schwächen, und alle haben die gleichen Interessen und Vorlieben. Alle mögen Erdbeeren, aber keiner mag es, Erdbeeren zu pflücken. Alle liebe es, selbst Musik zu machen, aber keiner will sie sich anhören. Alle lieben es, Fahrrad zu fahren. Aber weil keiner alte Fahrräder reparieren kann, gibt es leider kein funktionstüchtiges Fahrrad mehr im *Land der Gleichen*.

Als die Gleichen Paulo und Minuti entdecken, wie sie ungelent vom Himmel purzeln, sind sie alle gleichermassen erschrocken. Doch dann kommen sie neugierig näher.

Dienstag

21

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Lies heute den zweiten Teil der Geschichte (auf der nächsten Seite). Beantworte anschliessend die Fragen

EINIGE BEISPIELE:

- DEN ZWEITEN TEIL DER GESCHICHTE "IM LAND DER GLEICHEN" GELESEN
- JEDEN TAG DEN EINTRAG IN DEIN ERFOLGSTAGEBÜCH GEMACHT

Teil 2: Im Land der Gleichen

Paulo fühlt sich völlig fehl am Platz. Wie gemein von Minuti, ihm seine Andersartigkeit so unter die Nase zu reiben!

Dennoch nimmt er die Einladung zu einem Rundgang an. Mit grosser Freude pflückt er die saftigen Erdbeeren, die völlig unberührt auf den Feldern wachsen. Zum Dank spielen ihm die *Gleichen* ihre Lieblingslieder vor. Dabei musizieren sie mit noch mehr Freude als sonst, weil sie endlich ein Publikum haben. Paulo merkt, wie sehr er sich von den *Gleichen* unterscheidet und wie wunderbar er gerade deswegen zu ihnen passt.

Da kommt auf einmal eine *Gleiche* auf ihn zu und fragt: "Sehen bei dir zu Hause alle so aus wie du?"

"Nö", sagt Paulo, "ganz im Gegenteil. Bei uns sehen alle Leute unterschiedlich aus: gross, klein, dick, dünn, dunkle Haare, helle Haare, ohne Haare, Ringe in der Nase... Kein Mensch sieht aus wie der andere. Ich zum Beispiel habe an einer Hand 6 Finger. Und auch sonst kenne ich niemanden, der so ist wie ich."

In dem Moment fällt Paulo auf, wie unsinnig es war, sich mit anderen Kindern zu vergleichen. Denn jeder Mensch ist auf seine Weise einzigartig. Die *Gleiche* strahlt ihn an und sagt: "Wenn ich gross bin, will ich so sein wie du." Lachend antwortet Paulo: "Nein, lass das lieber! Mich gibt es ja schon..."

(Spenst, 2022)

Wie hast du dich beim Lesen der Geschichte gefühlt?

Was ist dir beim Lesen durch den Kopf gegangen?

Wie fändest du es, wenn alle Kinder gleich wären?

Mittwoch **22**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Überlege nun nochmals:
Was macht dich einzigartig? Schreibe auf der nächsten Seite in jede Sprechblase etwas auf, dass dich zu DIR macht. Das kann eine kleine oder grosse Sache sein, welche dich besonders macht.
Lies deine Einzigartigkeiten einige Male laut durch.

EINZIGARTIGKEIT
MACHT DICH ZU ETWAS
GANZ BESONDEREM,
NÄMLICH ZU DIR!

EINIGE BEISPIELE:
- IM UNTERRICHT OHNE AUFFORDERUNG GEMELDET
- EINE AUFGABE RICHTIG GELÖST
- BEI DER LEHRPERSON UM HILFE GEFRAGT

ZUM BEISPIEL:
...DEINE SOMMERSPROSSEN
...DEINE FREUNDLICHE ART

Das macht dich einzigartig!

<p>Donnerstag 23</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du heute stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p> <p><small>EINIGE BEISPIELE:</small></p> <ul style="list-style-type: none">- EINEM MITTSCHÜLER ODER EINER MITTSCHÜLERIN EINE AUFGABE NOCHMAL ERKLÄRT- EINEM KIND ETWAS VOM ZAHNPUTZ GEBEN, WELCHES NICHTS DABEI HÄTTE	
---	---

<p>Freitag 24</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du heute stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<p>Stell dir vor, du hättest eine eigene Insel: deine ganz eigene Wohlfühlinsel. Welche Menschen, Tiere, Gegenstände würdest du auf deine Insel mitnehmen? Welche Pflanzen würden wachsen? Welche Farben würde es auf deiner Insel geben?</p> <p>Male deine Insel auf der nächsten Seite. Versuche, sie so genau wie möglich zu zeichnen. Benutze passende Farben.</p> <p><small>EINIGE BEISPIELE:</small></p> <ul style="list-style-type: none">- JEDEN TAG DEN EINTRAG GEMACHT- AUF MITCH UND MEINE EINZIGARTIGKEIT
--	---

Meine Wohlfühlinsel

Denke
immer
daran:

Spreche auch diesen Satz
(oder eben Affirmation)
einige Male und immer
wieder im Verlaufe des
Tages nach. Sei gespannt,
wie du dich nach einigen
Tagen fühlst!

"ICH KANN ALLES SCHAFFEN"

Samstag **25**

Mein Tag

**Wann warst du das letzte Mal mutig?
Beschreibe diesen Moment.**

EINIGE BEISPIELE:
- MEIN GESAGT, OBWOHL ALLE ANDEREN KINDER BEI ETWAS MITGEMACHT HABEN
- AUF EINER ACHTERBAHN GEWESEN

MUTIG SEIN HEISST....
DASS DU ETWAS TUST, WAS DU FÜR RICHTIG UND WICHTIG HÄLTST, OBWOHL DU ÄNGST DAVOR HAST.

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- DIE AFFIRMATIONEN (POSITIVEN SÄTZE) IMMER WIEDER AUFGESAGT
- EINE TOLLE WOHLFÜHLINSEL-ZEICHNUNG GEMACHT

Sonntag **26**

Mein Tag

**Wofür bist du heute dankbar? Es kann etwas ganz Kleines, aber auch etwas ganz Grosses sein!
Schreibe es auf oder male eine Zeichnung dazu.**

ZUM BEISPIEL:
...FÜR EINE HEISSE SCHOKOLADE
...FÜR DEIN HAUSTIER
...FÜR DEIN WEICHES, FLAUSCHIGES BETT

Worauf bist du stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- JEMANDEM EIN KOMPLIMENT GEMACHT
- ETWAS ERLEDIGT, DASS DICH GLÜCKLICH GEMACHT HAT
- AUS EINEM FEHLER ETWAS GELERNT

Montag **27**
Mein Tag

Wie fühlst du dich heute?
Wähle einen Smiley aus oder male selber einen!

Worauf bist du heute stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- ETWAS GESCHAFFT, WOVOR DU ANGST HATTTEST (EINE AUFGABE, VORLESEN VOR DER KLASSE)
- DICH BEI JEMANDEM BEDANKT (MAMA, PAPA, GESCHWISTER, FREUNDE, LEHRPERSON...)

Dienstag **28**
Mein Tag

Manchmal braucht man eine Pause. Dazu eignet sich Meditation. Bei der Meditation sitzt oder liegt man ganz ruhig und versucht, an nichts zu denken und sich nur auf den Moment zu konzentrieren. Du stellst die restliche Welt sozusagen auf Pause. Versuche die beschriebene Meditation gleich aus:

LEGE DICH AUF DEN RÜCKEN, MIT DEINEM LIEBLINGSSPIELZEUG AUF DEM BAUCH. ATME NUN 10 MAL TIEF EIN UND AUS UND BEOBACHTE, WIE DEIN SPIELZEUG NOCH UND RUNTER GEHT - WIE AUF EINEM TRAMPOLIN IN ZEITLUPE.

Worauf bist du stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

EINIGE BEISPIELE:
- ETWAS GESCHAFFT, WOVOR DU ANGST HATTTEST (EINE AUFGABE, VORLESEN VOR DER KLASSE)
- DICH BEI JEMANDEM BEDANKT (MAMA, PAPA, GESCHWISTER, FREUNDE, LEHRPERSON...)

Mittwoch **29**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Das hast du gestern super gemacht! Heute gibt es gleich die zweite Meditation, welche du machen kannst:

SETZE DICH IM SCHWEIDERSITZ HIN UND LEGE DEINE HÄNDE AUF DEINE OBERSCHENKEL. ATME NUN 10 MAL TIEF EIN UND AUS. ZÄHLE BEIM EINATMEN IN GEDANKEN AUF DREI. ZÄHLE AUCH BEIM AUSATMEN IN GEDANKEN WIEDER AUF DREI. DAS EINATMEN DAUERT GLEICH LANGE WIE DAS AUSATMEN. WIE FÜHLST DU DICH NACH DER MEDITATION?

EINIGE BEISPIELE:
- DIE MEDITATION GEMACHT
- EINEN KUCHEN GEBACKEN
- ALLEINE ETWAS EINGEKauft

Donnerstag **30**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Kannst du dich an einen Fehler erinnern, den du gemacht hast? Was hast du aus dem Fehler gelernt?

Schreibe auf, was du aus dem Fehler gelernt hast.

ZUM BEISPIEL:
HAUSSCHLÜSSEL VERLOREN
...NUN TRAGE ICH DEN HAUSSCHLÜSSEL AN EINEM BAND UM DEN HALS!

EINIGE BEISPIELE:
- DIE MEDITATION GEMACHT
- EINEN KUCHEN GEBACKEN
- ALLEINE ETWAS EINGEKauft

Freitag **31**
Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?
Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man automatisch fröhlich wird, wenn man zwei Minuten lang den Mund zu einem Lachen formt. Ganz wichtig: Es muss so gelacht werden, dass die Zähne sichtbar sind! Stelle eine Stoppuhr auf zwei Minuten und lache dabei! Wie fühlst du dich danach?

Genau so:

EINIGE BEISPIELE:
- IM UNTERRICHT OHNE AUFFORDERUNG GEMELDET
- EINE AUFGABE RICHTIG GELÖST
- BEI DER LEHRPERSON UM HILFE GEFRAGT

Affirmation für dich!

Spreche auch diesen Satz einige Male für dich (am besten aber laut) nach. Versuche dies immer wieder im Verlaufe des Tages zu wiederholen. Freu dich auf viele positive Gefühle!

Ich bin stolz auf Mich

"ICH BIN STOLZ AUF MICH"

Samstag **32**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Was für Gewohnheiten hast du? Schreibe 2-3 Gewohnheiten auf.

Pssst! Auch das Erfolgstagebuchschreiben kann zu einer Gewohnheit werden, wenn du wirklich jeden Tag etwas hineinschreibst. Irgendwann wirst du automatisch daran denken.

EINE GEWOHNHEIT IST ETWAS, WAS DU SCHON SO OFT GEMACHT HAST, DASS DU GAR NICHT MEHR DARÜBER NACHDENKEN MUSST, ES ZU TUN... WIE ZUM BEISPIEL ZÄHNE PUTZEN ODER DICH IM BETT ZUDECKEN.

EINIGE BEISPIELE:
- EIN KIND ZUM SPIELEN AUFGEFORDERT
- FÜR EIN TIER GESORGT (STALL AUSGEMISTET, FITTER GEGEBEN)

Sonntag **33**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Wie fühlst du dich heute?

Wähle einen Smiley aus oder male selber einen!

EINIGE BEISPIELE:
- AUF EINEN BAUM GEKLETTERT, WELCHER DIR IMMER ZU HOCH WAR
- BEI EINEM SPIEL GEWONNEN

<p>Montag 34</p> <h2>Mein Tag</h2> <p>Worauf bist du heute stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - IM SPORT EIN TOR GESCHOSSEN - EINE SPANNENDE GESCHICHTE GESCHRIEBEN</p>	
---	--

<p>Dienstag 35</p> <h2>Mein Tag</h2> <p>Worauf bist du stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<p>Was ist das tollste Geschenk, welches du je erhalten hast? Weshalb war es so ein tolles Geschenk?</p> <p>Beschreibe das Geschenk oder mache eine Zeichnung!</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - IM SPORT EIN TOR GESCHOSSEN - EINE SPANNENDE GESCHICHTE GESCHRIEBEN</p>
---	---

<p>Mittwoch 36</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du heute stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p> <p>EINIGE BEISPIELE:</p> <ul style="list-style-type: none">- IM UNTERRICHT OHNE AUFFORDERUNG GEMELDET- EINE AUFGABE RICHTIG GELÖST- BEI DER LEHRPERSON UM HILFE GEFRAGT	
---	--

<p>Donnerstag 37</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du heute stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<p>Was könntest du morgen machen, damit du stolz auf dich bist?</p> <p>Überlege dir etwas, schreibe es auf und versuche es morgen in die Tat umzusetzen (das heisst, es auch wirklich zu machen)!</p> <hr/> <p>ZUM BEISPIEL:</p> <ul style="list-style-type: none">- AN DICH GEGLAUBT UND EINE AUFGABE RICHTIG GELÖST- AN DIE AFFIRMATIONEN (POSITIVEN SÄTZE) GEDACHT UND EINIGE MALE NACHGESPROCHEN
---	--

Freitag **38**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Manchmal hat man gute Tage, manchmal schlechte. Doch jeder Tag ist ein neuer Tag! Welche Menschen helfen dir an einem schlechten Tag, damit du dich besser fühlst?

Male diese Menschen in ein Polaroid-Foto auf der nächsten Seite (pro Person ein Foto). Schreibe die Namen darunter. Entscheide selber, wie viele Rahmen ausgefüllt werden.

EINIGE BEISPIELE:

- DEINE VORGENOMMENE TAT HEUTE UMGESETZT
- BEI DER LEHRPERSON UM HILFE GEFRAGT

Das sind Polaroid-Fotos (Fotos mit einem weissen Rahmen, welche mit einer speziellen Kamera gemacht werden)!

Affirmation für dich!

Spreche auch diesen Satz einige Male für dich (am besten aber laut) nach. Versuche dies immer wieder im Verlaufe des Tages zu wiederholen. Freu dich auf viele positive Gefühle!

"ICH WERDE GELIEBT"

Samstag **39**
Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Geniesse den Tag heute und mache etwas, das du wirklich gerne machst!

EINIGE BEISPIELE:

- EINER PFLANZE WASSER GEGEBEN, DAMIT DIESE IMMER WELTER WÄCHST
- EIN PUZZLE FERTIG ZUSAMMENSETZT

<p>Sonntag 40</p> <h1>Mein Tag</h1> <h2>Worauf bist du heute stolz?</h2> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<p>Versuche zu jedem Buchstaben des Wortes "DANKE" etwas Passendes zu finden, wofür du dankbar bist. Das kann ein Mensch, ein Tier, eine Pflanze oder ein Gegenstand sein.</p>
<p>EINIGE BEISPIELE: - EINER PFLANZE WASSER GEGEBEN, DAMIT DIESE IMMER WELTER WÄCHST - EIN PUZZLE FERTIG ZUSAMMENSETZT</p>	

D	_____
A	_____
N	_____
K	_____
E	_____

<p>Montag 41</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<p>Was möchtest du gerne diese Woche schaffen? Das kann etwas in der Schule, aber auch in der Freizeit oder Zuhause sein.</p> <p>Beschreibe es:</p> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>EINIGE BEISPIELE: - IN DER SCHULE ETWAS TOLLES GEZEICHNET - FÜR MEINE FAMILIE GESCHENKE GEBASTELT</p>

<p>Dienstag 42</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<p>Wann warst du das letzte Mal wirklich konzentriert? Was brauchst du, um konzentriert zu sein?</p> <p>Schreibe es auf:</p>
	<p>KONZENTRATION BEDEUTET, DASS DU EINE ZEIT LANG NUR EINE EINZIGE SACHE MACHST, ANSTATT VIELES GLEICHZEITIG.</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - 10 MIN LANG OHNE ABLENKUNG AUF EINE MATHEAUFGABE KONZENTRIERT - IN DER MUSIKLEKTION LAUT MITGESUNGEN</p>

Mittwoch **43**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Bald sind Ferien!
Worauf freust du dich besonders? Was möchtest du in den Ferien machen?
Schreibe 1-2 Sachen auf:

EINIGE BEISPIELE:
- EIN SCHÖNES PLAKAT FÜR DEN SCHULSTLVESTER GEZEICHNET
- IM UNTERRICHT GEMELDET UND EIN RESULTAT GESAGT

Donnerstag **44**

Mein Tag

Worauf bist du heute stolz?

Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!

Der letzte Schultag im Jahr 2022!
Wie fühlst du dich heute?

Wähle einen Smiley aus!

EINIGE BEISPIELE:
- EIN SCHÖNES PLAKAT FÜR DEN SCHULSTLVESTER GEZEICHNET
- EINE IDEE FÜR DEN SCHULSTLVESTER GEHABT

<p>Freitag 45</p> <h1>Mein Tag</h1> <p>Worauf bist du heute stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p>	<p>Der erste Ferientag ist da! Bald endet das Jahr 2022 und 2023 beginnt. Was möchtest du im neuen Jahr erleben?</p> <p>Mache auf der nächsten Seite eine Zeichnung!</p>
<p>EINIGE BEISPIELE: - IN DER KLASSE FREUNDE GEFUNDEN - JEDEN TAG INS ERFOLGSTAGEBUCH GESCHRIEBEN</p>	

<p>Samstag 46</p> <p>Mein Tag</p> <p>Worauf bist du stolz?</p> <p>Schreibe 1-3 Dinge auf. Denke daran, es dürfen auch ganz kleine Erfolge sein!</p> <p>EINIGE BEISPIELE: - TOLLE GESCHENKE GEBASTELT - DEN WEIHNACHTSBAUM TOLL GESCHMÜCKT</p>	
---	--

Wow, du hast es geschafft! Du hast jeden Tag in dein Erfolgstagebuch geschrieben!

DU KANNST UNGLAUBLICH STOLZ AUF DICH SEIN!

Dein Einsatz wird belohnt!
Einerseits hast du hoffentlich gemerkt, wie viele Erfolge du bereits erlebt hast und wie unglaublich toll du bist!

... andererseits gibt es nach den Ferien auch eine Überraschung und Belohnung für dich in der Schule!

Liebe _____

Gerne darfst du dich melden, falls du mich weiterführen möchtest - ansonsten bedanke ich mich bei dir für die gemeinsame Reise durch dein Leben, deine Gedanken und deine Erfolge!

ALLES LIEBE,
DEIN ERFOLGSTAGEBUCH

Geschrieben und gestaltet von Sarah Gasser

Informationen Texte (angepasst) / Geschichte: Das 6-Minuten-Tagebuch für Kinder, Dominik Spenst (2022)

Affirmationsbilder:

eduki.com, BambiniAchtsamkeit (2021)

Bilder / Symbole:

App Book Creator (o.n.A)

12 Abklebetafel

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchterne Kinder in der Schule

13 Produkt: Übungseinheiten

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

«Wieso sagst du nichts?» – Schüchterne Kinder in der Schule

Einfluss eines täglich geführten Tagebuchs und wöchentlichen Übungen auf die Reduzierung der Schüchternheit von Schülerinnen und Schülern

Übungseinheiten zur Reduzierung von Schüchternheit

eingereicht von: Sarah Gasser

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

Abgabedatum: 02. Mai 2023

Einleitung

Kinder begegnen in der Schule häufig herausfordernden Situationen. Einige lernen damit umzugehen und diese zu meistern. Viele aber haben dies in der Vergangenheit nicht immer geschafft und ziehen sich gerne «in ein Schneckenhaus» zurück. Schüchterne Kinder trauen sich wenig zu, glauben weniger an ihre Stärken und können ihr Potential nicht zeigen bzw. ausschöpfen. Genau bei diesen Kindern soll genauer hingeschaut werden. Die Kinder brauchen Strategien und Wege, um wieder mehr an sich zu glauben und um zu erkennen, dass soziale Situationen keine Gefahr darstellen.

Die folgenden sechs Übungen sind für die beschriebene Zielgruppe gedacht.

Die Übungen sind für kleinere Gruppen konzipiert und können gut im Rahmen von Förderstunden von einer heilpädagogischen Fachperson durchgeführt werden. Es ist aber auch möglich, einzelne Übungen mit einer ganzen Klasse durchzuführen. Für eine Übung müssen ca. 45 Minuten eingeplant werden.

Nach Preuss-Lausitz (2005) sollten «regelmässig, zumindest einmal in jeder Schulwoche, eine gezielte pädagogische Aktivität zur Förderung von ängstlichen und stark zurückgezogenen Kindern durchgeführt werden, damit auch das Selbstwertgefühl dieser Kinder gestärkt wird» (S. 150 – 151), was durch diese Übungen angeleitet gewährleistet werden kann.

Diese Übungsreihe erstreckt sich über einen Zeitraum von 6 Wochen, pro Woche eine Übung. Die Wochenziele sollten jeweils bis zur nächsten Übungseinheit erarbeitet und erledigt werden.

Die Übungen sind unterschiedlicher Art:

- Tägliche kleine und grosse Erfolge visualisieren und sich bewusst werden
- Mut und Ängste erkennen und benennen
- Körperübungen und Entspannungstechniken für herausfordernde Situationen kennenlernen und anwenden
- Eigene Stärken erkennen und als Ressource nutzen
- Mut und Selbstbewusstsein stärken

Die verwendeten Materialien basieren auf Empfehlungen von Florin (2022). Es handelt sich um erprobte Materialien aus der therapeutischen Arbeit. Die Materialempfehlungen wurden in fünf verschiedene Übungseinheiten eingebaut. Die erste Übungseinheit basiert auf der Einführung eines Erfolgstagebuches. Die Kinder haben die Aufgabe, tägliche kleine und grosse Erfolge einzutragen sowie weitere Aufgaben (Schreiben, Zeichnen, Aktivitäten) auszuführen. Das Tagebuch ist geleitet und erstreckt sich über einen Zeitraum von 6.5 Wochen.

Ziel der Übungen und des Führens des Erfolgstagebuches ist es, dass die Kinder während der Durchführung Spass haben und spielerisch auf ihrem Weg zu mehr Mut und der Reduzierung von Schüchternheit begleitet und gefördert werden.

Leitfaden für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen

Einbezug der Eltern

Die Eltern sollten frühzeitig über die bevorstehenden Übungssequenzen informiert und aufgeklärt werden. Auch soll die Möglichkeit für Fragen gegeben werden.

Gruppenleitung

Eine besondere Rolle nimmt die Gruppenleitung der Übungslektionen ein. Sie dient als Vorbild. Nur eine motivierte und überzeugte Gruppenleitung kann eine passende und lustvolle Atmosphäre schaffen, welche gerade für schüchterne Kinder von enormer Wichtigkeit ist. Das Einlesen und die Vorbereitung sollten frühzeitig beginnen.

Übungen

Die erste Übungseinheit endet mit dem Erhalt des persönlichen Erfolgstagebuchs (im Anhang zu besichtigen). Dieses wird die Kinder über alle sechs Wochen hinweg begleiten.

Weiter erhalten die Kinder eine Abklebetafel, damit sie den Überblick bewahren. Nach jedem Eintrag dürfen die Kinder einen (Sternen-)Sticker aufkleben. Die Sticker werden den Eltern abgegeben und aufbewahrt.

Alle weiteren Übungen folgen dem gleichen Aufbau: Ziel, Material, Anleitung, Wochenziel.

Es wird verschiedenes Material benötigt. Einiges ist in einem Schulhaus zu finden, spezifische Materialien müssen bestellt werden. Die Übungen sind so konzipiert, dass die Durchführung während dem normalen Schulalltag Platz finden kann.

Die Übungen müssen je nach Gruppe angepasst werden.

Am Ende der sechs Wochen erhalten die Kinder eine Belohnung für ihre Mitarbeit, wie beispielsweise eine gemeinsame Back-, Spiel- oder eine Ausflugslektion.

Wochenziel

Das Wochenziel wird nach jeder Übungseinheit bekanntgegeben. Die Kinder haben jeweils bis zur nächsten Übungseinheit Zeit, das Ziel zu erfüllen. Bei Nichterfüllen sollte das Ziel in der folgenden Woche nachgeholt werden. Wichtig ist es, den Kindern zu vermitteln, dass die Übungen nur einen Effekt haben werden, wenn sie tatkräftig mitarbeiten.

Das Erfüllen des Wochenziels sowie das regelmässige Führen des Erfolgstagebuches nehmen Zeit in Anspruch. Die regulären Hausaufgaben sollten daher für die teilnehmenden Kinder entsprechend gekürzt werden.

Übung 1

Einführung Erfolgstagebuch

Ziel:

- Begrüssung der Kinder
- Sinn und Zweck der wöchentlichen Übungen erläutern und erklären
- Erfolgstagebuch und Vorgehen erklären und besprechen
- Abklebetafel und Klebesterne verteilen und begreiflich machen
- Zeit für Ansicht und Fragenstellen zum Erfolgstagebuch

Abbildung 1: Abklebetafel

Material:

Einführungstext, Erfolgstagebuch, Abklebetafel / Klebesterne (Sticker)

Anleitung:

Die Gruppenleitung begrüsst die Kinder in der Kleingruppe. Der Einführungstext (Sinn und Zweck der Übungen in der Kleingruppe für die nächsten Wochen) wird vorgelesen. Die Kinder erhalten die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Die Gruppenleitung zeigt den Kindern ihr neues, persönliches Erfolgstagebuch. Die Schüler erhalten Zeit, es anzuschauen.

Die Gruppenleitung erklärt, worum es beim Erfolgstagebuch geht. Die erste Seite wird gemeinsam gelesen. Anschliessend erfolgt das Vorlesen der Sprechblasen auf der nächsten Seite. Fragen der Kinder werden geklärt. Danach erfolgt das gemeinsame Besprechen der ersten Eintragsseite und Ideen für grosse und kleine Erfolgsmomente im Alltag.

Zusätzlich erhalten die Schüler ihre Abklebetafel und Klebesterne (Die Klebesterne werden Zuhause den Eltern abgegeben). Nach jedem Eintrag erhalten die Lernenden einen Stern und dürfen diesen auf die Abklebetafel kleben.

Die Kinder erhalten Zeit, um mit dem Steckbrief im Erfolgstagebuch zu beginnen. Die Erfolgstagebücher dürfen Zuhause gelassen werden.

Das Wochenziel wird bekanntgegeben:

Wochenziel: Fülle den Steckbrief in deinem Erfolgstagebuch aus!

Einführungstext

Meine lieben Schülerinnen und Schüler

Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid!

Wir werden in den nächsten sechs Wochen jede Woche einmal in dieser Gruppe zusammen sein.

In der Schule gibt es viele Situationen, die einem Angst machen können oder Situationen, in denen man nicht den Mut hat, etwas zu sagen, obwohl man gerne etwas sagen würde. Zum Beispiel meldet man sich nicht im Unterricht, obwohl man die Antwort auf eine Frage weiss. Man hat Angst, die anderen Kinder könnten einen auslachen, wenn die Antwort doch nicht stimmt. Wahrscheinlich kennt ihr, wie ganz viele andere Kinder und auch Erwachsene, einige solcher Situationen.

Wir werden ab dieser Woche für insgesamt sechs Wochen ganz verschiedene Übungen machen, damit ihr euch immer mehr traut und erkennt, dass ihr genau richtig seid, wie ihr seid. Einfach einzigartig und das ist genau das, was ihr sein sollt!

Heute starten wir mit der ersten Übung und diese ist etwas ganz Besonderes! Ihr erhaltet euer eigenes Tagebuch, euer eigenes ERFOLGS-Tagebuch, um genau zu sein.

Schaut es euch doch gleich einmal etwas genauer an!

In ein paar Minuten erkläre ich euch alles, was ihr dazu wissen müsst...

Übung 2

Mut und Angst

Ziel:

- Begrüssung und Feedback zur letzten Woche
- Begriff «Angst» bzw. «sich nicht trauen» klären
- persönliche «Angsterlebnisse» oder «Ich-habe-mich-nicht-getraut-Erlebnisse» in der Schule besprechen
- Angstmomente und schlechte Gedanken bewusst machen und nicht leugnen, um Distanz dazu zu gewinnen¹
- Begriff «Mut» klären
- persönliche «Mut-Erlebnisse» in der Schule besprechen und sich bewusst werden
- Gemeinsamkeiten zu anderen Kindern des Trainings entdecken
- «Mut-Tier» auswählen und zeichnen

Material:

Angsteimer oder -schüssel, «Mut-Schüssel», Mut- und Angstfragen, zwei verschiedenfarbige Papierstreifen, Arbeitsblatt «Mut-Tier»

Anleitung:

Die Kinder werden in der Gruppe begrüsst. Die Gruppenleitung fragt nach, ob die Einträge im Erfolgstagebuch geklappt haben.

Die Gruppenleitung stellt den «Angst-Eimer» auf den Tisch.

Die Kinder werden aufgefordert über den Begriff «Angst» und «sich nicht trauen» nachzudenken:

- *Was ist «Angst»?*
- *Wann taucht sie auf?*

¹ Übung angelehnt an Training «Mutmacher gegen Hemmzwerg» (Stöckli, 2016)

- *Welche «Angstmomente» oder «Ich habe mich nicht getraut – Momente» hast du in der Schule erlebt?*

Die Kinder schreiben in Stichworten oder Sätzen erlebte Angsterlebnisse (vor allem in Bezug mit dem Schulalltag) auf Papierstreifen und legen sie in den Angsteimer. Die Ängste werden von der Gruppenleitung vorgelesen (die Kinder fragen, ob ihre Stichworte vorgelesen werden dürfen). Es erfolgt eine kleine Diskussion und es wird aufgedeckt, dass viele Kinder dieselben Ängste erleben. Die Gruppenleitung teilt mit, dass die erlebten Ängste und Erlebnisse der Vergangenheit angehören und diese «weggeworfen werden dürfen». Die Papierstreifen werden zerrissen und in den Abfall geworfen.

Nun wird das Gegenteil von Angst behandelt: «Mut». Der Einstieg erfolgt durch das Erfragen und Ergänzen des fehlenden Wortes: «Mutig wie ein **LÖWE**».

Folgende Fragen werden gestellt:

- *Was ist «Mut»?*
- *Wann ist man mutig?*
- *An welche «Mut-Momente» in der Schule kannst du dich erinnern?*
- *Welches Tier ist für dich besonders mutig?*

Die Kinder schreiben mit Stichworten oder Sätzen erlebte «Mut-Erlebnisse» auf und legen diese in die «Mut-Schale». Es erfolgt eine kleine Diskussion und es zeigt sich, dass die Kinder bereits in verschiedensten Situationen viel Mut bewiesen haben.

Die «Mut-Schale» wird von der Gruppenleitung gut aufbewahrt und in jeder weiteren Übungseinheit auf den Tisch gelegt.

Die Kinder erhalten das Arbeitsblatt «Mein Mut-Tier». Die Kinder sollen ihr persönliches Mut-Tier aufzeichnen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und es dürfen auch Tiere «vermischt» und / oder farbig gemalt werden.

Das Wochenziel wird bekanntgegeben:

Wochenziel: Zeichne dein persönliches Mut-Tier!

Die Tiere werden nach der Fertigstellung (spätestens bis zur nächsten Übungseinheit) der Gruppenleitung abgegeben. Diese werden laminiert und den Kindern zurückgegeben. Die Kinder sollen dadurch daran erinnert werden, dass sie mutig sind und sein dürfen! Das «Mut-Tier» soll in der Hosentasche getragen oder ins Etui gelegt werden.

Mutig wie ein

ANGST

Was ist «Angst»?

Wann taucht sie auf?

Welche «Angstmomente» oder «Ich habe mich nicht getraut-Momente» hast du in der Schule erlebt?

MUT

Was ist «Mut»?

Wann ist man mutig?

*An welche «Mut-Momente» in der Schule
kannst du dich erinnern?*

*Welches Tier ist für dich besonders mutig
und weshalb?*

Mein Mut-Tier

Übung 3

Nur Mut! Teil 1

Ziel:

- Begrüssung und Feedback zur letzten Woche
- Begriffe «Mut» und «Angst» repetieren und verstehen
- Verknüpfung von Körperhaltungen / -aktionen und Emotionen verstehen
- 6 von 12 Übungen durchführen und üben

Material:

Buch «Nur Mut!»², Kopien der Übungen, Fernglas (optional)

Anleitung:

Die Kinder werden begrüsst. Die gezeichneten «Mut-Tiere» werden eingesammelt und den Kindern in der nächsten Woche laminiert und ausgeschnitten zurückgegeben. Diese sollen entweder im Hosensack oder an einem gut sichtbaren Ort in der Schule (Etui, Farbschachtel) aufbewahrt werden. Sie dienen als Unterstützung und «Mut-Erinnerung» in herausfordernden Situationen.

Die Gruppenleitung fragt die Kinder, wie man als Beobachter bei einer anderen Person erkennen kann, dass diese gerade Angst hat oder nervös ist (optional ein Fernglas mitbringen und Kinder durchschauen lassen). Die Kinder werden anschliessend aufgefordert, dies vorzuspielen (Es ist wichtig zu betonen, dass es sich um einen geschützten Raum handelt). Die Gruppenleitung gibt Informationen, wie der Körper, das Gehirn und die Gefühle miteinander vernetzt sind (Text vorlesen und Text den Kindern verteilen). Anschliessend werden sechs verschiedene Übungsbeschreibungen auf den Tisch gelegt. Diese werden kurz besprochen und gelesen. Anschliessend nehmen die Kinder eine Beschreibung und führen diese aus. Mehrere Beschreibungen dürfen angeschaut und ausgeführt werden. Die Kinder erhalten ca. 10 min Zeit, verschiedene Übungen auszuprobieren.

Nun werden die Übungen 1 bis 6 gemeinsam geübt bzw. ausgeführt.

² Übung aus dem Buch «Nur Mut!» (Croos-Müller, 2022)

«Wieso sagst du nichts?» - Schüchterne Kinder in der Schule

Die Kinder wählen eine Übung aus, welche sie für eine Woche versuchen mehrmals täglich (2 bis 3 Mal) auszuführen. Die Anleitung zur gewählten Übung dürfen die Kinder mitnehmen.

Wochenziel: Jeden Tag die gewählte Übung 2 bis 3 Mal durchführen.

Die Übungen kannst du immer machen:

- **im Stehen, im Sitzen und im Gehen,**
- **tagsüber und nachts im Bett,**
- **im Büro und im Auto,**
- **allein oder unter vielen Menschen.**
- **Du brauchst dafür keinen Arzttermin und kein Fitnessstudio.**
- **Du brauchst nicht mal Zeit – die Übungen gehen fast nebenbei.**
- **Du brauchst nur deinen Körper und dein Gehirn 😊³**

³ Übernommen aus Buch «Nur Mut!» (Croos-Müller, 2022)

Das Problem mit der Angst...

Angst schränkt dein Denken ein und plötzlich siehst du Probleme, die du ohne Angst oder Herzklopfen nicht hättest, resp. ganz zuversichtlich wärst und klar denken könntest. Wenn es ganz schlimm wird, hast du irgendwann sogar Angst vor der Angst – und du denkst immer daran, denn zwischen Angst und Gedächtnis gibt es eine enge Verbindung. Durch die Körperübungen kannst du auf Angst, Panik, Herzklopfen und alle anderen lästigen Begleiterscheinungen Einfluss nehmen.

Wie Körper, Gehirn und Gefühle miteinander vernetzt sind

Jedes Erlebnis wird im Gehirn verarbeitet und abgespeichert. Jedes Nachdenken und Handeln haben im **Gehirn ihren Ausgangspunkt**.

Jede Gehirntätigkeit ist immer mit einem Gefühl verbunden.

Zum Beispiel:

Du gehst die Strasse entlang und hörst einen Vogel singen. In diesem Augenblick freust du dich. Oder du gehst die gleiche Strasse entlang und es beginnt zu regnen – du ärgerst dich.

Einmal hat der emotionale Bereich die Oberhand, einmal der Handlungsbereich. Aber ohne einander auszukommen, das geht nie. Eine Handlung ohne Gefühl, und wenn es noch so winzig ist, ist nicht möglich, denn alle Funktionen im Gehirn sind durch unendlich viele Nervenfasern miteinander verknüpft und arbeiten dadurch immer zusammen.

Deshalb sind dein Denken und deine Erlebnisse auch immer von irgendwelchen Gefühlen oder Stimmungen beeinflusst. Manchmal ist das gar kein Problem, aber manchmal kann das richtig lästig sein. Nämlich dann, wenn plötzlich Angst, Panik und Herzklopfen in deinem Gehirn die Herrschaft übernehmen.

Ein bisschen Angst ist lebenswichtig, um in gefährlichen Situationen schnell davonlaufen zu können oder sich zu verstecken. Die richtige Angst ist wichtig und richtig. Wir reden hier aber von der falschen Angst, von der Angst, die ein «Lebensverhinderer» ist. Gegen diese Angst bekommst du nun gute Rezepte, ääh Übungen, kostenlos und völlig nebenwirkungsfrei!⁴

⁴ Text gekürzt aus Buch «Nur Mut!» (Croos-Müller, 2022)

Übung 4

Nur Mut! Teil 2

Ziel:

- Begrüssung und Feedback zur letzten Woche
- Verknüpfung von Körperhaltungen / -aktionen und Emotionen verstehen
- Weiteren 6 von 12 Übungen kennenlernen

Material:

Buch «Nur Mut!»⁵, Kopien der Übungen, Vergrösserte Kopie der Übersichtsseite «12 ½ Soforthilfe-Übungen für Gelassenheit und Mut»

Anleitung:

Die Kinder werden begrüsst. Es folgt eine Austauschrunde, ob die Übungen angewandt wurden (Wochenziel!) und wie diese funktioniert haben. Die Kinder werden gefragt, weshalb die Übungen in «Angst-» oder «Ich-trau-mich-nicht-Situationen» helfen können. Es folgt die Repetition des Theorieinputs (Text «Wie Körper, Gehirn und Gefühle miteinander vernetzt sind»).

Die weiteren Übungen werden vorgestellt und gemeinsam ausgeführt (ca. 10 bis 15 min). Anschliessend erfolgt das «Abfragen» der Übungen: Die Lehrperson sagt eine Übung, welche die Kinder so schnell wie möglich abrufen und ausführen sollen. Die Kinder erhalten eine laminierte Kopie der Übungsübersicht «12 ½ Soforthilfe-Übungen für Gelassenheit und Mut». Auch in dieser Woche bis zur nächsten Übung soll jeden Tag zwei bis drei Mal eine bis drei Übungen ausgeführt werden.

Wochenziel: Jeden Tag zwei gewählte Übungen zwei bis drei Mal ausführen

⁵ Übungen aus Buch «Nur Mut!» (Croos-Müller, 2022)

Übung 5

Stärken-Schatzkiste

Ziel:

- Begrüssung und Feedback zur letzten Woche
- Stärken erkennen, entdecken und sich darüber austauschen

Material:

Kartenset «Stärken-Schatzkiste für Kinder und Jugendliche» (je nach Alter der Kinder entsprechende Farbe wählen)⁶, Zusatzblatt «Punkte», Blanko-Karten

Anleitung:

Die Kinder werden begrüsst. Die Gruppenleitung fragt nach dem letzten Wochenziel und wie es den Kindern ergangen ist bzw. welche Übungen sie angewandt haben.

Danach wird eine Schatzkiste (Kiste oder Bild davon) in die Mitte des Tisches gelegt. Es handelt sich um die Stärken-Schatzkiste. Die Gruppenleitung legt und verteilt die Karten, so dass die Fragen nicht sichtbar sind, auf den Tisch. Anschliessend erfolgt die Spielerklärung: «Ihr habt ganz viele Stärken, denen man sich nicht immer bewusst ist. Wir wollen diese nun aufdecken und in die Stärkenkiste legen! Für jede beantwortete Frage gibt es Punkte. Es gibt 1 Punkt für eine «einfache Karte», 2 Punkte für «Joker-Karten» und 3 Punkte für «Super-Karten.» Die Gruppenleitung zeigt zu jeder Punktekatgorie eine Karte.

Abbildung 2: Kartenbeispiele "Stärke-Schatzkiste" (Scholz, 2018)

⁶ Karten «Stärken-Schatzkiste» (Scholz, 2018)

Anschliessend beginnt das Kind, welches die höchste Würfelpunktzahl gewürfelt hat. Die Gruppenleitung trägt jeweils die Punkte in die Tabelle ein (Zusatzblatt «Punkte»). Nachdem alle Kartenfragen beantwortet wurden, fragt die Gruppenleitung nach der «Lieblingskarte».

Die Kinder erhalten den Auftrag, bis zur nächsten Übung eine eigene Karte mit fünf Stärken aufzuschreiben und zu gestalten. Sie dürfen auch bei Eltern, Geschwistern, Verwandten oder Lehrpersonen nachfragen, was zu ihren Stärken gehört. Sie erhalten eine Blanko-Karte von der Gruppenleitung.

Wochenziel: Eigene Stärke-Karte gestalten

Übung 6

Entspannung mit Käpten Nemo

Ziel:

- Entspannungstechnik kennenlernen
- Ruhe und Ausgeglichenheit üben
- (soziale) Ängste reduzieren

Material:

Titelseite «Die Kapitän-Nemo-Geschichten», Entspannungsgeschichte von Käpten Nemo⁸, Kissen o. ä. (optional)

Anleitung:

Die Gruppenleitung legt den Begriff «Unterwasserwelt» auf den Tisch. Die Schulkinder werden aufgefordert zu erzählen, was ihnen zu diesem Wort in den Sinn kommt. Die Kinder sollen von eigenen, positiven Erfahrungen mit und im Wasser, beim Baden und Schwimmen erzählen. Danach erhalten die Kinder ein Bild der Titelseite der «Kapitän-Nemo-Geschichte». Die Lernenden sollen wiederum beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist.

Die Gruppenleitung erklärt, wer die Personen bzw. Gegenstände sind. Die Leitmotive der Geschichte werden vorgestellt: *Kapitän Nemo*, *Unterwasserwelt*, *Unterwasserboot Nautilus*, *Unterwasserausflüge*, *Taucheranzug und -ausrüstung* und der *Kapitän-Nemo-Spruch* «*Nur ruhig Blut, dann geht alles gut!*»

Danach sollen es sich die Lernenden auf einem Kissen (o. ä.) bequem machen und eine bequeme Sitzhaltung einnehmen. Der Rücken sollte angelehnt und die Beine ausgestreckt sein. Die Kinder dürfen sich aber auch auf den Rücken legen (die Beine nebeneinander, Arme neben dem Körper). Wichtig ist, dass sich die Lernenden wohlfühlen.

Wenn alle bereit sind, sollen die Kinder die Augen schliessen. Die Fantasiereise beginnt: Die Gruppenleitung liest zuerst die «Vorbereitung für den ersten Unterwasserausflug» vor. Dies dient dazu, dass die Kinder für die anschließende Geschichte gut vorbereitet sind und bereits in die Entspannung gleiten können.

Danach wird die Geschichte «Der Korallenwald» deutlich, ruhig, mit monotoner Stimme und mit kurzen Pausen vorgelesen. Die Kinder sollen genug Zeit bekommen, sich das Vorgelesene

⁸ Buch «Die-Kapitän-Nemo-Geschichten» (Petermann, 2021)

vorstellen zu können.

Nach der Geschichte werden die Kinder langsam wieder «zurückgeholt». Sie dürfen sich strecken und wieder aufstehen.

Eine kurze Feedback-Runde bildet den Abschluss der Übungseinheit:

Wie hast du dich während der Geschichte gefühlt?

Wie fühlst du dich jetzt?

Anmerkung:

- Entspannungsgeschichten sollen und müssen ritualisiert werden, damit diese einen positiven Effekt auf die Kinder ausüben.
- Die Leitmotive bleiben in jeder Geschichte dieselben. Diese sollten ab und an erneut thematisiert und repetiert werden, damit sich die Kinder die Figuren einprägen können.
- Wichtig ist es, immer den gleichen Ablauf beizubehalten:
 1. Vorbereitung
 2. Entspannungsgeschichte
 3. Feedback-Runde

Abbildung 3: Titelbild Buch "Die-Kapitän-Nemo-Geschichten" (Petermann, 2021)

Literaturverzeichnis

Croos-Müller, C. (2012). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co.* München: Kösel.

Florin, M. (2022). Ängstliche Kinder in der Schule. Ein personenzentriertes Verständnis und Handlungsempfehlungen für Lehrpersonen. In S. C. A. Burkhardt, B. Uehli Stauffer & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten* (S. 103 - 122). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Petermann, U. (2021). *Die Kapitän-Nemo-Geschichten. Geschichten gegen Angst und Stress* (21., aktualisierte und ergänzte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Preuss-Lausitz, U. (2005): *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung.* Weinheim: Beltz Sonderpädagogik.

Scholz, F. (2018). *Stärken-Schatzkiste für Kinder und Jugendliche. 120 Karten mit 12-seitigem Booklet in stabiler Box.* Weinheim, Basel: Beltz Verlage.

Stöckli, G. (2016). *ZOOM Mutmacher gegen Hemmzwerg. Sozialarbeit an Schulen: Ein Trainingsprogramm für sozial ängstliche Schülerinnen und Schüler.* Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abklebetafel.....	99
Abbildung 2: Kartenbeispiele "Stärke-Schatzkiste" (Scholz, 2018)	112
Abbildung 3: Titelbild Buch "Die-Kapitän-Nemo-Geschichten» (Petermann, 2021).....	117

14 Produktanwendungswochen: Randnotizen

Datum Woche 45 - 50	Notizen und Rückmeldungen
Mittwoch, 09.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder sehr erfreut nach Erhalt des Erfolgstagebuches - Gestaltung sehr ansprechend für die Kinder - Weniger Hausaufgaben kam sehr gut an - Erfolge wurden von selbst genannt (→ Kinder haben Aufgabe verstanden) (<i>«Ich bin letzte Woche das erste Mal galoppiert!»</i>) - Freude an den Einträgen zum Zeichnen - Freude am Ausfüllen des Steckbriefs und am Abklebekalender mit Sternen
Donnerstag, 10.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mädchen (Sea) sprach Autorin/SHP auf dem Weg ins Klassenzimmer an, um mitzuteilen, wie toll sie das Buch und die Aufgaben findet → Mädchen, welches ansonsten sehr unmotiviert ist, sich wenig zutraut und meist keine Hausaufgaben erledigt
Mittwoch, 16.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mädchen (Sea) meinte, dass sie sich die ganze Woche auf den Mittwoch wegen der Übungslektion gefreut habe - Durchführung hat funktioniert, aber Begriffe Angst/Mut nicht ganz klar → Angst mit «sich nicht getrauen» verbinden - Mut: Bild zeigen von Löwen → Warum ist Löwe mutig? Was ist Mut? Momente wurden auf Zetteln geschrieben und behalten! - Mut-Tier zeichnen lassen → klein, damit es laminiert werden und in Hosentasche oder Etui gesteckt werden kann
Mittwoch, 23.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> - Informationen zu Gehirn und Körper zu lange und kompliziert → kürzen - Übungen so durchführen wie beschrieben (alle zusammen ausprobieren) - Mädchen (5. KL) wollten mehrere Übungen mitnehmen. T. meinte: <i>«Diese Übung hätte ich heute Morgen machen sollen, als ich Angst hatte!»</i> - Verschiedene Ausdrücke von Angst wurden angesprochen (gekrümmt dastehen, Blick gesenkt, Schulter hängend, Haare vor dem Gesicht) → T. meinte bei Letzterem, dass sie das häufig habe. - Kinder müssen aufgefordert werden, Text zum Lesen zu langwierig - Manche Übungen werden nur zögerlich gemacht (z.B. Schnauben) → möglicherweise Schamgefühle
Freitag, 25.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräch mit Schulsozialarbeiten: Mädchen (T.) hat in der Beratungslektion erzählt, dass die Übung (auf einem Bein stehen) Ängste nehmen soll. Auch hat sie vom Tagebuch erzählt.
Mittwoch, 30.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> - Übungen haben gut funktioniert → Vorgelesen/erklärt, dann nachmachen - Aufbau Gehirn mit verschiedenen Zimmern erklären - Kinder wollten wieder mehr Übungen als verlangt mitnehmen - Übungen wurden während der Woche in der Schule geübt und angewandt (auf einem Bein stehen, gerade Wirbelsäule...)
Donnerstag, 01.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mädchen (Tri) teilte Autorin/SHP mit, dass sie gemeinsam mit Mädchen (Noe) alle Übungen in der Klasse geübt habe. Eine Übung machten sie vor einem Theater, welches sie aufführen mussten.

<p>Mittwoch, 07.12.2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder konnten zu allen Karten eine Antwort finden. Teilweise mussten sie unterstützt werden - Die Punkte-Joker haben die Karten spannender gemacht, da die Kinder immer wieder hofften, dass sie eine Joker-Karte aufdecken.
<p>Donnerstag, 01.12.2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerin (Tri) teilte SHP mit, während Beobachtungslektion in der Klasse (Forschertagebuch), dass sie erneut eine Übung (Finger schnippen) ausprobiert habe, als sie Panik hatte. <p>Schülerin (Noe) sass neben ihr und hat bestätigt, dass sie gesehen habe, dass (Tri) die Übung gemacht habe. (Tri) sei dadurch aber nicht ruhiger geworden.</p>
<p>Mittwoch, 15.12.2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder haben sich auf die Geschichte eingelassen. → Bequemer Ort aussuchen, Licht dämmen, monoton sprechen - Rückmeldungen Probandenmädchen: (Tri): Geschichte hat ihr gefallen. Sie ist teilweise durch eigene Gedanken abgelenkt worden. Sie wollte eine zweite Geschichte für Zuhause mitnehmen. (Noe): Sie fand es schwierig, sich auf Geschichte einzulassen. Sie wollte eine Geschichte für Zuhause mitnehmen. (Mon): Sie hat sich wohlgefühlt während der Entspannungsgeschichte. <p style="text-align: center;"><u>Rückmeldung Lehrperson 5. Klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mädchen kamen sehr gerne zu den Übungslektionen («Das sind ihre Lieblingslektionen»)